

**Análisis de la tolerancia a *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi.
en genotipos promisorios radioinducidos de Musa AAA
(Cv. 'Pineo gigante')**

MSc. Darío Torrealba

Tutora: Dra. Mingrelia España

† Dr. Efraín Salazar

Maracay, 16 de mayo del 2025

**Análisis de la tolerancia a *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi.
en genotipos promisorios radioinducidos de Musa AAA**

(Cv. 'Pineo gigante')

**Tesis Doctoral presentada como requisito final para la obtención del
grado de Doctor en Biotecnología Agrícola Mención Vegetal**

MSc. Darío A Torrealba

Tutora: Dra. Mingrelia España

Maracay, 16 de mayo 2025

VEREDICTO

ESCUELA SOCIALISTA DE AGRICULTURA TROPICAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ACTA VEREDICTO

Hoy viernes 16 de mayo de 2025 reunidos en la ciudad de Maracay, a las 2:00 pm (hora de Venezuela), se constituyó en la Escuela Socialista de Agricultura Tropical (ESAT) el jurado evaluador designado e integrado por:

Table with 4 columns: Nombre y Apellido, C.I, Condición, Firma. Rows include: Dra. Mingrelia España (Tutora), Dr. Andy Díaz (Presidente del Jurado), Dra. Rosaima García (Jurado Principal), Dr. Daniel Martín (Jurado Suplente).

Para conocer la presentación y sustentación de la Tesis Doctoral titulada: Análisis de la tolerancia a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi en genotipos promisorios radioinducidos de Musa AAA (Cv. 'Pineo gigante') bajo la tutoría de: Dra. Mingrelia España, se realizó de conformidad con las normas vigentes del Reglamento General de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical, el ciudadano, Darío Torrealba C.I V-7.253.975 como requisito final para optar al título de:

DOCTOR EN BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA MENCIÓN VEGETAL

Realizado el Acto de Evaluación se le da fe del siguiente veredicto:

APROBADO [X]

NO APROBADO []

Una vez realizada la evaluación, dejan constancia de las observaciones y/o recomendaciones del Trabajo de Grado que a continuación se enuncian.

LA TESIS DOCTORAL PRESENTADA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD CIENTÍFICA, POR LO QUE EL JURADO EVALUADOR ACUERDA SU APROBACIÓN Y SOLICITA AL CONSEJO ESTRATÉGICO DE LA ESAT OTORGAR MENCIÓN HONRÍFICA DADO EL IMPORANTE APORTE CIENTÍFICO Y METODOLÓGICO PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LAS MUSAS USANDO HORMONAS BIOTECNOLÓGICAS.

Presidente del Jurado

Jurado Principal

Miembro

Tutora

"Batalla de Santa Inés"

DEDICATORIA

MIS HIJOS; ELIZABETH, DARIO Y DIANA.

SANDY MI COMPAÑERA DE VIDA.

MIS NIETOS; VICTORIA Y MATHIAS.

MI PADRE FIDEL (†) Y MI MADRE MARÍA (†)

HERMANOS: FIDEL, RAMÓN, RAFAEL, TONY, YAJAIRA Y MARÍA

EFRAÍN SALAZAR (†)

CON TODO MI CARIÑO, ESTO ES PARA USTEDES.

AGRADECIMIENTOS

El autor desea expresar su más sincero agradecimiento a las siguientes personas e instituciones:

- Primeramente, a Dios
- A la Fundación Instituto de estudios Avanzados (**IDEA**). Por todo el apoyo logístico y financiero recibido, en pro del desarrollo de la presente Investigación.
- Al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (**INIA**) por el apoyo logístico para la realización del presente trabajo
- A la Escuela Socialista de Agricultura Tropical (**ESAT**), especialmente a la Dirección Académica y la Dirección de Secretaría por su desinteresada colaboración e interés en que el presente trabajo pudiera culminarse de manera exitosa.
- Al Organismo Internacional de Energía Atómica (**OIEA**). **Proyecto Ven5023**, Por su apoyo en la fase experimental del presente trabajo, y en la realización de las actividades de capacitación internacional.
- Al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (**IVIC**). Personal de la planta **Pegamma**. Félix Barrios, Mario, José, Víctor.
- A Efraín Salazar (†) mi tutor, por confiar en mí y siempre motivarme a continuar. Hasta en sueños recibí tus regaños y orientaciones. Descansa en paz Efra.
- A la Dra. Mingrelia España, mi tutora. Por recibirme y continuar con la tarea que inicio nuestro amigo en común Efraín S.
- A mi comité Asesor; Dra. Yonis Hernández y MSc. Gustavo Martínez.
- A la Dirección de Agricultura y soberanía Alimentaria del IDEA, especialmente a Juan Mateus (DIR); Sandy Molina (coordinadora de programa); Ing. Irmarú Torres, cultivo *in vitro* ; Lic. Devorah Barrios con los marcadores moleculares, Dr. José D. Rosales, personal de apoyo, María Zuleima Ortiz, Aleida Cadevilla y José Vezga. Su aporte desde cada uno de sus espacios, fue fundamental para el feliz término de este trabajo.
- A la Unidad de protección vegetal del INIA-CENIAP, especialmente a Ing. Glenda Aponte y Maximiliano Méndez. Eternamente agradecido.

- Al personal que maneja el Banco de Germoplasma del INIA-CENIAP, los Ings. Gustavo Martínez, Edwar Manzanilla y Rafael Pargas. Por su colaboración en la entrega de material vegetal de Musa Cv. 'Pineo gigante'
- A Luis Castro amigo y compañero de trabajo, gracias por todo el apoyo.
- A Laynet Puente y su equipo de la Dirección de Energía y Ambiente por el apoyo. Agradecido.
- A la unidad de polimorfismo genético del (IDEA), por la secuenciación de nuestros productos de PCR.
- Al Productor Antonio Vieira, su hija Angie y su Sra. Madre, por abrir las puertas de su parcela, su casa, brindarme todo el apoyo y mostrarme el gran corazón que tienen. Se les quiere enormemente. Dios les bendiga.
- A la Prof. Mayra Oropeza, quien donó los iniciadores específicos para la identificación del patógeno. (*R. solanacearum*). Gracias, muy agradecido.
- A María Torrealba, mi hermana, sin tu ayuda el camino era difícil. Gracias por ayudarme con la carga loba, te amo. (bastante sol que llevamos tomando observaciones) este logro también es tuyo.
- A Sandy mi compañera de vida y compañera de trabajo por tu inmenso apoyo en campo, en laboratorio y análisis. Desde el principio de esta investigación estuviste allí, como dice tu papá, toda un berraca.
- A Arsenio Rodríguez, mi amigo y hermano. Agradecido por tu valiosa contribución en los análisis estadísticos. Gracias papito. Valió la pena tantas discusiones enriquecedoras...los traguitos sirvieron de relax.
- A John Dávila y Carla Chacón, por estar siempre allí. Atentos para colaborar en todo, en la revisión y edición del manuscrito.
- David Blanco trabajador del INIA- gerencia general. Por el cuidado de las plantas en la sede el limon.

ETERNAMENTE AGRADECIDO, DIOS LES BENDIGA A TODOS.

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	v
TABLA DE CONTENIDO	vii
INDICE DE TABLAS	xii
ÍNDICE DE FIGURAS	xiv
ÍNDICE DE GRÁFICAS	xiv
INTRODUCCION	1
CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
JUSTIFICACION	3
NOVEDAD TECNOLÓGICA	4
APORTES AL MODELO SOCIALISTA AGRARIO	5
OBJETIVO GENERAL	6
OBJETIVOS ESPECIFICOS	6
ANTECEDENTES	7
CULTIVO <i>IN VITRO</i> Y LAS RADIACIONES IONIZANTES EN MUSA	7
USO DE MARCADORES MOLECULARES EN LA IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS GENOTIPOS PROMISORIOS RADIOINDUCIDOS Y DEL PATOGENO <i>Ralstonia solanacearum</i> .	10
BASES TEORICAS	13
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LAS MUSACEAS	13
<i>Ralstonia solanacearum</i>	15
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE <i>R. solanacearum</i>	16
MODO DE ACCIÓN, LOCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD	21
INDUCCION DE MUTACIONES COMO ALTERNATIVA DE MEJORAMIENTO GENETICO	25
CULTIVO <i>IN VITRO</i> Y LAS RADIACIONES IONIZANTES EN MUSA	28
SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO	31
EL ACOMPAÑAMIENTO COMO METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL	31
LOS PATIOS PRODUCTIVOS COMO UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN SOCIAL	33
BASES LEGALES	34
	7

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.	35
PLAN DE LA PATRIA.	36
MATERIALES Y MÉTODOS	37
ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN	37
TIPO DE INVESTIGACIÓN	37
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	38
FASE 1: ESTABLECECIMIENTO DE LAS CONDICIONES <i>IN VITRO</i> E <i>IN VIVO</i> PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LINEAS PROMISORIAS POR SU TOLERANCIA A <i>R. solanacearum</i> .	38
1.1.- Establecimiento y multiplicación <i>in vitro</i> de las yemas apicales de musa (AAA) Cv. 'pineo gigante' para su irradiación.	38
1.2.- Acondicionamiento de hijuelos de plantas madres de musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante' para su irradiación.	40
1.3.- Aplicación de radiaciones ionizantes (Co^{60}) a plantas <i>in vitro</i> y a los hijuelos provenientes de plantas madres.	41
1.4.- Uso de marcadores moleculares en la evaluación de la diversidad genética del material parental de musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante'.	41
1.4.1.- Evaluación de la variabilidad genética del material parental y de los genotipos irradiados de Musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante'	42
1.4.2.- Evaluación de la calidad del ADN genómico del material parental y de los genotipos irradiados de Musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante'	43
1.4.3.- Reacción en cadena de la polimerasa con marcadores intermicrosatelites (PCR- ISSR) para la comparación del material parental y de los genotipos irradiados de Musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante'	44
FASE 2.- CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE LOS MATERIALES PROMISORIOS RADIOINDUCIDOS TOLERANTES A LA BACTERIA <i>Ralstonia solanacearum</i> .	46
2.1.- Obtención e identificación de cepas de <i>R. solanacearum</i> provenientes de plantas de musa sintomáticas.	46
2.1.1.- Toma de muestras	47
2.1.2.- Aislamiento y obtención de cultivos puros	48
2.2.- Caracterización morfológica, bioquímica y molecular de la bacteria patógena.	48
2.2.1.- Características morfológicas	48
2.2.2.- Características bioquímicas: Oxido-Fermentación	49
2.2.3.- Caracterización e identificación molecular de <i>R. solanacearum</i> .	49

Extracción de ADN de las cepas obtenidas	50
Amplificación de la región ribosomal 16S del ADN	50
Corrida electroforética.	52
Análisis de las secuencias e identificación de los productos de PCR para la bacteria.	53
2.2.4.- Confirmación del patógeno mediante Postulados de Koch	53
2.3.- Inoculación de plantas <i>in vitro</i> e hijuelos irradiados de musa (AAA) Cv. 'pino gigante' con una cepa patogénica seleccionada de <i>R. solanacearum</i> .	55
2.3.1 Preparación del inóculo de la bacteria <i>Ralstonia solanacearum</i> .	55
2.3.2.- Inoculación de las plantas <i>in vitro</i> aclimatadas e irradiadas a 25 (Gy)	55
2.3.3 Inoculación de los hijuelos irradiados a 45 (GY)	56
2.4.- Selección y caracterización de las líneas promisorias radioinducidas con énfasis a la tolerancia a <i>R. solanacearum</i> .	58
2.4.1.- Evaluación morfológica de los genotipos irradiados promisorios con énfasis a la tolerancia a <i>Ralstonia solanacearum</i> .	62
2.4.2. Variables evaluadas en el estudio para la selección de los genotipos promisorios con énfasis a la tolerancia a <i>Ralstonia solanacearum</i> .	62
2.5.- Caracterización Molecular de los genotipos promisorios seleccionados con énfasis a la tolerancia a <i>R. solanacearum</i> . VS. las líneas parentales de musa AAA Cv. 'Pino gigante'.	65
2.5.1.- Procesamiento y análisis de datos:	66
FASE 3. FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE SABERES CON LAS COMUNIDADES PRODUCTORAS DE MUSA AAA DE SANTA CRUZ, ESTADO ARAGUA, CON ÉNFASIS A LA TOLERANCIA A BACTERIAS.	67
Acompañamiento técnico a la Gerogranja Armando Reverón en Catia la Mar, Estado La Guaira.	68
Identificación y Descripción de la Comunidad.	68
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	71
FASE 1: ESTABLECECIMIENTO DE LAS CONDICIONES <i>IN VITRO</i> E <i>IN VIVO</i> PARA LA IDENTIFICACIÓN DE GENOTIPOS PROMISORIOS POR SU TOLERANCIA A BACTERIA <i>Ralstonia solanacearum</i> .	71
1.1.- Proceso de multiplicación <i>in vitro</i> de las yemas apicales de musa AAA Cv. 'pino gigante'	71
1.2.- Acondicionamiento de hijuelos de plantas madres de musa (AAA) Cv. 'Pino gigante' para su irradiación.	72

1.3.- Aplicación de radiaciones ionizantes (Co ⁶⁰) a plantas <i>in vitro</i> y a los hijuelos provenientes de plantas madres.	74
FASE 2.- CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE LOS GENOTIPOS DE MUSA AAA PROMISORIOS RADIOINDUCIDOS TOLERANTES A LA BACTERIA <i>Ralstonia solanacearum</i>	82
2.1.- Proceso para la obtención e identificación de cepas de <i>Ralstonia solanacearum</i> en plantas de musa sintomáticas.	82
2.2.- Caracterización e identificación molecular de <i>R. s</i>	86
Análisis de secuencias	87
2.3.- Inoculación de las plantas <i>in vitro</i> irradiadas a 25 (Gy).	88
2.4.- Respuesta de los hijuelos irradiados a 45 (Gy) e Inoculados.	89
2.5. Selección y caracterización de los genotipos promisorios por su tolerancia a <i>Ralstonia s.</i>	90
2.5.1. Evaluación morfológica de las líneas promisorias con énfasis a la tolerancia a <i>Ralstonia solanacearum</i> .	94
2.5.2. Evaluación de la Severidad de la Marchitez Bacteriana.	96
2.5.3. Análisis de supervivencia.	101
2.5.4. Análisis del área bajo la curva para el progreso de la enfermedad (ABCPE).	104
2.6. Uso de marcadores moleculares en la evaluación de la diversidad genética en el material parental y genotipos irradiados de musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante'	106
2.6.1.- Evaluación de la diversidad genética del material parental de musa AAA Cv. 'Pineo gigante'	106
2.6.2.- Evaluación de la diversidad genética del material irradiado de Musa AAA Cv. 'Pineo gigante'	109
2.6.3.- Comparación de la diversidad genética del material parental con los genotipos irradiados.	111
2.6.4.- Evaluación de la diversidad genética de los genotipos irradiados e inoculados, genotipos normales no irradiados e inoculados y genotipos normales no irradiados no inoculados de musa AAA Cv. 'Pineo gigante'	112
FASE 3. FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE SABERES CON LAS COMUNIDADES PRODUCTORAS DE MUSA AAA DE SANTA CRUZ, ESTADO ARAGUA, CON ÉNFASIS A LA TOLERANCIA A BACTERIAS.	117
Acompañamiento técnico a la Gerogranja Armando Reverón en Catia la Mar, Estado La Guaira.	118
Jornada de limpieza y acondicionamiento del terreno seleccionado para la siembra	118
	10

Jornada de preparación y siembra de las semillas asexuales de Musa y Yuca	119
Taller vivencial sobre la preparación de alimentos a base de Cambur y yuca.	121
Taller de divulgación en la escuela U.E.N. "COMANDANTE ETERNO"	123
Diseño y elaboración de material divulgativo	124
Presentaciones en eventos científicos	126
CONCLUSIONES	127
RECOMENDACIONES	130
LITERATURA CITADA	131

INDICE DE TABLAS

TABLA 1 PRUEBAS BIOQUÍMICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS (MACFADDIN, 2003)	19
TABLA 2 INICIADORES ISSR UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIFORMIDAD GENÉTICA DEL MATERIAL PARENTAL DE MUSA AAA Cv. 'PINEO GIGANTE', SUS SECUENCIAS Y TEMPERATURAS DE HIBRIDACIÓN EN °C.	45
TABLA 3 INICIADORES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DEL MATERIAL DE MUSA IRRADIADO.	46
TABLA 4 INICIADORES UNIVERSALES U1, U2 Y LOS ESPECÍFICOS OLI1 Y Y2.	51
TABLA 5 MEZCLA DE PCR PARA AMPLIFICAR LA REGIÓN RIBOSOMAL ADN _r 16S CON LOS INICIADORES UNIVERSALES Y ESPECÍFICOS.	51
TABLA 6 CONDICIONES DE AMPLIFICACIÓN DE LA REGIÓN ADN _r 16S CON LOS INICIADORES U1 Y U2	52 con
TABLA 7 CONDICIONES DE AMPLIFICACIÓN DE LA REGIÓN ADN _r 16S CON LOS INICIADORES ESPECÍFICOS OLI1 Y Y2	52
TABLA 8 CLASIFICACIÓN DE HIJUELOS SEGÚN EL PROMEDIO DE LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO DE BASE Y ALTURA EN (CM)	73
TABLA 9 PROMEDIOS DE LOS VALORES OBTENIDOS PARA LAS VARIABLES MORFOLÓGICAS; (HP) ALTURA DE PLANTA, (LH) LARGO DE HOJA, (AH) ANCHO DE HOJA Y (DT) DIÁMETRO DE TALLO.	95
TABLA 10 COMPORTAMIENTO DE LA SEVERIDAD DESDE LOS 7 A LOS 136 DÍAS DE OBSERVACIÓN Y VALORES DEL ÁREA BAJO LA CURVA DE LOS GENOTIPOS IRRADIADOS (ABCPE) FINAL.	105
TABLA 11 POLIMORFISMO Y CAPACIDAD DISCRIMINATORIA DE MARCADORES ISSRs UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DEL MATERIAL PARENTAL DE MUSA	107

TABLA 12 POLIMORFISMO Y CAPACIDAD DISCRIMINATORIA DE MARCADORES ISSRs UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DEL MATERIAL IRRADIADO DE MUSA	110
---	-----

TABLA 13 POLIMORFISMO Y CAPACIDAD DISCRIMINATORIA DE MARCADORES ISSR UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE GENOTIPOS IRRADIADOS DE MUSA	112
---	-----

ÍNDICE DE FIGURAS

- FIGURA 1** COLONIAS DE *R. SOLANACEARUM* EN: A) MEDIO KELMAN A LAS 72 HORAS. B) MEDIOS PARA METABOLISMO: EL COLOR VERDE DE LA PLACA SE DEBE AL AZUL DE BROMOTIMOL. C) PLACA + MEDIO CON HIDRATO DE CARBONO (MALTOSA) CORRESPONDIENTE A UNA MUESTRA EXTRAÍDA DEL CORMO (VIVAS ET AL., 2009). 24
- FIGURA 2** MUESTRAS CON SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS DE LA ENFERMEDAD DEL MOKO CAUSADA POR *RALSTONIA SOLANACEARUM*. 47
- FIGURA 3** A) PREPARACIÓN DE LAS DILUCIONES A PARTIR DEL CONCENTRADO DEL INOCULO DE *R. SOLANACEARUM*., B) CONTAJE DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC) EN MEDIO AGAR NUTRITIVO. C) MEDICIÓN DE LA ABSORBANCIA A UNA DO DE 0,1 Y UNA LONGITUD DE ONDA DE 600 NM, EN EL ESPECTROFOTÓMETRO. 54
- FIGURA 4** A) PLANTAS SANAS, B) MÉTODO INFILTRACIÓN EN LA NERVADURA, C) MÉTODO RASPADO DE HOJA CON CARBORUNDUM. 55
- FIGURA 5** ESQUEMA DE SELECCIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE MUTANTES CON ÉNFASIS A TOLERANCIA A *R. SOLANACEARUM*. (FUENTE PROPIA) 59
- FIGURA 6** A) UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE AGRICULTURA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS IDEA. CARACAS VENEZUELA. B) UBICACIÓN DEL ENSAYO DE MANERA ALEATORIA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL ÁREA DE AGRICULTURA DE LA FUNDACIÓN IDEA. 60
- FIGURA 7** MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN EL SUELO A LAS 8 AM Y 12 M. 60
- FIGURA 8** UBICACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL EN LA SEDE DEL INIA. MARACAY. UNIDAD DE PROTECCIÓN VEGETAL. 61
- FIGURA 9** ESCALA DE SÍNTOMAS DE DAÑOS FOLIARES OCASIONADOS POR *R. SOLANACEARUM* ASOCIADOS A OTRAS ENFERMEDADES EN PLANTAS DE MUSA CV. 'PINEO GIGANTE'. 64

FIGURA 10 IMÁGENES DE LA PLANTA FÍSICA. A) FACHADA Y B) ÁREA DEL COMEDOR.	69
FIGURA 11 ESPACIOS CON ALGUNOS CULTIVOS DE INTERÉS EN CONDICIONES DE ABANDONO O SUBUTILIZADOS.	69
FIGURA 12 VISITA A LOS ESPACIOS AGROPRODUCTIVOS CON EL PERSONAL DE APOYO	69
FIGURA 13 CULTIVO <i>IN VITRO</i> DE MUSA CV. 'PINEO GIGANTE'.	72
FIGURA 14 A) MULTIPLICACIÓN <i>IN VITRO</i> EN BIORREACTORES, B) Plantas <i>in vitro</i> IRRADIADAS EN PROCESO DE ACLIMATACIÓN	72
FIGURA 15 A) MEDICIONES DE LAS VARIABLES ALTURA Y DIÁMETRO EN LA BASE DEL CORMO. B) CORMOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES, SELECCIONADOS DE MUSA AAA CV. 'PINEO GIGANTE' PARA LA IRRADIACIÓN A 45 GY.	73
FIGURA 16 IRRADIACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL EN LA PLANTA PEGAMMA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC).	74
FIGURA 17 A) YEMAS MÚLTIPLES IRRADIADAS, MOSTRANDO UN NECROSAMIENTO PASADOS LOS 7 DÍAS DESPUÉS DE LA IRRADIACIÓN. B) YEMAS MÚLTIPLES IRRADIADOS PASADOS LOS 20 DÍAS DESPUÉS DE LA IRRADIACION, MOSTRANDO COLORACIÓN VERDE EN LOS PUNTOS DE CRECIMIENTO.	75
FIGURA 18 Plantas <i>in vitro</i> OBTENIDAS DE YEMAS MÚLTIPLES IRRADIADAS Y ACLIMATADAS EN BOLSAS.	75
FIGURA 19 A) CORMO IRRADIADO A LOS 7 DÍAS DESPUÉS DE LA IRRADIACIÓN, PRESENTADO UN 100% DE TEJIDO MUERTO. B) CORMOS IRRADIADOS A LOS 15 DÍAS DESPUÉS DE LA IRRADIACIÓN MOSTRANDO QUEMADURAS DEL TEJIDO.	76
FIGURA 20 A) CORMOS PASADOS LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA IRRADIACIÓN, MOSTRANDO UNA RECUPERACIÓN LENTA, DE LOS TEJIDOS. B) 45 DÍAS DESPUÉS DE IRRADIACIÓN.	77
FIGURA 21 DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS GENERALES APRECIADAS EN LAS PLANTAS <i>IN VITRO</i> E HIJUELOS IRRADIADOS COMPARADOS CON UN GENOTIPO NORMAL NO IRRADIADO.	78

FIGURA 22 A) HOJA DE GENOTIPO NORMAL, MOSTRANDO LA PIGMENTACIÓN CARACTERÍSTICA DEL CLON MUSA AAA Cv. 'PINEO GIGANTE' Y B) PIGMENTACIÓN ESCASA O NULA EN GENOTIPOS IRRADIADOS.	78
FIGURA 23 A) DIFERENCIAS DE COLOR DEL PSEUDOTALLO EN PLANTA NORMAL COLOR ROJIZO Y B) GENOTIPOS IRRADIADAS COLOR VERDE	79
FIGURA 24 A) PARA LA VARIABLE ALTURA DE PLANTA, SE OBSERVA MENOR ALTURA EN LOS GENOTIPOS IRRADIADOS. B) NERVADURA DE HOJAS SOBRESALIENTES Y DE ASPECTO RÚSTICO AL TACTO POR EL ENVÉS DE LA HOJA	79
FIGURA 25 A) DISPOSICIÓN DE LA FILOTAXIA TIPO ABANICO EN ALGUNOS DE LOS GENOTIPOS. B) ASPECTO CORIÁCEO DE LA SUPERFICIE DE LAS HOJAS	80
FIGURA 26 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES ANCHO Y LARGO DE HOJAS.	80
FIGURA 27 COLORACIÓN ROJIZA DE LAS CÉLULAS DE BACTERIAS (GRAM NEGATIVA) A: SE OBSERVAN BORDES GRUESOS COLOR CREMA Y PIGMENTACIÓN CENTRAL ROJIZA. B: COLONIAS GRAN NEGATIVAS CON BASTONES RECTOS Y CURVOS COLORES ROJIZOS.	82
FIGURA 28 PRUEBA DE OXIDO FERMENTACIÓN, OBSÉRVESE EN EL TUBO DE LA IZQUIERDA COMO EL COLOR AMARILLENTO SE MANIFIESTA EN LA PARTE SUPERFICIAL	83
FIGURA 29 A) SÍNTOMAS A LAS 48 HORAS DE LAS PLANTAS INOCULADAS POR INFILTRACIÓN B) TESTIGO SIN INOCULAR	84
FIGURA 30 PLANTAS INOCULADAS POR INFILTRACIÓN PRESENTANDO SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS DE LA ENFERMEDAD A LAS 48 HORAS	85
FIGURA 31 AMPLIFICACIÓN DEL ADN R 16S (U1-U2) DE LA BACTERIA <i>RALSTONIA SOLANACEARUM</i> EN GEL DE AGAROSA AL 1,5%.	86
FIGURA 32 AMPLIFICACIÓN DEL ARNR 16S CON LOS CEBADORES OLI1 Y Y2 EN GEL DE AGAROSA AL 1,5%.	88
FIGURA 33 PLANTAS IN VITRO IRRADIADAS CON 25 GY, INOCULADAS EN LA SEGUNDA HOJA MOSTRANDO LOS SÍNTOMAS A <i>R. SOLANACEARUM</i> A LOS 7 DÍAS	89

FIGURA 34 A) CORMO DE MUSÁCEAS Cv. ´PINEO GIGANTE´, LUEGO DE REALIZADA LA ABLACIÓN. B) YEMAS LATERALES BROTADAS, LISTAS PARA SU SEPARACIÓN DEL CORMO PRINCIPAL	89
FIGURA 35 INOCULACIÓN EN LA BASE DEL PSEUDOTALLO DE CULTIVAR ´PINEO GIGANTE´ IRRADIADO A 45 GY.	90
FIGURA 36 A) PLANTA NORMAL INOCULADA EN LA HOJA MOSTRANDO UNA GRAN AFECTACIÓN A LOS 60 DDI Y B) PLANTA IRRADIADA E INOCULADA EN LA HOJA MOSTRANDO A LOS 60 DDI UN MEJOR ASPECTO.	91
FIGURA 37 PLANTA IRRADIADA NO.50 INOCULADA EN HOJA A LOS 47 DDI, EN CONDICIONES SINTOMÁTICAS	92
FIGURA 38 PLANTA IRRADIADA NO.38 MUERTA A LOS 136 DDI EN LA BASE DEL PSEUDOTALLO. LE SOBREVIVE UN BROTE	92
FIGURA 39 A) PLANTA NORMAL INOCULADA EN LA BASE DEL PSEUDOTALLO A LOS 60 DDI Y B) PLANTA IRRADIADA E INOCULADA EN LA BASE DEL PSEUDOTALLO A LOS 60 DDI CON UN MEJOR ASPECTO.	93
FIGURA 40 UBICACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL EN LA SEDE DE LA GERENCIA GENERAL DEL INIA-CENIAP, UNIDAD DE PROTECCIÓN VEGETAL.	99
FIGURA 41 PATRONES DE BANDAS OBTENIDOS CON EL INICIADOR ISSR 890 EN 20 DE LOS INDIVIDUOS EVALUADOS COMO MATERIAL PARENTAL DE MUSA.	106
FIGURA 42 RELACIONES GENÉTICAS ENTRE 40 GENOTIPOS DE PINEO GIGANTE (AAA). DIAGRAMA BASADO EN LA DISIMILARIDAD CALCULADA POR EL COEFICIENTE DE EMPAREJAMIENTO SIMPLE Y TRES INICIADORES ISSR. EL DIAGRAMA MUESTRA EL GRUPO OBTENIDO BAJO EL ALGORITMO UPGMA CON LAS DOS PRIMERAS COORDENADAS PRINCIPALES RETENIDAS	109
FIGURA 43 RELACIONES GENÉTICAS ENTRE 16 GENOTIPOS IRRADIADOS DE PINEO GIGANTE AAA. DIAGRAMA BASADO EN LA DISIMILARIDAD CALCULADA POR EL COEFICIENTE DE EMPAREJAMIENTO SIMPLE Y TRES INICIADORES ISSR. EL DIAGRAMA MUESTRA LOS GRUPOS OBTENIDOS BAJO EL ALGORITMO UPGMA111	
FIGURA 44 PRIMER 834 CON GENOTIPOS LOS GENOTIPOS (75 Y 80) PLANTAS NORMALES INOCULADAS, (40 Y 32) ADN DE GENOTIPO IRRADIADO Y LOS	

GENOTIPOS (20MV Y 24MV) COMO ADN DE PLANTAS MADRES Y PRIMER 824 SOLO CON GENOTIPOS IRRADIADOS (1,3,8,9,10,12,16,18,20 Y 22).	113
FIGURA 45 RELACIONES GENÉTICAS ENTRE 20 GENOTIPOS DE ‘PINEO GIGANTE’ AAA. (16 IRRADIADOS Y 4 NO IRRADIADOS). DIAGRAMA BASADO EN LA DISIMILARIDAD CALCULADA POR EL COEFICIENTE DE DICE Y SIETE INICIADORES ISSR.	114
FIGURA 46 RECORRIDO POR LAS DIFERENTES ÁREAS BALDÍAS POTENCIALMENTE ÚTILES A NUESTRO OBJETIVO	118
FIGURA 47 RESCATE DEL TERRENO BALDÍO CON LA COLABORACIÓN DEL PERSONAL DE LA GEROGRANJA	119
FIGURA 48 PREPARACIÓN DE LAS SEMILLAS ASEXUAL DE MUSA Y YUCA EN LOS INVERNADEROS DE LA FUNDACIÓN IDEA CON APOYO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UBV	120
FIGURA 49 SIEMBRA EN CAMPO DE LAS PLANTAS DE MUSA Y YUCA EN LOS ESPACIOS PREVIAMENTE PREPARADOS	120
FIGURA 50 MOMENTOS PARA COMPARTIR CON TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO	121
FIGURA 51 RECETAS DE COCINA A BASE DE PLÁTANOS, CAMBUR Y YUCA	122
FIGURA 52 A) NIÑOS ATENTOS A LA CHARLA, B) MUESTRAS VIVAS DE SEMILLAS Y C) DIBUJOS ELABORADOS POR LOS NIÑOS AL FINAL DE LA CHARLA, DIBUJANDO TIPOS DE SEMILLA ASEXUAL Y EL CULTIVO <i>IN VITRO</i>	123
FIGURA 53 SE PRESENTAN 4 MODELOS DE MARCA LIBROS REALIZADOS CON IMÁGENES ALUSIVAS AL CULTIVO DE MUSA, RADIACIONES IÓNICAS Y EL CULTIVO <i>IN VITRO</i>	124
FIGURA 54 TRÍPTICO: TOLERANCIA <i>IN VITRO</i> A <i>RALSTONIA SOLANACEARUM</i> EN MUTANTES RADIOINDUCIDOS DE MUSA AAA (CV. ‘PINEO GIGANTE’)	125

ÍNDICE DE GRÁFICAS

GRÁFICA 1 CURVAS PROMEDIAS DE LAS VARIABLES HP: ALTURA DE PLANTA, LH: LARGO DE HOJA Y AH: ANCHO DE HOJA. PARA LOS GENOTIPOS IRRADIADOS (GENIRRAD) Y LOS GENOTIPOS NO IRRADIADOS (GEN_NIRRAD).	95
GRÁFICA 2 DIFERENCIAS ENTRE LOS GENOTIPOS IRRADIADOS (GENIRRAD) Y LOS GENOTIPOS NO IRRADIADOS (GEN_NIRRAD) PARA LA VARIABLE DIÁMETRO DE TALLO	96
GRÁFICA 3. SEVERIDAD PROMEDIO DE LOS GENOTIPOS INOCULADOS NO IRRADIADOS VS. GENOTIPOS IRRADIADOS E INOCULADOS CON <i>RALSTONIA SOLANACEARUM</i> .	97
GRÁFICA 4 COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEVERIDAD EN LOS GENOTIPOS IRRADIADOS E INOCULADOS CON <i>RALSTONIA SOLANACEARUM</i> .	98
GRÁFICA 5 CURVAS DE AJUSTE DE LA SEVERIDAD DEL ÁREA BAJO LA CURVA PARA EL GENOTIPO Hb22.	99
GRÁFICA 6 CURVAS DE AJUSTE DE LA SEVERIDAD DEL ÁREA BAJO LA CURVA PARA EL GENOTIPO Ob40.	100
GRÁFICA 7 CURVAS DE AJUSTE DE LA SEVERIDAD DEL ÁREA BAJO LA CURVA PARA EL GENOTIPO Lb32	100
GRÁFICA 8. CURVAS DE AJUSTE DE LA SEVERIDAD DEL ÁREA BAJO LA CURVA PARA EL GENOTIPO Nb37	101
GRÁFICA 9 CURVAS DE AJUSTE DE LA SEVERIDAD DEL ÁREA BAJO LA CURVA PARA EL GENOTIPO Cb12	101
GRÁFICA 10 SUPERVIVENCIA DE GENOTIPOS IRRADIADOS (GENIRRAD)VS. GENOTIPOS NO IRRADIADOS (GEN_NIRRAD) E INOCULADOS EN LAS HOJAS.	102
GRÁFICA 11 SUPERVIVENCIA PROMEDIO DE LOS GENOTIPOS INOCULADOS NO IRRADIADOS VS. GENOTIPOS IRRADIADOS E INOCULADOS EN LA BASE DEL PSEUDOTALLO CON <i>RALSTONIA SOLANACEARUM</i>	104

INTRODUCCION

CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Las musáceas comestibles (plátano o banano), por sus valores nutritivos, se ubican entre los principales alimentos y frutas producidas y representan un alimento básico para más de 400 millones de personas a nivel mundial (Soto, 2011; FAO, 2017; Dita *et al.*, 2018; Martínez *et al.*, 2020). La producción y superficie de las mismas se han incrementado a través de los años y ante la evidencia de un cambio climático, que implica aumento de la temperatura, se espera un incremento del 50 % en el área sembrada de estos cultivos, en los trópicos y subtropicos, para el año 2070 (Bubici *et al.*, 2019).

Entre las principales limitaciones fitosanitarias para la producción de musáceas en el mundo se encuentran las enfermedades bacterianas y las producidas por los hongos. El Moko o hereque bacteriano causado por (*Ralstonia solanacearum*), Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*), mal de Panamá causada por el hongo (*Fusarium oxysporum f. sp. cubense*) (Dita *et al.*, 2010; Zheng *et al.*, 2018). El uso inadecuado de material de siembra infectado, ha contribuido a la diseminación de la enfermedad del Moko a Ecuador, Guyana, Honduras, México, Trinidad, Colombia y Venezuela, donde en muchos casos, hasta el 100% del área cultivada ha sido afectada. (Álvarez *et al.*, 2015).

En Venezuela, la fruticultura es un sector importante ya que genera puestos de trabajo estables, así como alimentos para la dieta básica. Los rubros producidos en mayor cuantía en el país son plátano, banano, naranja y piña. El resto de los frutales representan aproximadamente el 20% del total producido. Los sistemas tradicionales de producción de musáceas se han

caracterizado por el uso de bajas densidades de siembra, y deficiencias en la aplicación de prácticas hortícolas. (Aular, 2011).

Para el año 2017, existían 82.058 ha sembradas (53% plátano y 47% banano); la producción fue de 96.127 t, de las cuales 56% y 44%, correspondieron a plátano y banano, respectivamente (Martínez *et al.* 2006; Red Agroalimentaria, 2022). Según Martínez (2006), la producción de banano (AAA) en Venezuela está sustentada por el Subgrupo Cavendish ('Pineo Gigante', 'Williams', y 'Valery'), indica que la productividad del banano en Venezuela es baja y entre los principales factores limitantes destacan las enfermedades: 1) Sigatoka Negra (*Mycosphaerella fijiensis*), considerada como una de las más destructivas en el mundo.; 2) Mal de Panamá (*Fusarium oxysporum f. sp. Cubense*), notándose alta incidencia en los sistemas de producción de cambur Manzano 3) Sigatoka amarilla (*Mycosphaerella musicola*), la cual presenta alta incidencia y severidad en el estado Aragua, donde la presión de inóculo es alta debido a las condiciones climáticas (precipitación 1000 mm/ año, humedad relativa cercana a 74%, temperatura de 27 °C); y 4) Hereque o Moko (*Ralstonia solanacearum*), que se observa en clones de topocho criollo (ABB), cambur manzano y con menor incidencia en plátano. (Rodríguez, 2000);

La producción agrícola de las musáceas se ha visto mermada por diversos factores bióticos y abióticos. Dentro de los factores bióticos que afectan la reducción de los rendimientos y la calidad se destaca el impacto negativo que han tenido las enfermedades bacterianas (Strange y Scott, 2005; Trivedi *et al.*, 2010), **es por ello que como alternativa para el mejoramiento de las musáceas el uso pacífico de la energía ionizante se convierte en una alternativa con grandes posibilidades de éxito para la búsqueda de materiales tolerantes a las enfermedades.**

Es así como se propone analizar el uso de las radiaciones ionizantes en materiales de Musa 'pino gigante' obtenidas *in vitro* e inoculadas con una cepa de *Ralstonia solanacearum* causante de la enfermedad del moko.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La bacteriosis conocida como 'hereque' o 'moko' bacteriano se agrava por la capacidad de su agente causal *Ralstonia solanacearum* de sobrevivir por largos períodos de tiempo en el suelo, inhabilitando la resiembra inmediata de los lotes afectados. Adicionalmente, la gran plasticidad genética de la bacteria, la carencia de genotipos de banano resistentes a su ataque, el alto número de plantas arvenses hospedantes que presenta y su fácil dispersión, dificultan las prácticas dirigidas a su control (Fegan & Prior 2006, Mansfield *et al.*, 2012).

Desde el punto de vista de la tecnificación de las unidades de producción, en Venezuela existen explotaciones desde las altamente tecnificadas hasta las explotaciones de subsistencia, donde no hay ninguna aplicación de tecnología en la producción, es por ello que, contar con materiales de cambur tolerantes a la bacteria *Ralstonia solanacearum* es necesario, especialmente para los pequeños y medianos agricultores.

El mejoramiento por mutaciones de cultivos propagados vegetativamente ofrece un enfoque alternativo para ampliar la variabilidad genética y producir caracteres novedosos al aumentar la frecuencia de mutaciones (por encima de las tasas espontáneas) e inducir mutaciones genéticas deseadas (como desenmascarar rasgos recesivos) que conducen a un rendimiento superior y desarrollo de nuevas variedades FAO/OIEA (2021). Ante esta realidad las radiaciones ionizantes se convierten en una

alternativa de mejoramiento no convencional con altas probabilidades de éxito si estas van acopladas a los métodos de micropropagación *in vitro* y a la detección y desarrollo de líneas de mutantes. (Bado *et al.*, 2016).

JUSTIFICACION

El cultivo de las musáceas presenta un alto valor social, involucrando en todo el territorio nacional a pequeños y medianos productores con una extensión promedio por unidad de producción de 12 ha. que tienen esta actividad agrícola de subsistencia con baja tecnología, con lo cual el Estado Venezolano contribuye al fortalecimiento de los mismos, con el aumento de la producción y calidad de los productos necesarios en la soberanía y seguridad alimentaria establecida en el plan de la patria.

Por otro lado, los cambures tienen una diversidad genética reducida, ya que se han cultivado como monocultivos durante años y no se pueden autofecundar fácilmente, ni polinizar de forma cruzada para mejorar la variación, además por su naturaleza partenocárpica triploides estériles no producen semillas, por lo que el mejoramiento genético convencional es un proceso largo que a menudo da como resultados variedades no aceptadas por los consumidores (FAO/OIEA 2021). Por lo tanto, se debe hacer mejoramiento genético para tal fin y dentro de las alternativas de mejoramiento para plantas de reproducción asexual, las mutaciones radioinducidas son una herramienta con posibilidades de éxito, que ya están a disposición de los investigadores y que en los últimos años han demostrado ser eficientes en el mejoramiento genético de los cultivos de interés agrícolas. El proyecto estudió el efecto de las radiaciones ionizantes en la respuesta de las plantas de cambur al ataque de la bacteria *Ralstonia solanacearum* y se basó en los resultados de la tesis doctoral de Salazar

(2014) para la inducción de cambios genéticos en yemas adventicias de musa irradiadas y cultivadas *in vitro*.

NOVEDAD TECNOLÓGICA

Desde el punto de vista tecnológico, el presente proyecto representa una alternativa de uso pacífico de las radiaciones ionizantes para la obtención de genotipos promisorios por su tolerancia a la bacteria *Ralstonia solanacearum*. La obtención de mutantes ha sido reportada en otros países, lo cual incrementa las posibilidades de éxito. Adicionalmente, los productos obtenidos no tendrán objeciones legales que imposibiliten su uso en condiciones naturales, lo cual representa una ventaja sobre otras tecnologías biotecnológicas, como el caso de la transgénesis.

APORTES AL MODELO SOCIALISTA AGRARIO

La presente investigación, está enmarcada bajo un modelo socio productivo y de características endógenas que beneficia directamente a los pequeños y medianos productores de las zonas del estado Aragua, garantizando la continuidad de esta actividad agrícola, haciéndola sustentable, con materiales de musa tolerantes a la enfermedad del moko o hereque causado por *R. solanacearum*. Adicionalmente, favorecería el cultivo de musáceas en otras zonas con vocación agrícola, generando nuevas fuentes de empleo y alternativas de subsistencia para las poblaciones de menores recursos económicos. Como consecuencia, existiría una disminución en los costos de producción al tener materiales tolerantes a *R. solanacearum*, con un impacto ambiental reflejado en la disminución del uso de agroquímicos para el control de la enfermedad, por consiguiente, un aumento en los rendimientos y calidad de frutos para así cumplir con la seguridad y soberanía alimentaria del venezolano.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la tolerancia a *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi. en genotipos promisorios radioinducidos de Musa AAA (Cv. 'Pineo gigante')

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.- Establecer las condiciones *in vitro* e *in vivo* para la identificación de genotipos promisorios por su tolerancia a la bacteria *Ralstonia solanacearum*.
- 2.- Caracterizar la respuesta de los genotipos promisorios radioinducidos tolerantes a la bacteria *Ralstonia solanacearum in vivo*.
- 3.- Fomentar el intercambio de saberes con comunidades productoras, estudiantes e investigadores de Musa AAA con énfasis a la tolerancia a bacterias.

ANTECEDENTES

CULTIVO IN VITRO Y LAS RADIACIONES IONIZANTES EN MUSA

En su estudio de investigación para la caracterización agronómica de mutantes de musa, obtenidos por radiaciones gamma Perito (2011), señala que uno de los grandes problemas que enfrenta el cultivo de las musas es la altura de las plantas, lo cual dificulta el manejo en la cosecha de los principales cultivares comerciales y propone como alternativa el uso de mutantes radioinducidos, para ello evaluaron durante dos ciclos de producción dos clones del tipo “prata” (Cv’s pacovan y preciosa) las cuales fueron irradiadas con 20 Gy y 30 Gy respectivamente. Y como resultado lograron seleccionar cuatro mutantes de porte bajo con alturas por debajo de la media de las alturas de ambos cultivares. Finalmente concluyen que es posible seleccionar plantas con características agronómicas deseables y similares a las plantas no irradiadas.

Un aporte bien significativo, lo realiza Rodríguez (2000) con su trabajo “Inducción de mutaciones por radiaciones Gamma en el cultivo *in vitro* de brotes del cultivar Gran Enano (AAA)”, en el cual, estudia diferentes dosis de radiaciones gamma aplicados a brotes del cultivar Gran Enano y seleccionar el rango óptimo para emplearlo en los programas de mejoramiento, así como cuantificar y caracterizar las alteraciones fenotípicas encontradas en la población y estudiar la respuesta de las plantas a la Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis* Morelet), Los explantes fueron tratados con 8 dosis de radiaciones gamma : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Gy empleando una fuente de Co60 . La radiosensibilidad y la recuperación posterior fueron medidas evaluando: el peso fresco (g) de los explantes a los 14, 30 y 45 días después de aplicado el tratamiento mutagénico y el porcentaje de mortalidad

de los mismos a los 45 días. Se evaluaron 100 explantes por tratamiento mutagénico.

En los primeros estados de desarrollo de las plantas *in vitro* la irradiación afectó la emergencia y la expansión de las hojas jóvenes. Aberraciones morfológicas fueron observadas principalmente en algunas hojas jóvenes, lo cual indica un daño en el meristemo apical. Las variantes comprendieron cambios fenotípicos en la altura de las plantas *in vitro*, en la morfología y pigmentación de las hojas y el pseudotallo, así como en el hábito de crecimiento de las plantas *in vitro* y el florecimiento precoz. La dosis de 25 Gy se definió como la dosis más propicia para conducir los trabajos de mejoramiento genético por mutagénesis en el cultivar Gran Enano. Los mayores porcentajes de variaciones fenotípicas se encontraron en los cambios de coloración del margen del peciolo (35.08% del total de variación), en el cambio de coloración de las hojas (16.29%) y en la altura de las plantas (16.20%).

Son evidentes las posibilidades de la utilización de la mejora por mutaciones empleando las técnicas biotecnológicas en bananos, existiendo en la actualidad un somaclon de valor práctico que muestra mayor nivel de tolerancia a la Sigatoka Negra. Este trabajo es relevante en nuestra investigación dado que brinda un apoyo en la metodología para la caracterización fenotípica entre los individuos mutantes y los normales.

La variación somaclonal en plantas propagadas *in vitro* (sin la aplicación de agentes mutagénicos) del cultivar Gran Enano, osciló entre 0.87 hasta 6.72% en dependencia de la localidad y las condiciones del cultivo. Las variaciones que predominaron fueron en la altura de las plantas *in vitro* (79.92% del total), mientras que las variaciones en la coloración de las hojas y el pseudotallo aparecieron con frecuencias inferiores al 1.0%, quedando evidenciado que las frecuencias de variaciones cuando se emplea

la variación somaclonal y la inducción de mutaciones son diferentes, González (1995) citado por Rodríguez (2000).

El uso del cultivo *in vitro* puede sobreponer algunas de las limitaciones en la aplicación de esta técnica y en combinación pueden acelerar los programas de mejoramiento genético desde la generación de la variabilidad hasta la selección y la multiplicación de los genotipos deseados (Pérez, 1998). Evidentemente en este trabajo se nos presenta la importancia de evaluar *in vitro* individuos mutantes y normales ya que los resultados obtenidos son completamente diferentes.

Establecer las condiciones iniciales para inducir las mutaciones, representan un factor clave en el proceso de mejoramiento, es así como Novak *et al.* (1990) establecieron condiciones para la inducción de mutaciones en ápices caulinares de genotipos de *Musa* AAA, AAB y ABB, conteniendo el domo meristemático y dos primordios foliares. Establecieron que 60 Gy a una intensidad de 8Gy/min fueron las mejores condiciones de irradiación para provocar mutaciones en los genotipos evaluados. Del mismo modo establecieron que el cambio en peso fresco, y en la tasa de regeneración de brotes eran parámetros eficientes para caracterizar morfológicamente los posibles mutantes.

Dando continuidad a los trabajos de investigación realizados por Salazar (2014), quien en su trabajo denominado “Radiaciones ionizantes en *Musa* AAA para la Inducción de mutaciones hacia la tolerancia a estrés hídrico” se plantea como objetivo “Optimizar una metodología de inducción de mutaciones *in vitro* con materiales de *Musa* AAA mediante el uso de radiaciones ionizantes”, con lo cual logro calibrar una metodología para la inducción de mutaciones utilizando radiaciones ionizantes, estableciéndose que para el caso de yemas cultivadas *in vitro* , la dosis de irradiación debía ser de 30 Gy, lo cual correspondió a la DL 50 y finalmente recomienda

realizar estudios más detallados en la población de plantas regeneradas a partir de yemas irradiadas, de manera individual, a fin de ir caracterizando cada línea mutante potencial, lo anteriormente descrito representa la base fundamental de la nuestra investigación, resultados que permitirán de alguna manera continuar con los trabajos previos realizados por Salazar, al consolidar una metodología en la inducción de mutaciones mediante el uso de radiaciones ionizantes.

USO DE MARCADORES MOLECULARES EN LA IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS GENOTIPOS PROMISORIOS RADIOINDUCIDOS Y DEL PATOGENO *Ralstonia solanacearum*.

En cualquier investigación en la que esté involucrado un cambio a nivel genético, o en aquellos casos en los que sea necesario tener evidencias relacionadas con la identificación y o caracterización molecular de los individuos objeto de estudio, se hace necesario el uso de marcadores bioquímicos o moleculares, y estos últimos se ha erigidos como los más confiables y precisos.

Los ISSRs pueden ser utilizados como marcadores en la resolución de múltiples problemas biológicos. Los polimorfismos que presentan, además de su heredabilidad, permiten aplicarlos en la identificación de individuos, distinción de variedades intraespecíficas (particularmente en especies con importancia económica), identificación de paternidad y maternidad, mapeo genético, evaluación de diversidad y subdivisión genética en poblaciones, reconstrucciones filogenéticas, introgresión e hibridación y distinción de individuos con origen clonal y sexual (Zietkiewicz *et al.*, 1994; Wolfe, 2000; Pradeep *et al.*, 2002).

Las bandas de ISSRs son consideradas marcadores dominantes. La presencia de la banda representa el genotipo dominante (homocigoto o heterocigoto), mientras que su ausencia representa el genotipo homocigoto recesivo. Se asume que existen dos alelos por locus. La ausencia de una banda puede deberse a varios factores: La no existencia de un sitio de unión completo al iniciador debido a una mutación, rearrreglos estructurales en el cromosoma durante la meiosis, inserciones o deleciones suficientemente grandes como para aumentar o disminuir el tamaño de la banda, de manera que se identifica como un locus diferente (Velasco., 2014).

Los marcadores RAPD se han empleado en la identificación, clasificación y caracterización de bancos de germoplasma de bananos y plátanos silvestres, cultivares, híbridos y mutantes inducidos (Bhat *et al.*, 1995; Kaemmer *et al.*, 1992; Howell *et al.*, 1994; Ude *et al.*, 2003). También han proporcionado información para identificar variantes somaclonales inducidos por el cultivo *in vitro* (Damasco *et al.*, 1996) y marcadores ligados a la secuencia de los genomas A y B (Pillay *et al.*, 2000). Los análisis genéticos moleculares proporcionan información precisa para clasificar taxonómicamente y determinar grupos filogenéticos, los cuales son valiosos para identificar accesiones duplicadas, así como para el registro, protección y definición de colecciones de Musáceas (Ortiz y Vuylsteke, 1996). Acorde con la dispersión geográfica, es común la práctica de conferir nombres locales a los cultivares con base en las características de la fruta y de la planta, lo que origina una confusión de sinónimos y problemas para coleccionar, identificar y clasificar cultivares (Ortiz y Vuylsteke, 1996; Vuylsteke *et al.*, 1997).

Utilizando otro tipo de marcadores moleculares, Muñoz y colaboradores (2012), en su trabajo de investigación, caracterizaron molecularmente 79 genotipos de plátano del Banco de Germoplasma existente en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica Palmira, con uso de seis marcadores RAM. Generaron noventa y

tres bandas; el porcentaje de loci polimórfico varió en 88% y 90% para los cebadores TG y CT, respectivamente. El estudio de diversidad genética diferenció las setenta y nueve accesiones en ocho grupos con una similitud de 0.78 y una heterocigosidad de 0.31, lo que revela gran polimorfismo genético. La técnica RAM permitió agrupar las accesiones de plátanos según su composición genómica, por lo cual puede ser una herramienta molecular útil para evaluar la diversidad genética en *Musáceas*.

Uso de Marcadores Moleculares para la identificación de *R. solanacearum*.

En la taxonomía bacteriana, el análisis de la secuencia génica del ARNr 16S es la herramienta más ampliamente utilizada. El análisis de los ARNr 16S se ha utilizado para establecer las relaciones filogenéticas dentro del mundo procariota, causando un profundo impacto en la clasificación e identificación bacteriana. El ARNr 16S es un polirribonucleótido de aproximadamente 1.500 nucleótidos, codificado por el gen *rrs*, también denominado ADN ribosomal 16S (ADNr 16S), a partir de cuya secuencia se puede obtener información filogenética y taxonómica.

Como cualquier secuencia de nucleótidos de cadena sencilla, el ARNr 16S se pliega en una estructura secundaria, caracterizada por la presencia de segmentos de doble cadena, alternando con regiones de cadena sencilla. Se encuentran altamente conservados, presentando regiones comunes a todos los organismos, pero contienen además variaciones que se concentran en zonas específicas.

El análisis de la secuencia de los 36 ARNr 16S de distintos grupos filogenéticos reveló un hecho adicional de gran importancia práctica: la presencia de una o más secuencias características que se denominan

oligonucleótidos firma. Se trata de secuencias específicas cortas que aparecen en todos (o en la mayor parte) de los miembros de un determinado grupo filogenético nunca (o raramente) están presentes en otros grupos, incluidos los más próximos. Por ello, los oligonucleótidos firma, pueden utilizarse para ubicar a cada bacteria dentro de su propio grupo. De distribución universal y componente crítico en la función celular, el ARNr 16S actúa como un cronómetro molecular al presentar un alto grado de conservación. (Apolinario 2018)

Muchas de las técnicas moleculares empleadas en la actualidad tienen como fundamento común la separación de fragmentos de ADN de diferentes pesos moleculares. El resultado electroforético se representa por un patrón de bandas en un gel. Estos patrones suelen ser muy complejos y de difícil interpretación. Entre las técnicas utilizadas para el estudio de *R. solanacearum* se encuentran el polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)) en sus dos variantes: Southern blotting-RFLP y PCR-RFLP, el ADN polimórfico aleatoriamente amplificado (Random Amplified Polymorphic DNA or Arbitrary Primed PCR, RAPD), el Rep-PCR, el polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados (Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)) y la secuenciación de regiones específicas del genoma. El empleo de cada una de ellas ha contribuido a una caracterización y diferenciación más acertadas de las cepas. El análisis a nivel genético de las cepas ofrece la posibilidad de estudiar las relaciones filogenéticas y evolutivas entre ellas (Tejada 2006).

BASES TEORICAS

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LAS MUSACEAS

En los sistemas de clasificación taxonómica modernos, ubican a las Musáceas como la familia número 85, como resultado del trabajo del grupo lineal de filogenia de Angiospermas (LAPG III) (Haston *et al.* 2009, Salazar 2014) siendo reconocida como familia taxonómica por el grupo de filogenia de Angiospermas (APG III) (Bremer *et al.*, 2009). La familia *Musaceae* comprende tres géneros; *Musa*, *Ensete* y *Musella*. Sin embargo, Li *et al.*, (2010) utilizando secuencias ITS ribosomales nucleares y de ADN cloroplástico, establecieron que *Musella* y *Ensete* son dos géneros estrechamente relacionados, llegando incluso a proponerse que ambos deberían estar incluidos en un mismo género taxonómico

El género *Musa* ha sido tradicionalmente separado en cuatro secciones; *Musa*, *Rhodoclamys*, *CalliMusa* y *AustraliMusa*, Las dos primeras secciones se caracterizan por tener una carga cromosómica de $X=11$, mientras que las últimas dos secciones mencionadas se caracterizan por poseer número básico de cromosomas $X= 10/9/7$. Sin embargo, en la actualidad se reconocen solo tres secciones: *IngentiMusa*, *Musa* (incluyendo la antigua sección *Rhodoclamys*) y *CalliMusa* (incluyendo la antigua sección *AustraliMusa*) (Wong *et al.*, 2002). Se han identificado alrededor de 50 especies (Pollefeys *et al.*, 2004). Más recientemente, se han identificado dos nuevas especies *Musa bauensis* (Häkkinen y Mekiong, 2004) y *M. baroensis* (Häkkinen, 2006).

Tradicionalmente, las especies del género *Musa* se han agrupado en función del nivel de ploidía, el número de sets de cromosomas que contienen, o la proporción relativa del genoma de *Musa acuminata* (AA) o *Musa balbisiana* (BB) que ellos contengan. Para las dos especies diploides se estableció que su número de cromosomas correspondía a $2n= 22$ (Lescot *et al.*, 2008). Desde el punto de vista comercial, las musáceas más cultivadas

son los genotipos híbridos triploides con genoma AAA (cambures), AAB (plátanos) y ABB (topochos o blugoes). Comercialmente los genotipos diploides (AA y BB), así como los tetraploides (AAAA, AAAB, AABB y AB BB) son menos utilizados.

Ralstonia solanacearum

En general, los procariontes son microorganismos unicelulares que tienen una membrana celular o bien una membrana y una pared celular rodeando el citoplasma, este último contiene pequeños ribosomas (70s) y material genético (ADN), que no están rodeados por una membrana, es decir que no están organizados en un núcleo. Las bacterias fitopatógenas se han conocido desde 1882, causan varios síntomas de enfermedad en plantas y son las que mejor se conocen. Existen alrededor de unas 1600 especies de ellas. Se ha encontrado que cerca de 80 especies de bacterias, muchas de las cuales constan de numerosos patovares (variedades patógenas, es decir, cepas que solo difieren debido a las especies vegetales que ellas infectan), producen enfermedades en las plantas. La morfología descrita para *Ralstonia solanacearum* es bastones rectos o curvos con dimensiones de 0.5 a 1.0 x 1.0 a 3µm. se desplazan por medio de uno o varios flagelos polares. Muchas son habitantes del suelo o ambiente marino o ríos. Conocidas también como no fluorescentes debido a que no emiten fluorescencia al ser sembradas en medio nutritivo con bajo contenido de hierro. (Agrios, 1988).

R. solanacearum es un fitopatógeno altamente agresivo con una distribución global y un inusual amplio rango de hospedantes, que incluye cientos de plantas de al menos 50 familias botánicas diferentes (Hayward 1995b). Algunos de sus hospedantes de importancia económica son: la papa, el tomate, el tabaco, el banano, la heliconia, el anturio y el maní. Esta

especie era considerada hasta hace algunos años, del grupo de *Pseudomonas* no fluorescentes, pero actualmente se considera un miembro del género *Ralstonia* ubicado en el Dominio Bacteria, División Gracillicutes, Clase Proteobacteria, Subclase β . Después que la planta colapsa y muere, *R. solanacearum* se libera a una vida saprofita en el suelo u otro ambiente como aguas. En ausencia de un hospedante, la bacteria puede sobrevivir en hábitats naturales, donde las poblaciones pueden verse afectadas por factores bióticos y abióticos, predominantes, cuya combinación determina el tiempo de sobrevivencia del patógeno en el medio ambiente (Agrios, 2005; Charkowsky *et al.*, 2020). En diferentes estudios moleculares, bioquímicos y patogénicos se ha encontrado que *R. solanacearum* es una especie heterogénea que debe considerarse como un complejo, es decir como un grupo de aislamientos relacionados cuyos miembros individuales pueden representar más que una especie (Fegan & Prior 2005).

El término complejo de especies fue inicialmente aplicado a *R. solanacearum* por Gillings & Fahy (1994) para reflejar el grado de variación fenotípica y genotípica encontrada dentro de esta especie. Luego, Taghavi *et al.* (1996) expandieron el concepto para incluir a la bacteria que causa la enfermedad BDB (Blood disease bacterium) del banano y *P. syzygii*, el agente causal de la enfermedad de Sumatra de plantas de clavo de olor (*Syzygium aromaticum*).

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE R. solanacearum

La identificación de bacterias patógenas de plantas se puede realizar mediante el uso de métodos morfológicos, bioquímicos y moleculares. Los métodos morfológicos permiten observar la morfología de la bacteria y de las colonias que forma; los métodos bioquímicos se basan en las

particularidades dentro de los distintos tipos bacterianos, que dan lugar a diferentes respuestas en los patrones de comportamiento metabólico, fisiológico y morfológico de los miembros de cada grupo (Apolinario 2018). Los métodos moleculares se han erigido como los procedimientos más confiables para la identificación de bacterias patógenas, dentro de los cuales el análisis de la secuencia génica del ARNr 16S es la herramienta más ampliamente utilizada. Este marcador está presente en todas las bacterias. Se presenta como una familia de multigenes u operones cuya función no se modifica con el tiempo y actúa como un marcador eficiente de evolución (Fernández *et al.*, 2010).

La enfermedad bacteriana conocida como hereque o moko bacteriano en las musáceas, causada por *Ralstonia solanacearum* raza 2, ha sido reportada como una de las más antiguas estudiada por los fitopatólogos (Rorer, 1911), los avances científicos han permitido la secuenciación completa de su genoma (Salanoubat *et al.*, 2002) permitiendo demostrar una versátil variabilidad genética (Poussier *et al.*, 2003; Yu *et al.*, 2003) que le permite sobrevivir a *R. solanacearum* en diversas condiciones (Caruso *et al.*, 2005). Para aislar la bacteria *in vitro* se debe recurrir a medios de tetrazolio (Kelman, 1954) y las técnicas de metabolismo con disacáridos y alcoholes hexosa son una excelente estrategia para caracterizar al patógeno con relación al biovar (Hayward, 1964a; French *et al.*, 1995).

Pruebas Morfológicas.

En esta primera etapa de la identificación y caracterización, los equipos ópticos como los microscopios y lupas estereoscópicas facilitan la observación de características como tamaño, color, aspecto y forma de las colonias con el apoyo de las técnicas de tinción (Díaz 2003). Así mismo, en términos generales, la técnica de Gram viene a ser uno de los procedimientos más usados en los laboratorios como prueba inicial en el

proceso de identificación de bacterias fitopatógenas. Las gram positivas aparecen de color morado y las gram negativas de color rosa. Se usa el cristal violeta, un metano triaminotrifetil o rosanilina, para colorear los microorganismos. El cristal violeta es un colorante básico con una fuerte afinidad a la cromatina nuclear y otros grupos aniónicos fuertes junto a un mordiente con yodo. Posteriormente, se utiliza alcohol o acetona (decolorantes) para eliminar el cristal violeta de las bacterias que no lo retienen; no obstante, si el tiempo de exposición es prolongado, todas las bacterias se decoloran. Las bacterias que retienen el cristal violeta tiñen de color azul/negro y se definen como Gram positivas y las que no lo hacen se denominan Gram negativas. Para poder visualizar las bacterias Gram negativas se añade una contratinción, que en muestras de tejido se logra con reactivos tales como la fushina básica, la pironina rojo neutro. Con estas contratinciones, las bacterias Gram negativas toman un color rojo a rosado (Madigan *et al.*, 2009; Jiménez 2012).

Pruebas Bioquímicas

Las pruebas bioquímicas permiten determinar las características metabólicas de las bacterias (Tabla 1). Algunas de estas pruebas evalúan la presencia de una enzima preformada y su lectura varía entre segundos y pocas horas. Otras pruebas requieren para su lectura el crecimiento del microorganismo con una incubación previa de 18 a 48 horas; este tipo de pruebas detectan componentes metabólicos o determinan la sensibilidad de un microorganismo a una sustancia dada tras su cultivo en medios de identificación que contienen el sustrato a metabolizar. Los productos terminales de la acción enzimática son detectados a través de indicadores de pH o por la aparición de pigmentos que hacen virar el color del medio (Apolinario, 2018).

Tabla 1 Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias (MacFaddin, 2003)

Prueba KOH	Fundamento Identificación de bacterias gramnegativas.
Catalasa	Comprobar la presencia de la enzima catalasa.
Crecimiento a 41°C	Crecimiento en placas con agar nutritivo a 41°C. El agar nutritivo es un medio rico que contiene todos los requerimientos nutricionales para el crecimiento de cualquier bacteria.
Citrato	Determinar si un organismo es capaz de utilizar citrato como única fuente de carbono para el metabolismo, provocando alcalinidad.
Agar hierro de Kligler	Determinar la capacidad de un organismo de usar un hidrato de carbono específico incorporado en un medio de crecimiento básico, con producción o no de gases, junto con la determinación de posible producción de ácido sulfhídrico.
Motilidad	Determinar si un organismo es móvil o inmóvil. Las bacterias tienen motilidad por medio de sus flagelos, que se encuentran principalmente entre los bacilos; sin embargo, algunas formas de cocos son móviles.
Oxidasa	Determinar la presencia de las enzimas oxidasa.
Oxidación-Fermentación	Determinar el metabolismo oxidativo o fermentativo de un hidrato de carbono.
MacConkey	Fermentación de la lactosa.
Licuefacción de la gelatina	Determinar la capacidad de un organismo de producir enzimas de tipo proteolítico (gelatinasas) que licuan la gelatina.
Indol	Determinar la capacidad de un microorganismo para separar indol a partir de triptófano.
Reducción de nitratos	Determinar la capacidad de un microorganismo de reducir los nitratos a nitritos o gas nitrógeno libre, lo cual se produce en condiciones de anaerobiosis.
Arginina dehidrolasa	Eliminación hidrolítica del NH ₂ de la arginina por acción de una arginina dehidrolasa o arginina desiminasa, donde la degradación de la L-arginina a L-citrulina es una reacción productora de energía que proporciona una fuente importante de ATP.
Agar TZC	Medio de cultivo específico para identificar la virulencia o avirulencia de cepas de <i>Ralstonia solanacearum</i> .
Agar Pseudomonas	Aislamiento y detección de <i>Pseudomonas</i> por la producción de pocianina, debido a la presencia de glicerina.
Agar Cetrimida	Permite el crecimiento selectivo de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> y de otras especies del género. La cetrimida es el agente selectivo y la glicerina estimula la formación del pigmento.
Agar King B	Permite la producción de fluoresceína (o pioverdina).

Métodos moleculares de identificación

Las técnicas de identificación molecular en bacterias se basan en la amplificación genómica y en la secuenciación de unos genes (empleados como genes diana) o sus fragmentos. El medio de cultivo o las condiciones de incubación no serán factores determinantes, pero si serán factores críticos la técnica de extracción del ADN cromosómico y su amplificación. El ADN genómico se extrae a partir de las células totales mediante diferentes métodos estándar o sistemas comerciales con versatilidad sobre el tipo de muestra clínica o de matrices, en el caso de tratarse de una muestra alimentaria o ambiental (Apolinario 2018)

Análisis de la región genética del ARNr 16S

El ARNr 16S actúa como un cronómetro molecular al presentar un alto grado de conservación:

1. Se trata de una molécula muy antigua, presente en todas las bacterias actuales. Constituye, por tanto, una diana universal para su identificación.
2. Su estructura y función han permanecido constantes durante un tiempo muy prolongado, de modo que las alteraciones en la secuencia reflejan probablemente cambios aleatorios.
3. El tamaño relativamente largo de los ARNr 16S (1.500 nt) minimiza las fluctuaciones estadísticas.
4. La conservación en estructura secundaria puede servir de ayuda en las comparaciones, aportando una base para el alineamiento preciso.
5. Dado que resulta relativamente fácil secuenciar los ADNr 16S existen bases de datos amplias, en continuo crecimiento (Rodicio y Mendoza, 2004).

La especie *R. solanacearum* constituye una unidad taxonómicamente compleja en la que las cepas muestran una amplia diversidad a diferentes niveles: fisiológico, serológico, genético y de rango de hospedantes. El gran número de cepas de *R. solanacearum* existente en todo el mundo dificulta el establecimiento de criterios para la diferenciación de cepas, aspecto esencial para el trabajo de los taxónomos y del personal de cuarentena (Tejada, 2006).

De allí la importancia de identificar y caracterizar morfológica, bioquímica y molecularmente a *R. solanacearum*, causante de la enfermedad hereque o moko bacteriano, con el fin de seleccionar una cepa altamente patogénica, para ser utilizada como fuente de inóculo en la selección de materiales promisorios radioinducidos tolerantes a dicha bacteria.

MODO DE ACCIÓN, LOCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD

R. solanacearum invade los tejidos vasculares de la planta, a través de las raíces con heridas o aberturas naturales, originadas por la emergencia de raíces secundarias. El xilema presenta células en forma de tubos denominados tráqueas y traqueidas, con paredes lignificadas y perforaciones laterales, que permiten el transporte del agua en forma ascendente y en forma lateral hacia otros tejidos. Al realizar, al microscopio óptico, observaciones de cortes transversales del tallo, correspondientes a plantas inoculadas, se observan a los ocho días, baja concentración de esta bacteria en los vasos de más reciente formación (xilema secundario) y en los vasos del xilema primario. (Hernández *et al.*, 2005)

También se observa una gran cantidad de puntos de color azul oscuro en las células del floema que denota la presencia de biomasa bacteriana. En los cortes transversales de las plantas inoculadas a los doce días, se

observa un sector del anillo vascular (xilema primario) con una mayor cantidad de vasos obstruidos por las masas de *R. solanacearum*. Estas masas se presentan con mayor densidad y frecuencia en los vasos de mayor diámetro, ocupando todo el volumen del mismo.

En los cortes longitudinales, se observa una obstrucción completa a lo largo de los vasos más desarrollados, mientras que en los de menor desarrollo, se observan solo porciones o trechos del vaso taponado y puntos de color oscuro en la región del floema, la presencia de biomasa de *R. solanacearum* en los vasos conductores (xilema) de mayor diámetro (que transportan un flujo importante de agua en la planta) indica que el movimiento de la bacteria es a través del flujo del agua y primeramente en forma ascendente. La obstrucción de los vasos de mayor diámetro trae como consecuencia una marchitez fisiológica por estrés hídrico. Los órganos de la planta que requieren mayor volumen de agua para la función fotosintética son las hojas, por lo tanto, es por esta zona por donde comienza generalmente el amarillamiento.

Las bacterias Gram negativas han desarrollado un número limitado de sistemas de secreción a través de los cuales las proteínas atraviesan su membrana externa. *R. solanacearum* posee información genética para las seis vías principales de secreción de proteínas que han sido caracterizadas en este tipo de bacterias. Hasta la fecha, solo dos han sido estudiadas experimentalmente y ambas mostraron ser esenciales para la patogenicidad de *R. solanacearum*: el Tipo II y el Tipo III. El Sistema de secreción Tipo II (T2SS) es una extensión del sistema de secreción general que conlleva a la translocación de exoproteínas a través de la membrana externa de la bacteria

Se ha demostrado que al menos seis importantes proteínas transitan por esta vía, incluyendo enzimas degradadoras de la pared celular de las

plantas (una pectinasa, Pme, una endoglucanasa, Eg1, una b-1,4 celobiohidrolasa, CbhA y tres poligalacturonasas, PglA, PehB y PehC), y Tek, una proteína de 28-kD de función desconocida (Genin, 2002; Genin, 2004; Liu H, *et al.*, 2005; Tsujimoto *et al.*, 2008). **El Sistema de Secreción Tipo III (T3SS)** de patógenos de plantas ha provocado gran interés en los últimos 15 años, debido a que cumple una función principal en algunos patógenos importantes que difieren en la gama de hospedantes y modo de vida. Mutantes deficientes del sistema de secreción tipo III de *R. solanacearum* son incapaces de desarrollar los síntomas de la enfermedad en plantas hospedantes o de inducir la respuesta hipersensible HR (del inglés hypersensitive response) en plantas resistentes. El T3SS está codificado por un grupo de genes *hrp* (Van Gijsegem *et al.*, 2000; Hikichi *et al.*, 2007).

Muchas investigaciones aún se encaminan a dilucidar los mecanismos mediante los cuales se ejerce la resistencia a *R. solanacearum* en los cultivos con interés económico, así como al aislamiento de los genes que codifican para las proteínas estructurales y reguladoras de los procesos patogénicos de esta bacteria con el objetivo de contribuir a la obtención de genotipos resistentes y/o al desarrollo de productos que puedan inducir resistencia en estas variedades propiciando nuevas estrategias para el manejo de la enfermedad. (Gonzalez, 2009) Varios genes recesivos están involucrados en la resistencia del banano al Moko (Vakilii 1965, Rowe y Richardson 1975) Los resultados registrados por Stover (1972), mostraron varios niveles de susceptibilidad al Moko en varios cultivares de banano, subrayando que el cultivar Pelipita (ABB) es altamente resistente al patógeno, indicando de este modo la resistencia genética como una medida de control viable para el Moko en las regiones donde el cultivo de bananos se realiza con tecnología de baja producción (Jones 1995).

Pruebas de patogenicidad de la bacteria en plátano hartón. El color de las colonias en medio basal con tetrazolio (Figura 1), después de las 72

horas postsiembra de la bacteria tiende a presentar una coloración rojiza (Kelman, 1954) la tinción de Gram clasifica a la colonia como Gram negativa, propio de muchas bacterias fitopatógenas. *R. solanacearum* en su mayoría una vez que invade el tejido reside en los espacios intercelulares con otros microorganismos (Hickichi *et al.*, 2007; Sinohara *et al.*, 2005) y proliferan de manera rápida invadiendo el citosol de la célula e interactuando con su hospedante (French, 2006; Brencic y Winams, 2005; Stackawicz, 2001) por sistemas de secreción tipo III y IV a través de la membrana y los flagelos (González y Dreyfus, 2003; Valls *et al.*, 2006; Liu *et al.*, 2001; Alfano y Coller, 1997) este mecanismo biológico evidencia que *Ralstonia* secreta proteínas que alteran la fisiología de la célula de una gran gama de hospedantes incluyendo a Musa AAB (Bundenhagen, 1964).

Figura 1. Colonias de *R. Solanacearum* en: a) Medio kelman a las 72 horas. B) Medios para metabolismo: el color verde de la placa se debe al azul de bromotimol. C) Placa + medio con hidrato de carbono (maltosa) correspondiente a una muestra extraída del cormo (vivas *et al.*, 2009).

Para la Inoculación de la bacteria en plántulas de musa, las colonias de *R. solanacearum* aisladas de plantas enfermas en medio selectivo con tetrazolio y sometidas a crecimiento en medio King (activación) fueron infiltradas en plántulas sanas con poco éxito, trabajos realizados por Gómez *et al.*, (2004) reporta una concentración de 1×10^8 UFC para reproducir la

enfermedad en condiciones de invernadero, sin embargo, cuando se transfirió el extracto fresco de plantas enfermas (EPE) Dilución 10^{-1} a plántulas sanas se observó la presencia de los síntomas de marchitamiento a los 10 días acentuándose progresivamente hasta el día 12, el marchitamiento gradual se percibió por primera vez en la hoja infiltrada. Estos resultados indican que la patogenicidad de la bacteria es inhibida por el ambiente *in vitro* y la variabilidad genética tornándolas “avirulentas” (Robertson *et al.*, 2004; Castillo y Greenberg, 2007) por otro lado French *et al.*, (2006) alertan sobre esta propiedad de las colonias cultivadas y repicadas en medios Kelman, sugiriendo que la bacteria ocasiona daño a la planta solo si interactúan los factores que la incitan a ser patogénica a su hospedante.

INDUCCION DE MUTACIONES COMO ALTERNATIVA DE MEJORAMIENTO GENETICO

El éxito de cualquier programa de mutagénesis *in vitro* depende del establecimiento y la reproducibilidad en los procedimientos de regeneración *in vitro* de plantas, la optimización de los tratamientos mutagénicos y la detección eficaz de las poblaciones mutadas de las variaciones deseadas (Van Harten, 1998). Las mutaciones pueden ser inducidas por medio de agentes químicos o físicos. Independientemente del método que se utilice, éste no presenta dificultades de carácter práctico, ya que requiere la producción, observación y desarrollo subsiguientes de un gran número de plantas diferentes, a partir de las cuales se realizan las selecciones. (FAO, 2001; Rodríguez, 2016; FAO/OIEA 2021)

Algunos de los procedimientos físicos se describen a continuación.

Radiación gamma

Cesio 137 y Cobalto 60 las principales fuentes de rayo gamma utilizados en trabajos de radiobiología. El Cesio 137 es usado en muchas

instalaciones teniendo en cuenta que tiene una vida media más larga que el Cobalto 60.

El isótopo ^{60}Co se produce por el bombardeo de neutrones de ^{59}Co en un reactor nuclear. El ^{60}Co posee una vida media de 5,26 años con una pérdida de actividad aproximada del 10% anual. El ^{60}Co decae por desintegración beta al isótopo estable níquel-60 (^{60}Ni). En el proceso de desintegración, ^{60}Co emite un electrón con una energía de 315 keV y luego el núcleo activado de ^{60}Ni emite dos rayos gamma con energías de 1,17 y 1,33 MeV.

El aparato donde se aloja la fuente de cobalto 60 consta de un tubo de plomo que contiene una abertura lateral en la cual está adaptada un colimador complejo. En el procedimiento de radiación la fuente radioactiva se desplaza lateralmente hasta coincidir con la abertura por la cual sale la radiación (P.B.Roberts sin fecha).

Radiación ultravioleta

Tiene limitada habilidad de penetración en los tejidos por lo que su uso en experimentos biológicos está restringido al tratamiento de esporas o granos de polen.

Radiación beta

Las partículas Beta (electrones) como de ^{32}P y ^{35}S producen un efecto similar a aquellos Rayos X o Gamma, pero con más baja habilidad de penetración.

Neutrones

Tienen un amplio rango de energía y son obtenidos de la fisión nuclear en un reactor nuclear con ^{235}U . Los neutrones han mostrado ser muy efectivos en la inducción de mutaciones en plantas.

En experimentos con radiaciones es esencial determinar la dosis letal media (DL50), evaluar una serie de dosis de radiaciones y comparar la supervivencia de los explantes cultivados con el control no irradiado. Los mutágenos deben ser usados a dosis de DL50. La misma genera un amplio espectro de mutaciones inducidas y permite un tamaño razonable de la población para recuperar mutantes útiles. (Donini & Sonnio, 1998)

Dosis de irradiación

Uno de los requisitos previos más críticos para el mejoramiento exitoso por mutación es la determinación de la dosis más apropiada a aplicar, medida en Gy (Gray), equivalente a 1 J Kg^{-1} , o bien a 100 rad. Es un procedimiento basado en la radio sensibilidad del tejido, la cual es estimada a través de la respuesta fisiológica del material irradiado. Se debe determinar la dosis que causa un 50% de reducción del crecimiento vegetativo del material tratado RD50 o EMD (dosis de mutacion eficiente) cuando es comparado al testigo en el primer ciclo vegetativo después del tratamiento. (Predieri & Zimmerman, 2001). El aumento de la Dosis causa mutaciones drásticas, como aberraciones cromosómicas, y puede causar daño celular en el meristemo apical, por lo que generalmente se prefieren dosis bajas. (Novack & Brunner, 1992; FAO/OIEA 2021). Sin embargo, a veces es necesario que en la mutagénesis *in vitro* de ciertas especies se reduzcan estos valores por el grado de fragilidad de algunos materiales derivados del cultivo de tejidos y en estos casos se puede seleccionar una DL30 (Patade y Suprasanna, 2008)

Tolerancia/ resistencia a estreses bióticos.

Los estreses bióticos son principalmente enfermedades causadas por microorganismos como hongos, bacterias y virus, y los daños inducidos por insectos, animales, nematodos, malezas y cualquier otra causa biológica. Estas enfermedades implican una interacción compleja entre la

planta huésped y un patógeno, por lo que la respuesta de susceptibilidad o resistencia puede involucrar varios componentes, por lo que la inducción de la mutación puede cambiar la interacción e inhibir ciertos pasos en el mecanismo de infección. (FAO/OIEA 2021)

El desafío constante en el mejoramiento de la resistencia a enfermedades y plagas es lidiar y superar el desarrollo de nuevas cepas o biotipos agresivos de los patógenos. Pero como la enfermedad es el producto de una interacción huésped-patógeno, la variabilidad genética puede expresarse en el primero y segundo. En el patógeno la variabilidad se expresa mediante genes de virulencia o avirulencia cuya diferenciación en un conjunto de variedades diferenciales permite la identificación del fenotipo conocido como razas fisiológicas. (Boyd *et al.*,2013; Servin *et al.*, 2015)

CULTIVO IN VITRO Y LAS RADIACIONES IONIZANTES EN MUSA

La definición que dio de la mutación, era la de 'cualquier cambio heredable en el material hereditario que no se puede explicar mediante segregación o recombinación. La definición de mutación a partir del conocimiento de que el material hereditario es el ADN y de la propuesta de la Doble Hélice para explicar la estructura del material hereditario (Watson, 2000), sería que una mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. (Griffiths, 1998)

Suspensiones celulares embriogénicas fueron establecidas cultivando inicialmente ápices caulinares de *Musa* AAA, AAB, ABB en medios conteniendo 100uM de BA, y transfiriendo las estructuras formadas a medios de cultivo con 5uM de 2,4-D, Con esta metodología, se obtuvo una mayor proporción de embriogénesis en los genotipos ABB, seguidos por AAA y finalmente AAB (Strosse *et al.* 2006). Así mismo, suspensiones celulares embriogénicas también han sido reportadas por Ramírez *et al.* (2008);

Morais-Lino *et al*, 2008 y Pérez y Rosell, 2008) por lo que se demuestra que es una metodología con amplio potencial para ser usado en programas de mejoramiento genético de *Musa*.

Utilizando radiación gamma en explantes de *Musa*, cultivados *in vitro*, a una dosis de 0,8 Krad aplicadas a ápices caulinares de *Musa* AAA cv 'Highgate' se produjo 9 plantas mutantes tolerantes a *Fusarium oxysporum* f sp. cubense (Bhagwat y Duncan 1998) y con esta misma fuente de irradiación, Roux *et al.* (2004) demostraron que el uso de suspensiones celulares embriogénicas en *Musa* fue más efectivo para la producción de mutantes genéticamente uniformes, evitando el quimerismo típico obtenido al usar ápices caulinares como tejido inicial para las mutaciones. Mientras que, Mishra *et al.* (2007) establecieron que, para ápices caulinares de *Musa*, la dosis letal 50 fue de 30Gy, evidenciándose una mayor susceptibilidad de los genotipos AAB a presentar efectos deletéreos posteriores a la irradiación. Igualmente, la aplicación de múltiples sesiones de irradiación a un mismo tejido, solo logró disminuir la tasa de supervivencia de los explantes, sin un incremento significativo en la tasa de mutaciones observadas.

Las variaciones epigenéticas, debido a su naturaleza, son inestables y se revierten con una alta frecuencia en las líneas celulares, sin que haya consecuencias fenotípicas en las plantas regeneradas (Sánchez-Chiang & Jiménez 2009). Por el contrario, la variación somaclonal de origen genético sí se transmite y expresa en la descendencia de las plantas regeneradas. Cuando esta capacidad intrínseca de variación de los cultivos crecidos *in vitro* es potencializada a través de la adición de un agente de selección al medio de cultivo, es posible obtener variantes "somaclonales" con tolerancia a ese agente de selección; esta técnica se denomina "selección *in vitro*" (Lestari 2006).

Cuando se pretende llevar a cabo un programa de selección *in vitro* para resistencia a enfermedades en plantas, los explantes deben someterse a la acción de uno o más agentes que hagan presión de selección sobre las células en la etapa de cultivo. Estos agentes pueden incluir las células mismas del patógeno, filtrados de cultivo, o sustancias purificadas que tengan papeles esenciales en el proceso patogénico. Entre estas últimas, las fitotoxinas han sido ampliamente utilizadas, particularmente cuando se trata de enfermedades fungosas ya que muchos hongos producen toxinas que pueden desactivar las funciones celulares del hospedero o matar a las células huésped antes de la infección o durante una etapa necrotrófica. Por esta razón, los ensayos de selección normalmente implican la evaluación previa de la fitotoxicidad (Patiño 2010a).

La técnica de selección *in vitro* tiene algunas ventajas que hacen que su uso sea recomendable: a) no implica técnicas de manipulación genética molecular; b) permite la manipulación simultánea de un número prácticamente ilimitado de células en un solo ciclo de selección, lo que aumenta la probabilidad de obtener algún mutante con una respuesta fenotípica adecuada a los fines del mejoramiento; c) existen protocolos de regeneración *in vitro* efectivos para muchas especies de importancia económica, lo que garantiza una aplicabilidad amplia de la técnica; d) hay disponibilidad de muchas técnicas moleculares para una discriminación rápida y eficaz de variantes genéticos vs. Variantes epigenéticos; e) no requiere de insumos o infraestructura especializada y f) es una técnica bien sustentada científicamente. (Patiño 2010b)

En 1973, Carlson demostró por primera vez que las células y protoplastos vegetales podrían ser seleccionados en cultivo para resistencia a toxinas de patógenos y que podían regenerarse plantas con una respuesta alterada a la infección por el patógeno a partir de estas células cultivadas *in vitro* (Daub 1986, Jayasankar & Gray 2003).

La selección *in vitro* usando fitotoxinas puede ofrecer una alternativa a la selección en campo como se ha demostrado para varias interacciones planta-patógeno y puede permitir la selección de características importantes en la resistencia a enfermedades a través de la selección de somaclones (Dugdale et 2000, Borrás *et al.* 2001). Se han desarrollado varios protocolos eficientes de selección para resistencia a varios patógenos de plantas usando filtrados de cultivo y toxinas purificadas en experimentos de selección (Patiño *et al.* 2010b), en los que la sensibilidad de la planta a la toxina y una evidencia de la susceptibilidad de la planta intacta al patógeno, son requisitos para el éxito.

Las herramientas biotecnológicas presentan especial interés en las musáceas debido a los avances realizados para la obtención de clones de banano y plátano tolerantes o resistentes a Sigatoka negra y otras enfermedades que causan pérdidas en la producción de la fruta (Perea, 1988), además, nos dice que la integración de la biotecnología en el empleo de las mutaciones, embriogénesis somática, células, protoplastos y la ingeniería genética en los programas de mejoramiento, puede complementarse solucionando las limitaciones al introducir los genes específicos en corto tiempo

SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO

EL ACOMPAÑAMIENTO COMO METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Es una metodología que permite orientar la acción profesional hacia procesos de cambio, con la persona o comunidad y con el entorno. Hablar de acompañamiento es hablar de trabajo social. Tal como lo definen Funes y Raya (2001), Acompañar es avanzar "al lado de". Avanzar "al lado de" es

compartir un proyecto común. Acompañar es mirar de otra manera a la persona y su historia, para que ella pueda sentirse parte del proceso. Es creer en sus potencialidades, ayudarle a tomar conciencia y a desarrollarse, sea cual sea su estado actual. Acompañar es mediar entre las instituciones, más o menos burocratizadas de una sociedad y las personas que, por estar excluidas no puedan hacer valer sus derechos (Raya, 2001).

Se debe tener en cuenta que acompañar no es lo mismo que “dirigir o tutelar, ni que “llevar”, ni que atender de forma puntual. Supone también reconocer el protagonismo de los sujetos en el desarrollo de su proceso, y situarse en la posición de quien está al lado a lo largo de un período, aportando elementos que ayuden al sujeto a desarrollarse” (Aguilar, 2011).

Por tanto, el acompañamiento es una metodología para trabajar la relación social y educativa que implica el proceso de incorporación social con personas en situación de vulnerabilidad o exclusión y trata de dar respuesta a las necesidades y problemas sociales en un contexto fuertemente marcado por la crisis económica, con la agudización de los problemas sociales y la pérdida de intensidad de las políticas públicas en materia social. Ello está generando un cambio en el rol profesional, ante la insuficiencia, y carencia de recursos. Es una forma de trabajar utilizando los recursos, métodos y técnicas, desde un pluralismo metodológico, con la finalidad de facilitar el desarrollo personal y la promoción de la autonomía del sujeto en un proceso de cambio. El acompañamiento, es una forma de entender la relación entre profesional y comunidad atendida, en una relación horizontal, donde el profesional se sitúa en una posición de ayuda, orientación, apoyo y no de control. Una vez aceptado el proceso de acompañamiento comienza la intervención propiamente dicha con la elaboración de un Plan de Trabajo. (Raya, 2010)

Es por ello que, el acompañamiento es una metodología que, de alguna manera, debe organizarse para trabajar en equipo.

Algunas Técnicas que posibilitan el acompañamiento

En el siguiente extracto se recogen una serie de recomendaciones que nos dan idea sobre algunas técnicas que posibilitan el acompañamiento. (Gaviria, 1996)

- Poner el énfasis en lo normal, no en lo patológico.
- Evitar la rigidez mental del o la profesional
- Ir con la verdad por delante.
- Hablar mucho e intensamente y amistosamente a intervalos frecuentes con los o las clientes.
- No considerarse infalible.
- Buscar los aspectos positivos de la relación del Trabajo de Casos.
- Estar disponible a las llamadas de emergencia.
- Estimular el cambio de aires del o la cliente alejándolo de sus tensiones y conflictos
- Saber ver los avances por escondidos y pequeños que sean, en el caso de que éstos se produzcan.

LOS PATIOS PRODUCTIVOS COMO UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

En síntesis, la agricultura para ser sustentable, debe ser concebida como un proceso multidimensional en el cual la tríada: equidad, ambiente y economía se sostienen en principios éticos, culturales, socioeconómicos, ecológicos, institucionales- políticos y tecno-productivos. Según, Altieri (1997) dentro de los sistemas agrícolas sustentables, se encuentra el sistema de agricultura orgánica, que representa una nueva visión de cambio o transformación de la actual realidad ambiental y una estrategia hacia la sustentabilidad, apoyando la seguridad alimentaria del nuevo milenio y una

alternativa, para minimizar el impacto generado por el uso de agroquímicos en los procesos productivos tradicionales, que producen la contaminación del suelo, aguas y al entorno del proceso productivo.

Una de las formas de preservar el medio ambiente, es desarrollar herramientas agroecológicas, basadas en el establecimiento de unidades organopónicas intensivas, en los patios productivos para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de las unidades familiares de las comunidades de las zonas urbanas y suburbanas del estado Cojedes y de las áreas que lo circunscriben, potenciando la producción de hortalizas para el consumo familiar y para la venta de excedentes, para fortalecer el ingreso de las familias y estimular el consumo de hortalizas en las comunidades. Uno de los métodos más representativos de la agricultura orgánica, lo constituye los cultivos organopónicos intensivos y los patios productivos (PP).

Es así, como los patios productivos se convierten en una alternativa o solución para minimizar el impacto por el posible desabastecimiento o falta de alimentos. Estos pueden ser definidos como un sistema micro-agroforestal que puede ser establecido en aquellas áreas cercanas a la vivienda o dentro de las casas, así como en los centros educativos, escuelas, liceos y áreas baldías dentro de algunas instituciones públicas, transformándolos en pequeños jardines que pueden construirse con materiales de fácil accesibilidad. Es el medio más directo y económico para abastecer de alimentos complementarios a las familias de plantas medicinales, hortalizas, algunos frutales, raíces y tubérculos, entre otros. (Frontado 2017)

BASES LEGALES

Nuestro trabajo de investigación se basa en un conjunto de leyes, normas y planes que rigen la materia por lo que está en concordancia con los objetivos propuestos por el Estado Venezolano.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Artículo 305: El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna...

Se establecen que son acciones para garantizar la Soberanía agroalimentaria, entre otras:

- 1.- El privilegio de la producción agrícola interna, a través de la promoción y ejecución de la agricultura sustentable con base estratégica en el desarrollo rural integral.
- 2.- La Transformación de las relaciones de intercambio y distribución a partir de la cogestión en la planificación con la participación de todos los actores y actoras que intervienen en las actividades agrícolas
- 3.- La identificación y reconocimiento de las relaciones sociales de producción y consumo, dentro de las necesidades y posibilidades concretas de cada uno de los actores de las distintas cadenas agrícolas.

4.- El establecimiento y cumplimiento de medidas que garanticen la protección, supervisión, prosperidad y bienestar de las productoras y productores nacionales, en el marco del desarrollo endógeno de la Nación.

5.- La vigilancia, supervisión y control de las operaciones en las fases del ciclo productivo, estimulando a aquellos que ejecuten actividades en el territorio nacional y en especial a los que provengan de personas de carácter social o colectivo, quienes serán protegidos y priorizados en la participación y beneficios derivados de concesiones, financiamientos, actividades, medidas e inversiones de carácter público.

6.- Las previstas en la Ley que regule la materia de tierras y desarrollo agrario.

Artículo 306: El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar...

Artículo 307: El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados en la ley respectiva...

PLAN DE LA PATRIA.

OBJETIVO 5. “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”. Nuestro país luchará en aquellos temas sensibles en materia ambiental en todos los ámbitos (nacional, regional y multilateral) con especial énfasis en la lucha contra el cambio climático, la transformación de los modelos de producción y de consumo insostenibles y la defensa de un nuevo modelo de desarrollo social, ecológico y socialista, como la única alternativa planetaria para garantizar la vida.

MATERIALES Y MÉTODOS

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

Como una manera de enriquecer y estar en sintonía con las nuevas tendencias relacionadas con las teorías de enfoque epistemológico, nos permitimos señalar que, nuestra investigación tiene que ver con el conocimiento de tipo gnoseológico, referida a las convicciones acerca de la fuente del conocimiento, simplificada en dos valores; empirista-realista (mediciones, experimentaciones, inducción controlada...) Las discusiones y decisiones en materia de ciencia se resuelven sólo en la epistemología teóricamente entendida, asociada a la historia de las investigaciones, que es su correlato empírico, y no en los seminarios, manuales y textos de *metodología de la investigación*. (Padrón, 2007)

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación experimental, de acuerdo con el nivel es de tipo descriptivo y “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 24). Según Sabino (2002), explica de las investigaciones descriptivas que: “...su preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se puede obtener una información sistemática sobre los mismos...” (p. 60).

Por lo tanto, se realizó una investigación de tipo experimental, mediante la evaluación de variables para identificar el efecto de la dosis de irradiación sobre la severidad de *R. solanacearum* en plantas obtenidas *in vitro* y en hijuelos de las plantas madres seleccionadas en condiciones de

invernadero, en otras palabras no es más que analizar la tolerancia de las líneas promisorias obtenidas por radiaciones iónicas a *R.solanacearum*.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

En la investigación se utilizó el método deductivo partiendo de información general existente en la literatura sobre la evaluación de *R. solanacearum* para así determinar la Severidad de dicha enfermedad en genotipos irradiados de Musa AAA Cv. 'Pineo gigante'.

La presente investigación se desarrolló en los laboratorios del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA, específicamente en la unidad de Protección Vegetal del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), en Maracay y los Laboratorios de propagación masiva de plantas y mejoramiento genético de la Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria (ASA) de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, ubicado en Baruta, Estado Miranda, durante los años 2018-2022.

FASE 1: ESTABLECECIMIENTO DE LAS CONDICIONES *IN VITRO* E *IN VIVO* PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LINEAS PROMISORIAS POR SU TOLERANCIA A *R. solanacearum*.

1.1.- Establecimiento y multiplicación *in vitro* de las yemas apicales de musa (AAA) Cv. 'pineo gigante' para su irradiación.

El material vegetal estuvo constituido de hijuelos de Musa AAA (Cv. 'Pineo gigante'), provenientes del banco de germoplasma del INIA-CENIAP

ubicado en la zona Universitaria, Municipio Mario Briceño Iragorry y de la parcela productiva “Granja los Rosales” del productor Antonio Vieira ubicada en Santa Cruz de Aragua, Municipio José Ángel Lamas.

Para la siembra de ápices caulinares se inició a partir de secciones del cormo de 1 cm³ aproximadamente. La desinfección se hizo con una solución de Benlate (14,2 g/l) durante 30 min, alcohol 70% durante 2 min y posteriormente lavar con una solución de hipoclorito de sodio 2,5% i.a. durante 30 min. El exceso de desinfectante se eliminó con tres lavados sucesivos en agua destilada estéril. En campana de flujo laminar se extrajeron los ápices caulinares de 1mm de longitud y se sembraron en los frascos que contenían el medio de cultivo.

Para el establecimiento *in vitro* y siguiendo la metodología de Salazar 2014, se cultivaron *in vitro* 50 ápices semanales de musa (AAA) Cv. ‘pineo gigante’ durante 20 semanas consecutivas hasta completar 1000 explantes con un tamaño de 1mm de longitud en frascos de 200 ml conteniendo 10 ml del medio líquido, el cual contiene las sales MS (Murashige y Skoog, 1962) suplementado con 1 mg/l de Ácido nicotínico, Tiamina HCl y Piridoxina respectivamente, inositol (100 mg/l), BA 5 mg/l, AIA 0,18 mg/l, sacarosa 30 g/l. pH a 5.8±0,02, previamente autoclavados a 121°C y 15 psi de presión durante 20 min.

Los brotes regenerados en esta etapa de establecimiento, se cultivaron en frascos de 250 ml de capacidad conteniendo 15 ml del medio de cultivo sólido y que contiene las sales y vitaminas MS (Murashige y Skoog, 1962) con suplemento de 30 g/l de sacarosa y 20 mg/l de 6- Bencil amino purina, y 0,60 mg/l de Ácido indol Acético, pH a 5.8±0,02 y 7 g/l de Agar. Los explantes se colocaron a crecer bajo luz fluorescente (16,95 W. m⁻²) a 25 ± 2°C, y un fotoperiodo de 16 hr. Cada 25 días se hicieron cambios a medio fresco para su multiplicación.

Como una alternativa para aumentar la tasa de propagación se utilizó la metodología propuesta por Cejas y colaboradores (2011), con el uso de biorreactores de Inmersión Temporal (BIT) constituido por vasos de magenta de 1000 ml de capacidad. El tiempo y la frecuencia de inmersión fueron de cuatro minutos cada tres horas. El medio de cultivo para la multiplicación contiene las sales y vitaminas MS (Murashige y Skoog, 1962) con suplemento de 3% de sacarosa y 20 mg/l de 6- Bencil amino purina, y 0,60 mg/l de Ácido indol Acético. (Escalona, *et al.*, 2003).

La multiplicación se desarrolló durante tres ciclos de 28 días cada uno según lo establecido en el protocolo de propagación de este cultivo (Roels, *et al.*, 2005). Cinco brotes por cada sistema de inmersión fueron colocados, los cuales se dividieron longitudinalmente con el fin de eliminar la dominancia apical. Los brotes provenían de un primer subcultivo de 28 días en medio líquido. Los cultivos se colocaron en estantes bajo un régimen de temperatura de $25 \pm 1,0$ °C y luz blanca fluorescente que garantizó un Flujo de Fotones Fotosintéticos (FFF) de 30-40 μ mol m⁻² s⁻¹.

Una vez obtenida una población de unos 250 brotes múltiples, se acondicionaron para ser llevados a la fuente de irradiación rayos gamma (Co60), en frascos con agua destilada estéril, para ser sometidos a una dosis de 25 Gy.

1.2.- Acondicionamiento de hijuelos de plantas madres de musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante' para su irradiación.

Un total de 205 hijuelos provenientes de las plantas madres seleccionadas en campos se clasificaron en tres grupos según el diámetro de la base y la altura medida en centímetros. Los mismos se lavaron con agua corriente y cloro jabonoso para eliminar restos de tierra y raíces podridas,

posteriormente se enjuagaron con agua limpia, una vez secos se procedió a embalar en cajas de cartón, se identificaron y se llevaron a la fuente de irradiación rayos gamma (Co60) para ser sometidos a una dosis de 45 Gy.

1.3.- Aplicación de radiaciones ionizantes (Co⁶⁰) a plantas *in vitro* y a los hijuelos provenientes de plantas madres.

Un total de 250 yemas o brotes múltiples seleccionados, establecidas *in vitro* a partir de la siembra de ápices meristemáticos de musa AAA Cv 'píneo gigante' (M0V0), fueron llevados al Instituto de Investigaciones científicas IVIC, planta PEGAMMA, donde se les aplicó una radiación de 25 Gy, reportada en la literatura como la dosis (RD50) para musa AAA y para ello se utilizó un mini irradiador modelo IR-236. Una vez irradiados los brotes múltiples (M1V0) estos fueron llevados al laboratorio para subcultivar *in vitro* hasta obtener la generación M1V4, siguiendo la metodología descrita en el punto 1.1. Una vez obtenidos los genotipos en la generación M1V4 estos se aclimataron en bolsas coextruidas de (35 x 40 x 50 cm) que contenían una mezcla de tierra abonada, arena y turba en una proporción (2:1:1)

Igualmente 205 hijuelos (M0V0) seleccionados en campo de plantas madres, de diferentes tamaños se les aplicó una radiación de 45 Gy, como una alternativa de irradiación de material vegetal. De los cuales 105 hijuelos se cultivaron *in vitro* siguiendo la metodología descrita en el punto 1.1., y 100 se sembraron en invernadero y se aclimataron como se describió en el punto anterior.

1.4.- Uso de marcadores moleculares en la evaluación de la diversidad genética del material parental de Musa (AAA) Cv. 'Píneo gigante'.

El uso de marcadores moleculares del tipo inter micro satélites ISSR, permitió evaluar la variabilidad genética de la población parental donadora

del material vegetal (Musa AAA Cv. 'Pineo gigante') y de los genotipos evaluados una vez irradiados

1.4.1.- Evaluación de la variabilidad genética del material parental y de los genotipos irradiados de Musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante'

A fin de comprobar la uniformidad genética de los materiales usados como donadores de explantes y de los genotipos irradiados, se procedió a la caracterización molecular de los genotipos bajo estudio mediante marcadores moleculares de tipo ISSR. Para el paso inicial el aislamiento del ADN genómico se realizó mediante el protocolo de Dellaporta y colaboradores (1983), modificado por CIAT (1999), el cual se describe a continuación:

- a. Se colocan 0,1 a 0,2 de tejido en un tubo de micro centrífuga de 1,5ml y se agregan 700 μ L de buffer de lisis (100 mM TRIS pH 8.0, 50 mM EDTA pH 8.0, 500 mM NaCl, 2% (p/v) CTAB, Bisulfito de Sodio (0,38 g/100 ml de buffer de extracción.), precalentado a 65 °C.
- b. La reacción de lisis se coloca a 65°C bajo agitación continua (500 rpm) en un agitador térmico marca Eppendorf, modelo confort, durante 60 minutos.
- c. Se Agregan 400 μ L de Acetato de Potasio 5M a 4°C y se mezclan vigorosamente por inversión de los tubos, incubando las muestras en hielo durante 30 minutos, con agitación cada 5 min.
- d. Los lisados se centrifugan a 8000 g durante 10 min. A 4° C y el sobrenadante se transfiere a un tubo de micro centrífuga de 1,5 ml, agregándose 500 μ l de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) y mezclándose por inversión.
- e. Se centrifugan las muestras a 8000 g durante 10 minutos a 4° C, y se transfiere la fase acuosa a un tubo de microcentrífuga de 1,5 ml esterilizado. En este punto en los casos en los que se observa que la fase acuosa toma un color ligeramente marrón, se repite el paso anterior.

- f. Se agrega un volumen igual de isopropanol a -20°C y 1/10 volumen de Acetato de Sodio 3M a 4°C a cada tubo y se incuban las muestras entre 30 y 45 minutos a -20°C .
- g. Se centrifugan las muestras a 11600 g durante 5 min a 4°C y se descarta el sobrenadante.
- h. La pastilla formada se lava con 400 μL de Etanol 70% a -20°C , con una leve agitación utilizando un vortex. El lavado se repite dos veces.
- i. Las muestras se centrifugaron a 11600 g durante 3 minutos a 4°C y se descarta el sobrenadante.
- j. Se secaron completamente las pastillas a temperatura ambiente.
- k. Se resuspendieron los sedimentos en 80 μL de buffer TE (10 mM TRIS HCl, pH 8 y 1 mM EDTA, pH 8) y se realiza un tratamiento con ARNasa I (Promega)
- l. Las muestras se almacenaron a -20°C hasta el momento de su análisis.

1.4.2.- Evaluación de la calidad del ADN genómico del material parental y de los genotipos irradiados de Musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante'

La calidad e integridad del ADN, se evaluó mediante separación electroforética en un gel de agarosa 0,8 %, a 100V (\pm 80 mA) por 45 min., y se estima su calidad mediante comparación con ADN del bacteriófago Lambda (Promega) (100 ng/ μL). El ADN separado se visualizó en el equipo Alliance modelo Uvitec Vs. 15.05. La concentración y pureza del ADN se estimaron espectrofotométricamente, usando un equipo marca Thermo, Modelo nanodrop 1000. La pureza se determinó mediante la relación A_{260}/A_{280} . Se establece que para un ADN de doble cadena como el aislado en la presente investigación los valores de relación A_{260}/A_{280} debe oscilar entre 1,7 y 2,0.

1.4.3.- Reacción en cadena de la polimerasa con marcadores intermicrosatelites (PCR- ISSR) para la comparación del material parental y de los genotipos irradiados de Musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante'

Se probaron 7 iniciadores, correspondientes al set #9 del laboratorio de biotecnología de la University of British Columbia (U.B.C.B.L.). Las secuencias y sus temperaturas de hibridación se describen en el (Tabla 2) La mezcla de reacción se realizó a un volumen final de 20 μ L, conformada por tampón de PCR 1X, 3mM de MgCl, 0,2Mm dNTPs, 0,25uM del iniciador, 1U de Taq Polimerasa, 15 ng de ADN.

La amplificación por PCR se llevó a cabo en un termociclador marca Eppendorf, el cual inició con una desnaturalización a 94°C durante cinco minutos, seguida de 35 ciclos de 94°C durante 30 segundos, un minuto a la temperatura de hibridación correspondiente a cada iniciador variando entre 52 y 53°C y dos minutos a 72°C, y finalmente una extensión a 72°C durante siete minutos.

Los productos obtenidos de la amplificación fueron separados electroforéticamente en geles de agarosa al 1,5% y comparados con el marcador de peso molecular 1Kb-Plus Invitrogene® con vistas a estimar el peso molecular de los fragmentos amplificados.

La electroforesis se realizó en cámaras horizontales marca Biorad que contenían buffer TAE 1X durante 2,5h a 90 Voltios. Los geles fueron visualizados y analizados en un equipo digitalizador marca UVIttec, utilizando el software Alliance versión 15.05.

Tabla 2 Iniciadores ISSR utilizados para la evaluación de la uniformidad genética del material parental de Musa AAA Cv. ‘Pineo gigante’, sus secuencias y temperaturas de hibridación en °C.

iniciador	Secuencia abreviada	Secuencia completa	Temperatura de hibridación (°C)
815	(CT) 8 G	5'-CTC TCT CTC TCT CTC TG-3'	52
835	(AG) 8 YC	5'-AGA GAG AGA GAG AGA GYC-3'	52
855	(AC)8 CTT	5'-ACACACACACACACACCTT-3'	52
864	(ATG) 6	5'-ATG ATG ATG ATG ATG ATG-3'	53
880	(G(GA 2)) 3	5'-GGA GAG GAG AGG AGA-3'	53
890	VHV(GT)7	5'-ACG ACT ACG GTG TGT GTG TGT GT-3'	53
891	HVH(TG)7	5'-ACT ACG ACT TGT GTG TGT GTG TG-3'	53

B= CGT, D= AGT, H= ACT, V= ACG, Y=CT, R=AG

Evaluación de la variabilidad genética de los genotipos irradiados de musa AAA Cv. ‘Pineo gigante’

Adicionalmente se profundizó un poco más en el estudio molecular de los genotipos irradiados, y para ello se realizó la caracterización molecular de una muestra total de 20 individuos, de los cuales 16 son irradiados e inoculados con *Ralstonia solanacearum* (*Gen_ irradi*), 2 individuos no irradiados (*Gen_n irradi*), pero si inoculados, y 2 individuos no irradiados ni inoculados (*Gen_ Nor*) que sería ADN del grupo de las plantas normales o madres; para esta caracterización se utilizaron 14 iniciadores intermicrosatelites (ISSR), correspondientes al set #9 del laboratorio de biotecnología de la University of British Columbia (U.B.C.B.L.). Las secuencias y sus temperaturas de hibridación se describen en el Tabla 3, siguiendo la misma metodología descrita en el punto anterior.

Tabla 3 Iniciadores utilizados en la evaluación de la diversidad genética del material de musa irradiado.

iniciador	Secuencia abreviada	Secuencia completa	Temperatura de hibridación (°C)
815	(CT) 8 G	5'-CTC TCT CTC TCT CTC TG-3'	52
835	(AG) 8 YC	5'-AGA GAG AGA GAG AGA GYC-3'	52
855	(AC)8 CTT	5'-ACACACACACACACACCTT-3'	52
864	(ATG) 6	5'-ATG ATG ATG ATG ATG ATG-3'	53
880	(G(GA 2)) 3	5'-GGA GAG GAG AGG AGA-3'	53
890	VHV(GT)7	5'-ACG ACT ACG GTG TGT GTG TGT GT-3'	53
891	HVH(TG)7	5'-ACT ACG ACT TGT GTG TGT GTG TG-3'	53

B= CGT, D= AGT, H= ACT, V= ACG, Y=CT, R=AG

FASE 2.- CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE LOS MATERIALES PROMISORIOS RADIOINDUCIDOS TOLERANTES A LA BACTERIA *Ralstonia solanacearum*.

2.1.- Obtención e identificación de cepas de *R. solanacearum* provenientes de plantas de musa sintomáticas.

Esta fase de la investigación se realizó en el laboratorio de Protección Vegetal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA-CENIAP), se desarrolló todo lo concerniente al aislamiento, purificación y caracterización morfológica y bioquímica de las cepas de bacterias obtenidas como resultado de las colectas realizadas en las zonas productoras del

municipio Libertador y Ribas del estado Aragua. La segunda etapa se desarrolló en el laboratorio de Biología Molecular de la Fundación IDEA, Y consistió en la identificación molecular de los aislados mediante la amplificación y posterior secuenciación de la región ribosomal del ADNr 16S.

2.1.1.- Toma de muestras

En las plantaciones visitadas en los municipios Libertador y José Félix Rivas del estado Aragua, se tomaron 27 muestras de diferentes órganos como hoja, pseudotallo, cormo (Figura 2), de diez plantas sintomáticas identificadas desde la R1 a la R27. Observándose la obstrucción de los haces vasculares con segregación de un flujo bacteriano, las hojas más nuevas presentaban un color amarillento desde los bordes de las hojas hacia el centro, donde se ubica la nervadura central. En el laboratorio las muestras se almacenaron por separado en la nevera a 4 °C.

Figura 2. Muestras con síntomas característicos de la enfermedad del moko causada por *Ralstonia solanacearum*.

2.1.2.- Aislamiento y obtención de cultivos puros

Para el procesamiento de las muestras almacenadas, se pesó 1g de tejido afectado, se esterilizó con alcohol isopropílico 70% por 2 minutos y se

maceró en agua destilada con Buffer Tris HCL pH 7,6. Para verificar la presencia de flujo bacteriano, se colocó una gota de este macerado en un porta objeto y se observó al microscopio óptico de luz marca Leica mod. DM300, utilizando el objetivo de 100x y colocando aceite de inmersión.

En campana de flujo laminar con apoyo de un mechero, se realizó el sembrado en medio semi-selectivo que contiene 1g cloruro de tetrazolio (TTC), 18 g Agar- Agar, 10g dextrosa, 10g peptona, 1g casaminoácidos, 1g de cristal violeta, diluidos en 1000ml de agua destilada. (French *et al.*, 1995; Kelman, 1954; Denny y Hayward, 2001; Gómez *et al.*, 2004;). La siembra se realizó con un asa de platino, utilizando el método estriado por agotamiento, incubando por 72 horas a $\pm 27^{\circ}\text{C}$.

2.2.- Caracterización morfológica, bioquímica y molecular de la bacteria patógena.

Las colonias purificadas fueron sometidas a diferentes pruebas para determinar sus características morfológicas, bioquímicas y moleculares según la metodología planteada por Shaad *et al.* (2001) con el fin de identificar correctamente al patógeno causante de la enfermedad.

2.2.1.- Características morfológicas

Utilizando un microscopio de luz marca Leica, modelo DM300, con un objetivo 100X y colocando una gota de aceite de inmersión se evaluaron las características de forma, elevación, bordes, color y aspecto de las colonias.

Tinción de Gram.

Procedimiento para la tinción de Gram (Schaad *et al.*, 2001)

- a) En un portaobjeto completamente limpio se colocó una gota de suspensión bacteriana de 24 horas de crecimiento y se realizó un frotis con el ansa de platino y se dejó secar al aire libre, se pasa suavemente la parte trasera del portaobjeto por la llama del mechero
- b) Cubrir el frotis preparado y fijado con una gota de cristal violeta por un minuto.
- c) lavar el frotis con agua destilada.
- d) Cubrir el frotis con una solución de lugol por un minuto.
- e) eliminar con agua destilada y secar al aire libre.
- f) lavar con alcohol etílico por 10 segundos y secar al aire libre.

2.2.2.- Características bioquímicas: Oxido-Fermentación

Para la caracterización bioquímica, se realizó la prueba de oxido-fermentación, donde se determinó el requerimiento de oxígeno, para ello se utilizó el medio de Hugh y Leifson propuesto por Shaad *et al.*, (2001), en el cual se inocularon bacterias con 24 horas de crecimiento mediante el método picadura vertical profunda.

2.2.3.- Caracterización e identificación molecular de *R. solanacearum*.

R. solanacearum presenta una gran diversidad genética por lo que se hace necesario el uso de los marcadores moleculares para su correcta identificación y verificar que estamos en presencia de *R. solanacearum* raza 2 que ataca específicamente a las musas. Para ello se hará la amplificación de la región ribosomal ADN_r16S con los iniciadores universales propuestos por Lu y colaboradores (2000), para la identificación de procariontes. U1 (5'-CCA GCA GCC GCG GTA ATA CG -3') y U2 (5'ATC GG(C/T) TAC CTT GTT ACG ACT TC 3'), los cuales amplifican un producto de PCR de 996pb.

Extracción de ADN de las cepas obtenidas

Las colonias aisladas de bacterias, se colocaron mediante un asa de platino, en tubos Eppendorf de 1.5 mL con 100 µL de buffer Tris base más tritón x100, luego se colocaron en un baño a 95 °C con agitación constante por 5 minutos y guardadas a -20°C, hasta su uso (Soto *et al.*, 2011). Un método directo de lisis térmica según (Álvarez *et al.*, 2008) el cual consistió en tomar una lupada bacterial de cada aislamiento, se resuspendió en 100 µL de agua destilada estéril y se llevó a ebullición a 95 °C durante 5 min, utilizándose directamente 4 µL de dicha solución en PCR.

Amplificación de la región ribosomal 16S del ADN

La amplificación de la región ribosomal ADN_r16S se realizó con los iniciadores universales para la identificación de procariontes U1 y U2, propuestos por Lu y colaboradores (2000), que amplifican una banda de 996 pb. Y los iniciadores específicos para la identificación de *R. solanacearum* OLI1 y Y2 Seal y colaboradores (1992), que generan un amplicon de 292 pb (Tabla 4). La reacción de amplificación se realizó en un volumen final de 40 µl. (Tabla 5).

Tabla 4 Iniciadores universales U1, U2 y los específicos OLI1 y Y2.

iniciador	Secuencia	Temperatura de hibridación °C
U1	5'- CCA GCA GCC GCG GTA ATA CG -3'	55
U2	5'- ATC GG(C/T) TAC CTT GTT ACG ACT TC- 3'	55
OLI1	5`GGGGGTAGCTTGCTACCTCC-3´	67
Y2	5´ACTCCTACGGGAGGCAGTGGG-3´	67

Tabla 5 Mezcla de PCR para amplificar la región ribosomal ADNr16S con los iniciadores universales y específicos.

Reactivo	Concentración	Cantidad (µL)
5XBuffer PCR	1X	8
MgCl (25 mM)	2,5 mM	4
Primer 1 (10 µM)	0,1 µM	0,4
Primer 2 (10 µM)	0,1 µM	0,4
ADN (5 ng)	0,5ng/ul	5
Taq polimerasa	1U	0,2
dNtP´s (10mM)	0,2 mM	0,8
H2Odd		21,2
Total		40

La reacción de amplificación se llevó a cabo en un termociclador Eppendorf siguiendo el programa mostrado en los Tablas 6 y 7 con los iniciadores U1, U2 y OLI1 y Y2 respectivamente.

Tabla 6 Condiciones de amplificación de la región ADNr 16S con los iniciadores U1 Y U2

Etap	Temperatura (°C)	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	95	5 min	1
Desnaturalización	95	1 min	35
Annealing	55	1 min	
Extensión inicial	72	1 min	
Extensión final	72	10 min	1
Mantenimiento	15	Siempre	1

Tabla 7 Condiciones de amplificación de la región ADNr 16S con los iniciadores específicos OLI1 y Y2

Fase	Temperatura (°C)	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	92	5 min	1
Desnaturalización	94	1 min	35
Annealing	67	1 min	
Extensión inicial	72	1 min	
Extensión final	72	10 min	1
Mantenimiento	15	Siempre	1

Corrida electroforética.

Los productos de la PCR se corrieron en una cámara horizontal marca BIORAD a 90 V, durante 60 minutos, en geles de agarosa al 1,5%. se cargaron 5 μ l del producto amplificado por pozo y un marcador de pares de bases de 1Kb plus Invitrogen®. Una vez culminada la corrida electroforética, los geles fueron teñidos con SYBR® GREEN y visualizados con luz UV en un

digitalizador de imágenes marca UVitec, utilizando el software Alliance versión 15.05.

Análisis de las secuencias e identificación de los productos de PCR para la bacteria.

Los productos resultantes de las amplificaciones fueron purificados y secuenciados. La secuenciación se realizó en la unidad de polimorfismo genético de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) Mediante el sistema Applied Biosystems de terminadores fluorescentes Big Dye™ y el instrumento de electroforesis multicapilar ABI 3130xl, utilizado en la unidad de estudios genéticos forenses (UEGF). Las secuenciadas, se procesaron con el apoyo de herramientas de bioinformática, se utilizaron los programas Chromas Lite, versión 2.1.1 y BIOEdit 7.2.5, con el fin de generar las secuencias consenso. Estas fueron comparadas con las disponibles en el registro nucleotídico del Genbank (base de datos del National Center for BIotechnology Information) (NCBI) utilizando la aplicación Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) (Altschul *et al.* 1990).

2.2.4.- Confirmación del patógeno mediante Postulados de Koch

Se preparó un inóculo concentrado de la cepa aislada número R4 y R5, patogénicas y purificada de plantas enfermas de musa (Figura 3a). Se realizó un conteo de las unidades formadoras de colonia UFC (Figura 3b) y se verificó en el espectrofotómetro (Figura 3c) resultando una absorbancia de 0,13 a una longitud de onda de 600nm, correspondiente a una concentración de $1,3 \times 10^8$ UFC. (He *et al.*, 1983; Hernández y Bustamante 2001).

Figura 3. a) Preparación de las diluciones a partir del concentrado del inoculo de *R. solanacearum*., b) Contaje de unidades formadoras de colonias (UFC) en medio Agar nutritivo. C) Medición de la absorbancia a una DO de 0,1 y una longitud de onda de 600 nm, en el espectrofotómetro.

Para la inoculación de las plantas se preparó una solución bacteriana. Y 48 horas antes se procedió a cultivar la cepa en medio TTC (Kelman, 1954), luego a la placa Petri se le agrego 5 ml de agua destilada estéril para lavar la superficie del medio, y a partir de allí se hicieron diluciones seriadas hasta obtener la dilución con la concentración adecuada, siguiendo la escala propuesta por Mcfarland (1907; Klement *et al.*, 1990) y verificada por espectrofotometría con una absorbancia de 0,1 y una longitud de onda de 600nm, correspondiente a una concentración de 1×10^8 UFC. (He *et al.*, 1983; Hernández y Bustamante, 2001).

Se utilizaron 5 plantas provenientes del cultivo *in vitro* , cuatro fueron inoculadas (Figura 4a), y sometidas a una hora de luz UV previo a la inoculación y una se utilizó como testigo a la cual se le infiltro agua destilada estéril; dos plantas fueron infiltradas con un concentrado de la bacteria utilizando una mini inyectora, en la nervadura central de la segunda hoja más joven (Figura 4b) (Vivas 2009), Mientras que a las otras dos plantas se les causó lesiones con un raspado suave en el envés de la segunda hoja más joven, utilizando carborundum y posteriormente la aplicación del inoculo con un algodón impregnado del concentrado de bacterias (Figura 4c). Al observar la aparición de los síntomas característicos del moko o hereque

causado por *R. solanacearum* se procedió al reaislamiento siguiendo la metodología descrita anteriormente en el punto 2.1.2.

Figura 4. a) plantas sanas, b) Método infiltración en la nervadura, c) Método Raspado de hoja con carborundum.

2.3.- Inoculación de plantas *in vitro* e hijuelos irradiados de Musa (AAA) Cv. ´pino gigante´ con una cepa patogénica seleccionada de *R. solanacearum*.

2.3.1 Preparación del inoculo de la bacteria *Ralstonia solanacearum*.

Se preparó un inoculo concentrado de la cepa seleccionada, aislada y purificada de plantas enfermas de musa, por presentar alta patogenicidad, la cual se mantiene en agua destilada estéril a 4°C en el laboratorio de fitopatología de la fundación IDEA, según se describe en el punto 2.2.4

2.3.2.- Inoculación de las plantas *in vitro* aclimatadas e irradiadas a 25 (Gy)

Las 10 plantas *in vitro* irradiadas (M1V4) aclimatadas, fueron seleccionadas por sus características morfológicas deseadas y que lograron sobrevivir durante el proceso de aclimatación fueron sometidas a un proceso de ablación para aumentar la población, en el cual se realiza un corte transversal a nivel del cuello unos dos o tres centímetros por encima del suelo, y con el cuchillo se procede a realizar un corte en cruz en forma

longitudinal, con el fin de romper la dominancia apical, se colocan unos 0.5 gramos de urea y se tapa, pasados 20 días se observan los brotes emergiendo, a las ocho semanas ya hay plantas diferenciadas, que son separadas y rotuladas muy cuidadosamente lamentablemente seis plantas *in vitro* no sobrevivieron y solo cuatro (4) plantas pudieron llegar a feliz término. Las mismas se aclimataron en bolsas coextruidas de (35 x 40 x 50 cm) que contenían una mezcla de tierra abonada, arena y turba en una proporción (2:1:1) respectivamente (6 Kg), fueron inoculadas en la segunda hoja más joven de la planta con 0,5 ml del inóculo mediante el método de infiltración con una jeringa pequeña de las que se usan para inyectar la insulina a los diabéticos, para ello se hizo previamente de manera vertical una punción de 2mm de diámetro y 2,0 cm de profundidad con un destornillador tipo relojero para evitar el taponeo de la aguja.

2.3.3 Inoculación de los hijuelos irradiados a 45 (GY)

Una vez establecidos los hijuelos en bolsas coextruidas como se describió en el punto anterior (2.3.2), y con un tiempo de seis meses después de la irradiación, lograron sobrevivir 28 genotipos promisorios a los cuales se les hizo una ablación, con el fin de aumentar la población. Cuatro meses más tarde se tenían 51 plantas regeneradas en una fase (M1V2) a las cuales se les procedió a inocular mediante dos metodologías según se detalla a continuación:

a) Inoculación por el método de infiltración de las hojas.

Un total de 30 genotipos irradiados (Gen irradi) y 26 genotipos normales no irradiados (Gen_nirrad) fueron inoculados con 0,5 ml del inóculo con una concentración de 1×10^8 UFC, mediante el método de infiltración detallado en el punto 2.3.2

b) Inoculación por el método de infiltración y vaciado en la base del pseudotallo.

Un total de 21 genotipos irradiados (Gen irrad) y 20 plantas normales no irradiadas (Gen_nirrad) fueron inoculadas con 0,5ml del inóculo con una concentración de 1×10^8 UFC, mediante el método de infiltración con una jeringa pequeña de las que se usan para inyectar la insulina a los diabéticos, para ello se hizo previamente una limpieza de la zona con algodón impregnado con etanol 70% y luego se hicieron dos punciones opuestas una de la otra en la base del tallo a unos dos centímetros del suelo con un destornillador tipo relojero, instrumento de 2mm de diámetro y 3 cm de profundidad para evitar el taponeo de la aguja, una inclinación de 45 grados para evitar el derramamiento del inóculo, y adicionalmente se incorporaron 20 ml del inóculo al suelo previamente humedecido y con un punzón se perforo el suelo buscando causar heridas en las raíces, con el fin de garantizar la presencia en el suelo de la cepa inoculada (French y Hebert, 1980; Grausgruber *et al.*, 1995)

2.4.- Selección y caracterización de las líneas promisorias radioinducidas con énfasis a la tolerancia a *R. solanacearum*.

A continuación, se presenta un esquema de selección (Figura 5), con el fin de visualizar de manera muy general el proceso. Una vez seleccionadas las plantas madres en Campo, se realizó un análisis molecular para evaluar la diversidad genética. Se colectaron hijuelos o cormos que se procesaron por dos rutas metodológicas a saber; la ruta uno, que permitió establecer y multiplicar *in vitro* la población a irradiar. Una vez obtenida la población se irradiaron a 25 (Gy) y llevados nuevamente al sistema de multiplicación *in vitro* durante cuatro generaciones (M1V4) con el objetivo de estabilizar cualquier cambio que haya podido ocurrir en el genoma. En esta etapa las plantas *in vitro* están listas para ser aclimatadas en el invernadero durante 8 semanas tiempo en el cual se realiza la inoculación con la cepa de *R. solanacearum* previamente identificada.

Por otro lado, la ruta dos permite irradiar cuernos o hijuelos a 45 (Gy), y luego aclimatarlos en bolsas en el invernadero, inducir ablación y obtener las generaciones siguientes de manera expedita; otra variante es que pueden ser llevados al laboratorio para el establecimiento y multiplicación *in vitro* hasta obtener la M1V4. Ambas rutas coinciden en el momento de la inoculación con el patógeno, su caracterización morfológica y molecular de los genotipos promisorios, hasta poder finalmente seleccionar como candidatos a aquellos genotipos irradiados e inoculados a ser evaluados en condiciones campo.

Figura 5. Esquema de selección y multiplicación de mutantes con énfasis a tolerancia a *R. solanacearum*. (fuente propia).

En un principio este ensayo fue montado en las instalaciones de la Fundación IDEA, Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria, ubicada en Baruta, Estado Miranda (Figura 6a). Se realizó una distribución aleatoria de los materiales en piso encementado al aire libre, zona no bananera y basados en un programa de aleatorización automático de los existentes en internet. (Figura 6b)

La zona geográfica presenta características de clima de montaña, una altitud cercana a los 1.303 msnm, con temperaturas nocturnas que van entre los 15°C y 20 °C en las épocas más frías y en el día temperaturas que

oscilan entre 22°C y 30°C (Figura 7), en el tiempo en el que se mantuvieron las plantas inoculadas. Por otro lado, existe una constante neblina por las mañanas que crea un microclima alrededor de las plantas. En este periodo de 53 días, hubo mucha pluviosidad (no registrada), con una humedad relativa que osciló entre el 54% y 60%, registrada en la base de las bolsas, por lo que no fue necesario establecer un plan de riego. A los 45 días se aplicó un biofungicida BTSPPLUS polvo mojable a razón de 2 gramos a base de (*Trichoderma harzianum* y *Basillus subtilis*) y 1 gr de azufre en 15 lt. de agua, para prevenir la llegada de hongos. Se fertilizó con 2 gramos de Urea por bolsa a los 45 y 90 días después de la inoculación.

Figura 6. a) Ubicación geográfica del Área de Agricultura y Soberanía Alimentaria de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Caracas Venezuela. b) Ubicación del ensayo de manera aleatoria en el estacionamiento del área de Agricultura de la Fundación IDEA.

Figura 7. Medición de temperatura y humedad relativa en el suelo a las 8 am y 12 m

A los 53 días después de la inoculación y observando un retardo en la aparición de los síntomas esperados, y considerando que la zona donde se está llevando la evaluación del experimento no presentaba las condiciones predisponentes para la enfermedad, se decidió trasladar el material vegetal hasta la ciudad de Maracay, sede del edificio de la Gerencia General del INIA, Unidad de Protección Vegetal (Figura 8), por presentar condiciones similares a las zonas bananeras y para ello se habilitó un camión 350 tipo estaca para el traslado del material Vegetal. Las plantas fueron ubicadas en el estricto orden de aleatorización inicial.

Figura 8. Ubicación del material vegetal en la sede del INIA. Maracay. Unidad de protección vegetal.

A diferencia de la zona de Baruta en Miranda, Maracay está ubicada a unos 440 msnm, temperaturas que oscilan entre los 35°C a 40°C y una humedad relativa entre 39% a 45%, el pH del suelo se mantuvo entre 6,8 Y 7,0. La pluviosidad continuo alta, sin embargo, dadas las temperaturas se aplicaba riego cada 4 días según se observaba la deshidratación en las plantas.

2.4.1.- Evaluación morfológica de los genotipos irradiados promisorios con énfasis a la tolerancia a *Ralstonia solanacearum*.

Se realizó una evaluación morfológica considerando las siguientes variables:

- a) Numero de hojas **(NH)**; la hoja bandera se contará si está totalmente expandida, de lo contrario se omite.
- b) Largo por ancho de la tercera hoja más nueva **(LHxAH)** en cm. Sin tomar en cuenta el pedúnculo de la hoja, y el ancho tomado a la mitad de la hoja.
- c) Altura de planta **(HP)** en cm; medida desde la base del cuello hasta la inserción de la hoja bandera.
- d) Numero de brotes. **(NB)**; individuos regenerándose en la base de las plantas.
- e) Coloración del tallo **(CT)**; **(V)** verde, **(M)** morado
- f) Coloración de las Hojas **(CH)**; **(V)** verdes completas; **(VCM)** verdes con manchas características del clon.
- g) Diámetro del tallo **(DT)** en cm; tomado con un vernier a unos dos centímetros del cuello de la planta.

2.4.2. Variables evaluadas en el estudio para la selección de los genotipos promisorios con énfasis a la tolerancia a *Ralstonia solanacearum*.

Las variables evaluadas fueron: (%S) Severidad, (%Sp) Porcentaje de Supervivencia y Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE).

2.4.2.1.- Evaluación de la Severidad de la Marchitez Bacteriana.

Esta escala consistió en la estimación visual del porcentaje afectado de hojas para obtener el grado porcentual de severidad. Con el fin de facilitar la realización de este estudio, se utilizó una escala para medir el nivel de daño foliar. Se calculó el área de tejido dañado a los 7, 14, 24, 47, 60, 81, 107 y 136 días después de la inoculación (ddi) en plantas afectadas, se utilizó la fórmula general planteada por Vanderplank (1968).

Para evaluar Severidad:

$$Sv(\%) = \frac{\sum nibi}{(N - 1)T} \times 100$$

Dónde:

Sv (%) = porcentaje de severidad

n= Número de hojas en cada grado.

b= Grado.

N= Número de grados empleados en la escala.

T= Número total de hojas evaluadas.

Escala de evolución de síntomas foliares.

Para medir el grado de la enfermedad se utilizó como guía la escala de evolución de síntomas foliares propuesta por Mesa y Triviño (2007) para el cultivo de plátano, pero, dado que nuestro ensayo se realizó en condiciones de cielo abierto en una zona aislada, las condiciones predisponentes para la aparición de otras enfermedades estuvieron siempre presente, por lo que tuvo que adecuarse una nueva escala, con lo cual la sintomatología que se presentó estuvo asociada a otras enfermedades como sigatoka (*Mycosphaerella fijiensis* Morelet, anamorfo *Paracercospora fijiensis*

(Morelet) Deighton) y Erwinia (*Erwinia carotovora*; Smith 1896; Yabuuchi *et al.*, 1996) (Figura 9).

Donde:

Grado 1: hoja completamente sana

Grado 2: < 25% de afectación.

Grado 4: 50% a <75% de afectación.

Grado 5: 75% a <100% de afectación

Grado 6: hoja completamente muerta

Figura 9. Escala de síntomas de daños foliares ocasionados por *R. solanacearum* asociados a otras enfermedades en plantas de musa cv. 'pino gigante'.

2.4.2.2.- Análisis de supervivencia.

El Análisis de supervivencia es una técnica inferencial que tiene como objetivo esencial modelizar el tiempo que se tarda en que ocurra un determinado suceso. Por el nombre de la técnica parecería que se analizará el tiempo hasta la muerte (Análisis de supervivencia) pero, en realidad, puede analizarse cualquier otro suceso.

En Análisis de supervivencia la muestra consiste en el seguimiento de una serie de individuos desde el inicio del estudio hasta su final y, ante una situación de este tipo, es frecuente que se produzca la desaparición de alguno de esos individuos que entran en el estudio. También es posible que,

al entrar un individuo en el estudio, éste termine antes de que en ese individuo se produzca el suceso que se pretende detectar. Aunque son dos hechos distintos en realidad a efectos prácticos suponen lo mismo. A estos individuos, en el ámbito de la Estadística, se les denomina censurados. ([https://masteres.ugr.es.](https://masteres.ugr.es/))

2.4.2.3.- Análisis del área bajo la curva del progreso de las enfermedades, (ABCPE).

La relación del progreso de la curva de la enfermedad no está dada por el área foliar a un tiempo, sino más bien por la interpretación del área foliar sobre el tiempo, el cual se denomina duración del área foliar (Watson, 1947) citado por Waggnner 1986. Es la técnica más recomendada cuando se requiere identificar las relaciones de progreso de la enfermedad y el periodo de duración del área foliar (Waggnner, 1986). Se considera de mayor efectividad respecto al análisis comparativo de tasas.

El Análisis del área bajo la curva del progreso de las enfermedades (ABCPE). Se calculó mediante la integración definida de la curva de ajuste (regresión polinómica cuadrática) de la severidad (%) en el tiempo (de los 7 a 136 días) calculada para cada genotipo irradiado.

$$AUC = \int_7^{136} f(t)dt$$

2.5.- Caracterización Molecular de los genotipos promisorios seleccionados con énfasis a la tolerancia a *R. solanacearum*. VS. las líneas parentales de musa AAA Cv. 'Pineo gigante'.

Una vez irradiados e inoculados con el patógeno, las líneas promisorias o candidatos seleccionados por sus características de tolerancia a la bacteria, fueron sometidos nuevamente a estudios de diversidad para

estudiar el patrón de bandas y comparar e identificar los posibles genotipos con mutaciones inducidas.

Para la caracterización genética de los genotipos promisorios seleccionados con énfasis a la tolerancia a *R. solanacearum*. VS. las líneas parentales de musa AAA Cv. 'Pineo gigante' mediante el uso de marcadores ISSR, se aplicó la misma metodología descrita en el punto 1.4.1.

2.5.1.- Procesamiento y análisis de datos:

Los fragmentos de amplificación obtenidos (bandas) fueron codificados de acuerdo a un marcador dominante, generando una columna por locus para cada iniciador en una matriz de datos de presencia – ausencia donde 1 es presencia y 0 ausencia. El nivel de polimorfismo y la capacidad discriminadora de cada iniciador se valoró a través del contenido de información polimórfica (PIC). La relación genética entre los 40 individuos evaluados formado por material parental y para los 16 genotipos irradiados e inoculados se estudió aplicando la metodología propuesta por Demey *et al.* 2008, que plantea el uso combinado del Análisis de Coordenadas Principales (ACoP), sobre datos de disimilitud utilizando los coeficientes de Jaccard, Emparejamiento simple, Dice y Rogers y Tanimoto. Se utilizó el software Info-Gen, 2016^e (Balzarini et al 2016). Se realizaron dos análisis; el primero utilizando 3 iniciadores (880, 864 y 890) para comparar con el estudio previo realizado al material parental y el segundo utilizando todos los iniciadores para una evaluación más completa de la variabilidad genética presente en los genotipos irradiados e inoculados.

FASE 3. FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE SABERES CON LAS COMUNIDADES PRODUCTORAS DE MUSA AAA DE SANTA CRUZ, ESTADO ARAGUA, CON ÉNFASIS A LA TOLERANCIA A BACTERIAS.

Se realizaron encuentros e intercambios de saberes con los productores de musa con énfasis a la tolerancia a bacteria *Ralstonia solanacearum*, y para ello se dictaron charlas y talleres con las asociaciones de productores en eventos científicos que se llevaron a cabo durante la investigación. Igualmente se desarrolló una estrategia de Acompañamiento Técnico a los adultos mayores de la Gerogranja “Armando Reverón” de Catia la Mar Estado Vargas y a las escuelas vecinas, relacionado con el manejo de semilla asexual de Musa obtenida por cultivo *in vitro*.

Se diseñaron unos materiales divulgativos como marca libros, trípticos y poster a fin de dar a conocer el uso de la energía ionizante en el mejoramiento genético de plantas con énfasis en la tolerancia a bacterias.

A continuación, se precisan las actividades realizadas:

- 1.- Contacto directo con pequeños y medianos productores de subsistencia.
- 2.- Acompañamiento técnico a la Gerogranja Armando Reverón en Catia la mar, Estado La Guaira.
- 3.- Talleres de divulgación en las escuelas vecinas de la granja.
- 4.- Diseño y elaboración de marca libros.
- 5.- Conferencias y charlas divulgativas en eventos científicos como ponente oral invitado.

Acompañamiento técnico a la Gerogranja Armando Reverón en Catia la Mar, Estado La Guaira.

Identificación y Descripción de la Comunidad.

La Gerogranja Armando Reverón, está ubicada en la parroquia Catia la Mar en el Estado La Guaira, está conformada por 65 adultos mayores, 8 funcionarios administrativos y 3 coordinadores, además 10 personas del cuerpo de vigilancia y algunas personas que de manera voluntaria apoyan en las actividades inherentes al cuidado de los adultos mayores, para una población cercana a las cien personas distribuidas por turnos para cumplir con las actividades.

La misma pertenece al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y cuenta con; un área física distribuida en áreas de servicios cocina, comedor, baños y áreas de juegos (Figura 10) Y además cuenta con un área de siembra de 1/2 ha aproximadamente, en los cuales siembran cultivos como hortalizas (pimentón, tomate) yuca, cambures, parchita, leguminosas etc. (Figura 11), sembradas de manera desorganizada o sin planificación rigurosa, por lo que durante el acompañamiento se hicieron observaciones y recomendaciones al respecto (Figura 12), de manera de dar un óptimo uso a los recursos disponibles y mejor aprovechamiento de los espacios.

Figura 10. Imágenes de la planta física. a) fachada y b) área del comedor.

Figura 11 Espacios con algunos cultivos de interés en condiciones de abandono o subutilizados.

Figura 12 Visita a los espacios agroproductivos con el personal de apoyo

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Los datos se recolectaron principalmente por mediciones analíticas con diferentes instrumentos, como cinta métrica, vernier, termómetro digital, algunos equipos generan sus propias matrices de datos, caso espectrofotómetro y analizador de imágenes, los cuales se almacenan en formatos electrónicos, planillas Excel.

Se llevó a cabo un registro fotográfico con imágenes de las diferentes fases de investigación, debidamente almacenadas en formatos *.tif, y *.jpg.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

FASE 1: ESTABLECECIMIENTO DE LAS CONDICIONES *IN VITRO* E *IN VIVO* PARA LA IDENTIFICACIÓN DE GENOTIPOS PROMISORIOS POR SU TOLERANCIA A BACTERIA *Ralstonia solanacearum*.

1.1.- Proceso de multiplicación *in vitro* de las yemas apicales de musa AAA Cv. 'píneo gigante'

Para el proceso de multiplicación *in vitro* de las yemas (Figura 13), se logró una tasa de multiplicación promedio de tres explantes por yema, la cual con el uso del sistema de inmersión temporal aumento a seis explantes (Figura 14a), utilizando un tiempo de inmersión de cuatro minutos cada tres horas, sin embargo una vez realizada la irradiación a 25 Gy, esta tasa de multiplicación se ve afectada, en cuanto al crecimiento y desarrollo de brotes, obteniendo 1.5 brotes por explantes irradiado, ello se acerca mucho con los resultados obtenidos por Salazar 2014 y Abdulhafiz et al., 2018. Esto nos lleva a seleccionar plantas *in vitro* que muestren un desarrollo vegetativo adecuado, que garantice finalmente plantas *in vitro* con capacidad de sobrevivir hasta la etapa de aclimatación (Figura 14b) y así poder dar continuidad a las diferentes etapas experimentales programadas. Las 10 plantas *in vitro* irradiadas y aclimatadas que fueron seleccionadas por sus características morfológicas deseadas, que lograron sobrevivir durante el proceso de aclimatación fueron sometidas a un proceso de ablación para aumentar la población, lamentablemente seis plantas *in vitro* no sobrevivieron y solo cuatro (4) plantas pudieron llegar a feliz término.

Figura 13. Cultivo *in vitro* de musa cv. 'pineo gigante'.

Figura 14. a) Multiplicación *in vitro* en Biorreactores, b) Plantas *in vitro* irradiadas en proceso de aclimatación

1.2.- Acondicionamiento de hijuelos de plantas madres de musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante' para su irradiación.

Para la clasificación de los hijuelos (Figura 15), estos se agruparon según el diámetro de la base que osciló entre 22,2 y 34 cm, mientras que la altura estuvo entre 11,7 y 24 cm. (Tabla 8).

Figura 15. A) mediciones de las variables altura y diámetro en la base del corno. B) cornos pequeños, medianos y grandes, seleccionados de Musa AAA Cv. 'pineo gigante' para la irradiación a 45 GY.

Tabla 8 Clasificación de hijuelos según el promedio de las medidas de diámetro de base y altura en (cm)

Hijuelos seleccionados		
Grupo	Diámetro de base (cm)	Altura del hijuelo (cm)
Pequeños (45)	22,2 - 24,9	11- 15
Medianos (80)	25 - 31	18 -- 20
Grandes (80)	28,8 - 34	21 -- 31

1.3.- Aplicación de radiaciones ionizantes (Co^{60}) a plantas *in vitro* y a los hijuelos provenientes de plantas madres.

Una vez efectuada la irradiación del material vegetal (Figura 16), los efectos observados 7 días después en las yemas múltiples (Figura 17a) fue un necrosamiento en un 30% del material irradiado, que avanzó hasta llegar a un 40% a los 15 días después de la inoculación. Las yemas que sobreviven, se mantienen verdes (Figura 17b) y un 30% logra desarrollarse, formando dos a tres brotes, tal comportamiento se aproxima al reportado por Sierra y Shribu 2010; Salazar 2014, quienes reportan que estos materiales lograron reproducir nuevos brotes a una tasa promedio de 3,5 brotes por explantes y que muchos de los brotes irradiados, aun cuando permanecían vivos, no lograban regenerar nuevos brotes adventicios. Cada 28 días se hicieron cambios a medio fresco durante cuatro pases consecutivos hasta obtener las plantas *in vitro* listas para aclimatar (Figura 18).

Figura 16. Irradiación del material vegetal en la planta Pegamma del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Figura 17. a) Yemas múltiples irradiadas, mostrando un necrosamiento pasados los 7 días después de la irradiación. b) Yemas múltiples irradiados pasados los 20 días después de la irradiación mostrando coloración verde en los puntos de crecimiento.

Figura 18. Plantas *in vitro* obtenidas de yemas múltiples irradiadas y aclimatadas en bolsas.

En el caso de los cormos irradiados a 45 Gy, los más pequeños caracterizados por una altura menor de 11 cm, se vieron afectados en mayor intensidad en comparación con los medianos y grandes. El efecto de la

radiación sobre los cormos irradiados y sembrados en bolsas se evidenciaron en un necrosamiento de la superficie externa, hasta causar la muerte del tejido en los primeros 7 días (Figura 19 a), pasados los siguientes 15 días después de la irradiación se observaron cormos irradiados mostrando quemaduras del tejido (Figura 19 b).

Luego de 30 días, se observó cómo los hijuelos comenzaron a recuperarse de forma lenta mostrando una recuperación de los tejidos (Figura 20a) y es a los 45 días después de la irradiación (DDIR) cuando se comenzó a ver el desarrollo más normal de los tejidos, diferenciándose la emergencia de hoja nuevas (Figura 20b). Ello coincide con lo reportado por Hasim *et al.*, (2021), con base en las observaciones, señala que hubo cambios visibles en el brote regenerativo donde comienza con la proliferación de brotes en la base de los explantes tratados, luego crece lentamente hasta convertirse en un brote y finalmente en una hoja verdadera.

Figura 19 a) Cormo irradiado a los 7 días después de la irradiación, presentado un 100% de tejido muerto. b) Cormos irradiados a los 15 días después de la irradiación mostrando quemaduras del tejido.

Figura 20. a) Cormos pasados los 30 días después de la irradiación, mostrando una recuperación lenta, de los tejidos. b) 45 días después de irradiación comienzan a recuperarse.

Algunas de las plantas que lograron sobrevivir al trasplante una vez hecha la irradiación tanto en las plantas *in vitro* como en aquellas que se originaron de los hijuelos, mostraron características fenotípicas diferentes al 'Pineo gigante' normal, (Figura 21), tales diferencias estaban enmarcadas en la coloración de la hoja, muchas con la desaparición de la pigmentación característica del clon. (Figura 22), así como la coloración del pseudotallo, el cual al igual que las hojas perdió su coloración rojiza y se tornó de color verde. (Figura 23), ello coincide con Rodríguez 2000, quien observó cambios en la morfología y pigmentación de las hojas y el pseudotallo, mientras que, para la variable altura de planta se observa una disminución con respecto a los controles (Figura 24a).

otro aspecto que llamo la atención fue el engrosamiento de la vena principal por el envés de la lámina mostrando un relieve sobresaliente (Figura 24 b), la distribución o filotaxia, se observa también diferente, hojas aparecen unas sobre otras sobre el mismo eje vertical, superpuestas unas sobre otras (Figura 25a), y aunque en la imagen no se aprecia al tacto tienen un aspecto

coriáceo o duro (Figura 25b), mas no así la suavidad que caracteriza a las plantas normales. En muchos casos la hoja rompe con el orden o características típicas donde el largo es aproximadamente el doble del ancho, por lo que encontramos láminas foliares lanceoladas, más largas y más angostas en la zona central. (Figura 26)

Figura 21. Diferencias morfológicas generales apreciadas en las plantas *in vitro* e hijuelos irradiados comparados con un genotipo normal no irradiado.

Figura 22. a) Hoja de genotipo normal, mostrando la pigmentación característica del clon Musa AAA Cv. 'pineo gigante' y b) Pigmentación escasa o nula en genotipos irradiados.

Figura 23. a) Diferencias de color del pseudotallo en planta normal color rojizo y b) Genotipos irradiadas color verde

Figura 24. a) Para la variable altura de planta, se observa menor altura en los genotipos irradiados. b) Nervadura de hojas sobresalientes y de aspecto rústico al tacto por el envés de la hoja

Figura 25. a) Disposición de la filotaxia tipo abanico en algunos de los genotipos. b) Aspecto Coriáceo de la superficie de las hojas

Figura 26. Medición de las variables ancho y largo de hojas.

Los mutantes fenotípicos no deben confundirse con los trastornos fisiológicos, que no son heredables. Estos a menudo pueden parecer mutaciones (Lundqvist et al., 2012). Esto es particularmente importante en la inducción y detección de mutaciones, la primera generación mutante (M1) es a menudo débil y sufre trastornos fisiológicos como resultado de los tratamientos con mutágenos. Por lo tanto, la M1 no puede usarse para la selección fenotípica mutante. La generación M2 es la primera generación para la búsqueda de mutantes fenotípicos. (FAO/OIEA 2021)

FASE 2.- CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE LOS GENOTIPOS DE MUSA AAA PROMISORIOS RADIOINDUCIDOS TOLERANTES A LA BACTERIA *Ralstonia solanacearum*

2.1.- Proceso para la obtención e identificación de cepas de *Ralstonia solanacearum* en plantas de musa sintomáticas.

Caracterización morfológica y bioquímica

Esta caracterización permitió observar una morfología de colonias con aspecto mucoso, con forma irregular, elevación plana, bordes gruesos color crema y pigmentación central rojiza de diferentes intensidades. Las muestras R4 y R5 de las 27 evaluadas se seleccionaron por presentar mayor intensidad en la pigmentación, lo que sugiere mayor virulencia (Akter *et al.*, 2021, Saquicela *et al.* 2023). Al observar estas cepas al microscopio de luz y utilizando un lente de inmersión, se apreció un color rojizo por la tinción de Gram, evidenciándose la presencia de bacterias Gram negativas (Figura 27); se observaron colonias puras, bastones rectos o curvos con dimensiones de 0.5 a 1.0 x 1.0 a 3 μm . Todas estas características coinciden con las reportadas por diversos autores, en sus trabajos de caracterización e identificación de *R. solanacearum*. (Agrios, 1988; Apolinario 2018; Akter *et al.*, 2021; Saquicela *et al.*, 2023).

Figura 27. Coloración rojiza de las células de bacterias (gram negativa) a: se observan bordes gruesos color crema y pigmentación central rojiza. B: colonias gram negativas con bastones rectos y curvos colores rojizos.

La prueba de Oxido-Fermentación

La prueba de Oxido-Fermentación con el medio Hugh y Leifson, confirma la actividad aeróbica lo cual se ajusta a las características de *R. solanacearum*. En este caso particular es aeróbica, dada la coloración amarillenta observada en la superficie del tubo de la izquierda, mientras que, en el tubo de la derecha, sellado para evitar el intercambio de O_2 , no ocurrió reacción alguna. (Figura 28). En los resultados obtenidos se aprecia una coloración completamente de color amarillo, en la superficie del tubo lo cual coincide con MacFaddin (2003) y Saquicela *et al.* (2023), y se debe a que algunas bacterias son capaces de metabolizar un hidrato de carbono por vías fermentativas, en este caso, la glucosa, que es hidrolizada en dos moléculas de triosa, luego son convertidas a una cantidad de compuestos de 1 a 4 carbonos; donde el principal intermediario es el ácido pirúvico.

Figura 28. Prueba de oxido fermentación, obsérvese en el tubo de la izquierda como el color amarillento se manifiesta en la parte superficial

Reaislamiento de la cepa causante de los síntomas encontrados en plantas sintomáticas.

Postulados de KOCH

Ambos métodos de inoculación; infiltración con una mini jeringa y heridas causadas con carborundum® utilizados en este ensayo resultaron ser eficientes. La aparición de los síntomas característicos del moko o hereque, como la flacidez y el color amarillento en los bordes de las hojas desplazándose hacia la nervadura central, se observó a las 48 horas en las plantas inoculadas por ambos métodos (Figura 29), acentuándose en los días siguientes en todas las hojas que fueron inoculadas con la bacteria, se logró re aislar el agente causal e identificar, coincidiendo con el aislado original.

Figura 29. a) Síntomas a las 48 horas de las plantas inoculadas por infiltración b) Testigo sin inocular

Se pudo observar que la inoculación por infiltración de la nervadura central con una mini jeringa, fue mucho más efectiva con relación a la aparición de los síntomas y dispersión en el resto de la planta. (Figura 30), ello se explica porque el modo de dispersarse dentro de la planta es a través de los haces vasculares. La aparición temprana de los síntomas en plantas inoculadas, independientemente del método de inoculación, puede atribuirse

a que el inóculo provenía de un primer aislamiento y purificación de las muestras colectadas de plantas sintomáticas, pues según Vivas *et al.* (2009), *R. solanacearum* cuando es mantenida y replicada varias veces en medios de cultivo con tetrazolio atenúa su grado de patogenicidad, lo que hace que al ingresar en plantas sanas se comporte de manera “avirulenta”.

Gómez *et al.* (2004), reporta poco éxito en la inoculación con *R. solanacearum* en cultivares de plátano al manifestarse los síntomas a partir del día diez y también concluyen que el ambiente *in vitro* y la variabilidad genética influye en la bacteria tornándolas “avirulentas”. A esta misma conclusión han llegado otros autores como, Robertson *et al.* (2004), Castillo y Greenberg (2007). Esta prueba de inoculación y evaluación de los postulados de Koch, permitió comprobar la virulencia y patogenicidad de los dos aislados seleccionados e identificados como R4 y R5.

Figura 30. Plantas inoculadas por infiltración presentando síntomas característicos de la enfermedad a las 48 horas

2.2.- Caracterización e identificación molecular de *R. solanacearum*.

Extracción del ADN: El método rápido de lisis para aislamiento del ADN de las bacterias demostró ser eficiente a los efectos de ser utilizados en las pruebas moleculares. Aunque con los otros métodos se obtiene ADN de calidad, el uso de lisis térmica representa una ventaja económica, eficiente y rápida.

La amplificación de la región ribosomal ADNr 16S.

La amplificación de los ADN de los dos aislados seleccionados (R4 y R5) con los iniciadores universales propuestos U1 y U2 generó una banda intensa de 996pb (Figura 31), tamaño esperado que coincide con el reportado por Alvez *et al.* 2011 y Apolinario 2018.

Figura 31. Amplificación del *adnr 16s* (u1-u2) de la bacteria *Ralstonia solanacearum* en gel de agarosa al 1,5%.

Nota: (M) Marcador 1Kb plus invitrogen®, 1-3 Cepa R4. 4-6 Cepa R5. 7-8: Controles negativos. 9: Marcador de cuantificación Lambda (100 ng. μL^{-1}).

Análisis de secuencias

Con los datos obtenidos del BLAST, se logró una aproximación a la identificación. Se encontró un 80.53% de identidad con un 91% de cobertura y un 81.74% de identidad con un 82% de cobertura para las muestras R4 y R5 respectivamente, las cuales al ser comparadas corresponden a *R. solanacearum* resultados que pueden ser explicados dado el tamaño parcial de la secuencia obtenida, la cual fue de 996 pb.

La identificación molecular de especies bacterianas, no es fácil, diversos autores reportan que la identificación de especies, así como la correcta asignación taxonómica en bacterias se basa en los niveles de similitud de la secuencia completa del gen ADNr 16S (1550pb), sin embargo, aun cuando se logre amplificar completamente este gen pueden presentarse errores, produciendo secuencias de baja calidad que no permitan una completa identificación Ebili *et al.* (2017), Troncoso (2022).

Es por ello que muchos autores recomiendan, para lograr una correcta identificación de la especie, la amplificación y secuenciación de múltiples regiones como: los genes 23S ADNr, espaciador Inter génico transcripto (ITS), genes de poligalacturonasa (pgl), endoglucanasa (egl), hrp, hrpB, gen de la proteína Kfra, entre otros, Obrador (2016), Truke (2018), Troncoso (2022).

Amplificación con iniciadores específicos para *R. solanacearum*.

Como resultado de la amplificación en las dos muestras estudiadas, se obtuvo el fragmento esperado de 288 pb (Figura 32), que corresponde a una región del gen ADNr 16S específica para *R. solanacearum* lo que permitió identificar ambos aislados.

Figura 32 Amplificación del ARNR 16s con los cebadores OLI1 y Y2 en gel de agarosa al 1,5%.

Nota. Se indica la banda característica de la bacteria *Ralstonia solanacearum* de 288 pb. **M:** Marcador 1Kb plus Invitrogene®. **1-3 y 5:** cepa R4. **2-4 y 6:** cepa R5. **7:** Control negativo.

2.3.- Inoculación de las plantas *in vitro* irradiadas a 25 (Gy).

Para el caso de las plantas *in vitro* finalmente son muy pocas las plantas que se pudieron obtener, incluso una vez hecha la ablación sólo logramos regenerar un brote por planta, las mismas no mostraron diferencias con respecto a las plantas testigos no irradiadas e inoculadas en las hojas, por lo que, para efectos de la discusión, no aportan información relevante (Figura 33). Si bien es cierto que la hoja inoculada presento la sintomatología y muerte de la hoja, no hubo diferencias entre el testigo y el tratamiento. Por lo que no serán consideradas en la discusión.

Figura 33. Plantas *in vitro* irradiadas con 25 Gy, inoculadas en la segunda hoja mostrando los síntomas a *R. solanacearum* a los 7 días

2.4.- Respuesta de los hijuelos irradiados a 45 (Gy) e Inoculados.

Un total de 51 genotipos provenientes de los hijuelos fueron obtenidos en una fase M1V2, como resultado de la ablación (Figura 34a), la cual generó en promedio tres brotes por genotipos, a las ocho semanas ya hay plantas diferenciadas (Figura 34b)

Figura 34. a) Cormo de Musáceas Cv. ‘pineo gigante’, luego de realizada la ablación. b) Yemas laterales brotadas, listas para su separación del cormo principal

Dado que no hubo diferencias en el comportamiento entre los genotipos irradiados e inoculados en las hojas con respecto a los testigos, sólo vamos a generar una discusión en los 21 genotipos irradiados e inoculados en la base del pseudotallo (figura 35) y las 20 plantas normales no irradiadas, utilizadas como controles.

Figura 35. Inoculación en la base del pseudotallo de cultivar ‘pino gigante’ irradiado a 45 Gy.

2.5. Selección y caracterización de los genotipos promisorios por su tolerancia a *Ralstonia s.*

Para el caso de los Genotipos irradiados (Genirrad) y los genotipos normales no irradiados (Gen_nirrad); inoculados ambos en las hojas, se pudo apreciar a los 60 DDI (Figura 36) que los genotipos irradiados presentaron mejores condiciones, sin embargo, con el pasar de los días avanza la enfermedad, por lo que, entre los tratamientos inoculados en las hojas no se observó diferencias, al punto de que la supervivencia en los genotipos normales es mayor.

Figura 36. a) Planta normal inoculada en la hoja mostrando una gran afectación a los 60 ddi y b) Planta irradiada e inoculada en la hoja mostrando a los 60 DDI un mejor aspecto.

En aquellas plantas que fueron inoculadas en hoja, hubo una manifestación de los síntomas solo en ésta, pero una vez que dicha hoja muere, el avance de la enfermedad es lento (Figura 37), en comparación con las plantas inoculadas en la base del pseudotallo. Muchas de estas plantas sobrevivieron durante el transcurso de la investigación, ocurriendo más muertes en las irradiadas que en las normales (Figura 38). Es por lo antes expuesto que solo estaremos discutiendo los efectos de los tratamientos inoculados en la base del pseudotallo con vaciado en el suelo.

Figura 37. Planta irradiada no.50 inoculada en hoja a los 47 DDI, en condiciones sintomáticas

Figura 38. Planta irradiada no.38 muerta a los 136 DDI en la base del pseudotallo. Le sobrevive un brote

En la figura 39 podemos observar entonces, la afectación en los genotipos irradiados (Gen irradi) y genotipos normales no irradiados

(Gen_nirrad) inoculados en la base del pseudotallo a los 60 DDI, las plantas normales se ven ligeramente más afectadas, lo cual concuerda con los datos observados y mostrados más adelante en el comportamiento general de la severidad, y aunque los genotipos irradiados se observan en mejores condiciones, no significa que sean tolerantes, pero por alguna razón expresan cierto grado de convivencia con el patógeno, aunque en los análisis estadísticos no se observaron diferencias significativas.

Figura 39. a) Planta normal inoculada en la base del pseudotallo a los 60 DDI y b) Planta irradiada e inoculada en la base del pseudotallo a los 60 DDI con un mejor aspecto.

Dada la condición a cielo abierto, la aparición de hongos causantes de enfermedades como la sigatoka negra (*Mycosphaerella Fijiensis*) y amarilla (*Mycosphaerella musicola*) o Erwinia causada por una bacteria (*Erwinia carotovora*) era una posibilidad latente, por lo que, se procedió a realizar de manera aleatoria tomas de muestras con síntomas y realizar aislamientos de los microorganismos presentes en medio AN y TZC, dando como resultado aislamientos que contenían *R. solanacearum*, a pesar de que la sintomatología para otras enfermedades estaban presentes.

2.5.1. Evaluación morfológica de las líneas promisorias con énfasis a la tolerancia a *Ralstonia solanacearum*.

Para las variables altura de planta (**Hp**), largo de hoja (**Lh**), ancho de hoja (**Ah**), se tomaron las respectivas medidas según se indica en la metodología, pudiéndose observar en los genotipos irradiados un menor promedio para las variables evaluadas en comparación con los genotipos no irradiados (Gráfico 1), resultados similar ocurre para la variable Diámetro de tallo (DT) (Gráfico 2), siendo la diferencia más destacada, para la variable largo de hoja donde la longitud disminuyo para los genotipos irradiados en un 11,49%, para la variable ancho de hoja una disminución del 10,6%, y para la variable altura de planta en un 6,6%, mientras que para el diámetro de tallo en un 14,6%, Tabla 9. Aunque no se observaron diferencias significativas de acuerdo a la prueba t-student (1908) ($p > 0,05$) para las variables estudiadas.

Estas diferencias no significativas pueden tener una explicación en el número de genotipos evaluados, lo que representa una población muy pequeña y por otro lado la variable 'tiempo' de medición juega un papel importante, aunado a ello, las evaluaciones se hicieron en bolsas y no se llegó a la fase de campo por condiciones propias del experimento al trabajar con un patógeno de muy fácil diseminación. Estos resultados no concuerdan con los obtenidos por Salazar 2014; Vallejo 2019, quienes consiguieron diferencias significativas en altura de planta y diámetro de tallo para las plantas irradiadas en mediciones realizadas en campo, sin embargo, para el caso de *Musa*, los trabajos realizados con mutantes han señalado un mayor crecimiento de las plantas testigo al compararlas con el crecimiento de las provenientes de yemas irradiadas (Bermúdez *et al.*, 2000; Ventura *et al.*, 2003, Abdulhafiz *et al.*, 2018); por otro lado, Amorim y colaboradores (2012), citado por Salazar 2014, reportaron una disminución en los valores morfométricos de las plantas mutantes, existiendo diferencias

estadísticamente significativas entre los mutantes y las plantas normales, Es posible que el efecto de la irradiación sobre algunos parámetros morfométricos estén relacionados con el genotipo.

Tabla 9 Promedios de los valores obtenidos para las variables morfológicas; (Hp) altura de planta, (Lh) Largo de hoja, (Ah) ancho de hoja y (DT) diámetro de tallo.

VARIABLES MORFOLOGICAS				
	Hp (cm)	Lh (cm)	Ah (cm)	D. tallo (cm)
Girrad	25,8a	31,6a	15,1a	3,5a
G_nirrad	27,6a	35,7a	16,9a	4,1a
Dif en %	6,6	11	10,6	14.6

Letras iguales significan que no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. prueba de T de Student ($p > 0,05$)

Gráfica 1 Curvas promedias de las variables Hp: altura de planta, Lh: largo de hoja y Ah: ancho de hoja. para los genotipos irradiados (Genirrad) y los genotipos no irradiados (Gen_nirrad).

Gráfica 2. Diferencias entre los genotipos irradiados (Genirrad) y los genotipos no irradiados (Gen_nirrad) para la variable diámetro de tallo.

2.5.2. Evaluación de la Severidad de la Marchitez Bacteriana.

Cuando comparamos la severidad promedio entre los genotipos no irradiados (Gen_nirrad) Vs. los genotipos irradiados (Genirrad) (Grafica 3), no se observó diferencias significativas que permitan establecer una relación con la variable irradiación. La severidad promedio de los genotipos no irradiados fue de 52,76 y los genotipos irradiados 49,32. Aunque, visualmente se pudo observar algunos genotipos irradiados con un comportamiento superior. Sin embargo, podemos destacar que los meses durante los que se evaluó el ensayo, tanto en el estado Miranda y el estado Aragua fueron meses de mucha precipitación, condición predisponente para el avance de la enfermedad. Vivas (2009) sugiere que la incidencia del moko o hereque oscila de manera similar a los valores de precipitación. Este comportamiento ratifica que *R. solanacearum* es un patógeno que puede sobrevivir por tiempo prolongado en condiciones adversas en la rizosfera del suelo y de planta, incluso en malezas hospederas (Carusso *et al.*, 2005;

Belalcázar, 2004; Grey y Steck, 2001), este mecanismo favorece el incremento de su población y virulencia en épocas húmedas.

Gráfica 3. Severidad Promedio de los genotipos inoculados no irradiados Vs. genotipos irradiados e inoculados con *Ralstonia solanacearum*.

Nuestro objeto de estudio sigue siendo los genotipos irradiados e inoculados, de los cuales se muestra el comportamiento general de la severidad en todos los genotipos (Grafica 4). Al observar las distintas graficas se puede apreciar un corte o quiebre en las curvas de severidad sobre el comportamiento de la enfermedad marcado a partir de los 60 días, siendo el genotipo Nb37 con la menor severidad representada por un 42% y la mayor severidad el genotipo Bb10 y Eb16 con un valor de 60%, por lo que el presente screening permitió establecer una población de genotipos irradiados que será evaluada con mayor profundidad. Es por ello que, de aquí en adelante mostraremos valores de severidad solo para los genotipos irradiados.

Gráfica 4 Comportamiento general de la Severidad en los genotipos irradiados e inoculados con *Ralstonia solanacearum*.

Los genotipos irradiados muestran un comportamiento homogéneo, crecimiento lento y menos emisión de hojas, durante los primeros 50 días de evaluación después de la inoculación en la zona de Baruta, Estado Miranda. Dadas las condiciones ambientales que caracterizan la zona, se decide llevar el material a una zona con las condiciones ideales para el desarrollo del cultivo.

Sin embargo, es a partir del día 53 cuando son trasladadas a la ciudad de Maracay estado Aragua, y ubicadas en las instalaciones de protección Vegetal del INIA-CENIAP (Figura 40), estado con las condiciones predisponentes, para que la enfermedad se exprese y los genotipos irradiados e inoculados se desarrollen de manera natural.

Figura 40. Ubicación del material vegetal en la sede de la Gerencia General del Inia-Ceniap, unidad de protección vegetal.

A continuación, se presentan las gráficas de severidad para los primeros cinco genotipos que presentan una menor ABCPE. Hb22, Ob40, Lb32, Nb37, y Cb12.

Gráfica 5. Curvas de ajuste de la severidad del área bajo la curva para el progreso de la enfermedad en el genotipo irradiado e inoculado Hb22.

Gráfica 6. Curvas de ajuste de la severidad del área bajo la curva para el genotipo Ob40.

Gráfica 7. Curvas de ajuste de la severidad del área bajo la curva para el genotipo Lb32

Gráfica 8. Curvas de ajuste de la severidad del área bajo la curva para el genotipo Nb37

Gráfica 9 Curvas de ajuste de la severidad del área bajo la curva para el genotipo Cb12

2.5.3. Análisis de supervivencia.

Los resultados obtenidos para el tratamiento de inoculación utilizando el método de infiltración en hojas, no aportaron información de interés que permita establecer una relación entre el efecto de la irradiación y la inoculación, ya que la forma de interacción del patógeno con la planta es que

éste ingrese por las raíces y taponee los haces vasculares, en esa medida se puede ir evaluando los indicadores como la severidad y supervivencia de una forma más natural. En ese mismo orden de ideas las plantas normales no irradiadas se comportaron mejor y hubo menor porcentaje de pérdida de individuos (Gráfica 10), donde se puede apreciar un 88 % de supervivencia de materiales irradiados a los 136 días y 100% de supervivencia de los genotipos no irradiados.

Gráfica 10. Supervivencia de Genotipos irradiados (Genirrad) vs. Genotipos No irradiados (Gen_nirrad) e inoculados en las hojas.

Aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas para la supervivencia entre genotipos irradiados y los genotipos no irradiados inoculados en la base de pseudotallo y vaciado de inóculo en el suelo, los genotipos irradiados e inoculados mostraban un mejor aspecto general en la coloración y presencia de la sintomatología característica de la enfermedad durante los 136 días de observación.

El porcentaje genotipos irradiados e inoculados muertos fue de 6% en comparación con los no irradiados que fue de 12%. (Gráfica 11), sería muy prematuro destacar un mayor porcentaje de supervivencia asociado a la tolerancia por efecto de alguna mutación producto de la irradiación, por lo

que apenas estos análisis son un screening de los diferentes eventos que se suceden. Taheri *et al.*, (2014) informaron que las dosis más altas de radiación gamma causan una reducción en el porcentaje de supervivencia y el crecimiento, lo que puede tener efectos biológicos más altos que causan una reducción de la tasa de supervivencia. Ikram *et al.*, (2010) afirmaron que la dosis de irradiación gamma a los explantes podría ser un factor crítico que afecta la supervivencia de los explantes, ya que la interacción de los rayos gamma con las células también podría tener consecuencias negativas para los materiales biológicos. En nuestro caso particular la radiación gamma afecto la supervivencia al principio del establecimiento de las poblaciones objeto de estudio, por lo que la supervivencia en este punto va más relacionada con el efecto de la inoculación del patógeno en los genotipos, con énfasis a la tolerancia, por cuanto las poblaciones estaban en una M1V4 para las plantas *in vitro* y una M1 V2 para los hijuelos, después de 10 meses de la irradiación. Por lo que la variable inoculación pasa a jugar un papel protagónico en la supervivencia.

Aquí también debemos señalar que, a los 53 días de inoculados, el material se trasladó desde una zona con condiciones predisponentes no óptimas de temperatura, humedad, altura y pluviosidad, a una zona de Maracay estado Aragua donde las condiciones son las requeridas por el cultivo y que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Es a partir de ese momento cuando se observa un quiebre en la curva de supervivencia en los genotipos no irradiados ya que las nuevas condiciones predisponentes se ajustan a las condiciones ideales de temperaturas y humedad relativa.

Gráfica 11. Supervivencia Promedio de los genotipos inoculados no irradiados Vs. genotipos irradiados e inoculados en la base del pseudotallo con *Ralstonia solanacearum*

2.5.4. Análisis del área bajo la curva para el progreso de la enfermedad (ABCPE).

Como resultado el ABCPE obtenido mediante la integración definida de la curva de ajuste (regresión polinómica cuadrática) de la severidad (%) en el tiempo (desde los 7 a 136 días), análisis recomendado cuando se requiere identificar las relaciones de progreso de la enfermedad y el periodo de duración del área foliar (Wagner, 1986) y calculada para cada genotipo.

Las curvas generadas presentaban un coeficiente de determinación (R^2) entre 0,8 y 0,9, sugiriendo un buen ajuste. El genotipo Hb22 presentó el menor valor para el ABCPE con 109.882,51 y el de mayor valor para el genotipo Lb24 con un valor de 1.409.296,23 (Tabla 10), ordenada de menor a mayor según el ABCPE donde se puede observar a los primeros cinco genotipos seleccionados según el valor generado de ABCPE, mostrando a los individuos Hb22, Ob40, Lb32, Nb37, y Cb12 con un área bajo la curva menor de severidad, seguidos por un grupo con intermedia ABCPE

identificados como Fb18, Bb10, Eb16, Mb34 y Kb29, y finalmente los de mayor ABCPE como: Jb26, Ab9, Ab8, Pb48, Gb20 y Lb24, en este grupo en particular se encuentran los hermanos Ab8 y Ab9, quienes mostraron un comportamiento muy similar, y dándole robustez al análisis realizado con la técnica del ABCPE. En este punto es bueno resaltar que a pesar de que esta prueba nos muestra un screening de todos los genotipos, de manera generalizada se dividieron en tres grupos con el objetivo de fomentar la discusión.

Tabla 10 Comportamiento de la severidad desde los 7 a los 136 días de observación y valores del Área bajo la curva de los genotipos irradiados (ABCPE) final.

Orden	Gen irradiado	Días/Severidad (%)								
		7	14	24	47	60	81	107	136	ABCPE
1	Hb22	3,33	6,67	17,14	25	26,67	36	44	47,27	109882,5
2	Ob40	5	5	10	22,5	23,33	35	40	47,69	393210,6
3	Lb32	0	5	6,67	17,14	20	32	38	43,64	570753,5
4	Nb37	5	5	6,67	8,57	22,5	32,5	40	42	699405,86
5	Cb12	0	0	5,71	13,33	25,45	43,33	43,33	56,92	713012,1
6	Fb18	0	0	3,33	17,14	26	38	45,45	56,67	720780,1
7	Bb10	0	0	6,67	17,78	40	45,45	56,67	60	753294,4
8	Eb16	0	4	10	11,43	30	38,18	46,67	60	820638,0
9	Mb34	0	0	3,33	17,5	17,78	40	44	52	863093,4
10	Kb29	5	10	10	15	17,78	37,78	42	47,27	892830,1
11	Jb26	0	4	6,67	12,5	24	42	45,45	53,33	914032,0
12	Ab9	4	4	8,57	12,5	37,5	46,67	52	54,55	92051
13	Ab8	5	5	6,67	17,78	18,33	46,15	49,23	55,71	1213681,3
14	Pb48	5	10	10	11,11	21,82	43,33	48,33	53,33	1223758
15	Gb20	0	0	3,33	11,43	18,18	40	48,33	58	1248556,7
16	Lb24	0	0	4	5,71	17,5	45	46,67	50	1409296,2

2.6. Uso de marcadores moleculares en la evaluación de la diversidad genética en el material parental y genotipos irradiados de musa (AAA) Cv. 'Pineo gigante'

Se realizó un análisis de la diversidad genética del material parental y otro para los genotipos irradiados e inoculados, hijos de la población original, para luego comparar entre ambas poblaciones. El segundo análisis utilizando todos los iniciadores para una evaluación más completa de la variabilidad genética presente en los genotipos irradiados e inoculados incluyendo algunas muestras del material parental y controles no irradiados pero inoculados.

2.6.1.- Evaluación de la diversidad genética del material parental de musa AAA Cv. 'Pineo gigante'

De los 7 iniciadores evaluados, se seleccionaron cuatro (855,864,880 y 890), por su patrón claro de amplificación; sin embargo, se utilizaron tres para el análisis porque el iniciador 855 resultó monomórfico; estos iniciadores revelaron patrones muy similares entre los 40 genotipos de musa evaluados (Figura 41). Se obtuvieron 27 bandas, de las cuales 16 fueron polimórficas (55.56%).

Figura 1. Patrones de bandas obtenidos con el iniciador ISSR 890 en 20 de los individuos evaluados como material parental de musa.

El tamaño de los fragmentos de ADN amplificados osciló entre 600 y 3600 pares de bases (pb). Los resultados obtenidos indican que los cebadores utilizados son medianamente informativos porque ninguno supera el intervalo teórico del 50%. Sin embargo, respecto a esta medida, encontramos valores entre 0,28 (iniciador 864) y 0,34 (iniciador 890) La capacidad discriminadora evaluada a través la probabilidad de que dos aislados diferentes tengan igual identidad, muestra que los cebadores 864 y 880 tienen buena capacidad discriminadora y por lo tanto pueden considerarse con valor potencial para uso futuro en la caracterización molecular de otros genotipos de musa (Tabla 11).

Tabla 11 Polimorfismo y capacidad discriminadora de marcadores ISSRs utilizados en la evaluación de la diversidad genética del material parental de musa.

Iniciador	Rango (pb)	Fragmentos polimórficos	Contenido de Información Polimórfica	Probabilidad de Igual Identidad
890	600-2800	3	0,34	$1,50 \times 10^{-04}$
864	850-3600	8	0,28	1.70×10^{-06}
880	700-2000	4	0,33	$9,40 \times 10^{-07}$

En la Figura 42, se muestra el espacio bidimensional obtenido del Análisis de Coordenadas Principales (ACoP), utilizando el coeficiente de disimilaridad de emparejamiento simple, coeficiente seleccionado por ser el que refleja la mayor coherencia y ofrece una mejor aproximación de las relaciones entre los 40 genotipos analizados. Las dos primeras dimensiones explican el 38,5% de la variabilidad total y permiten la formación de un solo grupo de genotipos utilizando los tres cebadores ISSR, Los resultados

indican una diversidad genética media para el grupo integrado por los 40 genotipos evaluados (0.43 ± 0.05).

Estos resultados evidencian variabilidad dentro del material parental, a pesar de ser una especie de propagación clonal, donde se espera poco polimorfismo, sin embargo, esta diversidad media y el porcentaje de bandas polimórficas puede ser explicado por la naturaleza triploide del cultivar 'Pineo gigante' evaluado, además de la misma naturaleza de los ISSR, cuyas dianas son regiones especialmente ricas en microsatélites; y se sabe que las mismas presentan una de las más altas tasas de mutación observadas en marcadores moleculares (Goldstein y Pollock 1997).

Cabe destacar que diversos autores coinciden en señalar a los marcadores ISSR como una herramienta eficiente para evaluar tanto diversidad como estabilidad genética en musáceas; Kadam *et al.* 2018, los utilizaron para evaluar la estabilidad genética en plantas de banana propagadas *in vitro* y encontraron un polimorfismo de 0.12%, donde 13 de 14 iniciadores ISSR, evaluados resultaron monomórficos.

Pero en otros trabajos donde los han utilizado para evaluar diversidad genética, han reportado alto polimorfismo, tal es el caso de un estudio realizado en un banco de germoplasma de musáceas de Embrapa, Brasil, donde encontraron un 97.5% de polimorfismo en la evaluación de 21 genotipos (Silva *et al.* 2017), y en otro estudio también en musáceas en Java Oriental, Indonesia encontraron un 96.97% de polimorfismo, pero evaluando musáceas de los grupos ABB, AAB, and AAA. (Wahyudi *et al.* 2022.)

Figura 42. relaciones genéticas entre 40 genotipos de pino gigante (AAA). diagrama basado en la disimilitud calculada por el coeficiente de emparejamiento simple y tres iniciadores ISSR. el diagrama muestra el grupo obtenido bajo el algoritmo UPGMA con las dos primeras coordenadas principales retenidas

2.6.2.- Evaluación de la diversidad genética del material irradiado de Musa AAA Cv. 'Pino gigante'

Los tres cebadores ISSR (864, 880 y 890), generaron para los 16 genotipos irradiados, un total de 27 bandas de las cuales 19 fueron polimórficas, lo que representa un 70.37% de bandas polimórficas. El tamaño de los fragmentos de ADN amplificados osciló entre 400 y 3600 pares de bases (pb). Sin embargo, respecto a esta medida, encontramos valores entre 0,21 (iniciador 890) y 0,23 (iniciador 864) (Tabla 12).

Tabla 12 Polimorfismo y capacidad discriminatoria de marcadores ISSRs utilizados en la evaluación de la diversidad genética del material irradiado de musa

Iniciador	Rango (pb)	Fragmentos polimórficos	Contenido de Información Polimórfica	Probabilidad de Igual Identidad
864	600-3600	9	0,23	1.4×10^{-06}
880	700-2200	4	0,22	3.6×10^{-05}
890	400-2000	6	0,21	1.5×10^{-04}

En la Figura 43, se muestra el espacio bidimensional obtenido del Análisis de Coordenadas Principales (ACoP), utilizando el coeficiente de emparejamiento simple, el cual demostró ser el coeficiente de disimilaridad que mejor define la estructura de los datos. Las dos primeras dimensiones explican el 61,2% de la variabilidad total y permiten la formación de dos grupos y un genotipo independiente utilizando los tres iniciadores ISSR. La composición de los grupos fue: Grupo uno (G1) integrado por los genotipos 1,8,9,10,18,22,26,29,32,34,37y 40), el grupo dos (G2) integrado por los genotipos (3, 12 y 20) y un genotipo único (16). Este agrupamiento no muestra un patrón asociado a la susceptibilidad o tolerancia expresada por estos genotipos irradiados e inoculados.

Figura 43 Relaciones genéticas entre 16 genotipos irradiados de pino gigante AAA. Diagrama basado en la disimilaridad calculada por el coeficiente de emparejamiento simple y tres iniciadores ISSR. El diagrama muestra los grupos obtenidos bajo el algoritmo UPGMA

En los dos grupos formados, se encontró una diversidad media de $0.47 \pm 0.01a$ para el G1 e igualmente $0.47 \pm 0.01a$ para el G2, el genotipo individual exhibe una diversidad de $0.49 \pm 0.01a$, de acuerdo a las comparaciones múltiples para la prueba no paramétrica de Friedman, no existen diferencias significativas ($p > 0,05$) entre los grupos y el genotipo único.

2.6.3.- Comparación de la diversidad genética del material parental con los genotipos irradiados.

Para establecer esta comparación entre los 40 genotipos propuestos como material parental y los 16 genotipos irradiados, se consideró el porcentaje de bandas polimórficas y la diversidad genética obtenida en ambos estudios, encontrando que, en el material parental el polimorfismo fue de 55.56% mientras que en el material irradiado fue de 70,37% observándose un 14.81% más de polimorfismo en los genotipos irradiados. En cuanto a la diversidad genética se observó en los parentales un $0.43 \pm$

0.05 y para los irradiados un valor de 0.47 ± 0.05 ; resultados esperados, debido a la inducción de variabilidad, sin embargo, a pesar de encontrar mayor variabilidad en los genotipos irradiados se considera que la tasa de mutación lograda es baja, lo cual puede deberse a una dosis baja de radiación y también al tamaño de la muestra.

2.6.4.- Evaluación de la diversidad genética de los genotipos irradiados e inoculados, genotipos normales no irradiados e inoculados y genotipos normales no irradiados no inoculados de musa AAA Cv. 'Pineo gigante'

De los 14 iniciadores analizados, se rechazaron aquellos que no amplificaron o no proporcionaron un patrón claro de amplificación, los que proporcionaron polimorfismos poco consistentes y los que resultaron monomórficos 855 y 840. Sólo con siete de los 14 iniciadores evaluados, se obtuvo un polimorfismo claro y repetible (Tabla 13). Los siete cebadores ISSR generaron patrones de bandas similares, sin embargo, se encontraron diferentes niveles de polimorfismo entre los 20 genotipos de cambur evaluado. En general se obtuvieron 71 bandas de las cuales 54 fueron polimórficas (76.06%). Con una media de 10.14 bandas por iniciador.

Tabla 13 Polimorfismo y capacidad discriminatoria de marcadores ISSR utilizados en la evaluación de la diversidad genética de genotipos irradiados de musa

Primer	Rango (pb)	Bandas polimórficas	Contenido de información polimórfica	Probabilidad de igual identidad
864	4000-1000	15	0.20	1.0×10^{-07}
890	2000-400	6	0.22	1.3×10^{-04}
835	2100-750	10	0.24	2.3×10^{-07}
834	1850-550	1	0.09	4.6×10^{-01}
880	2200-700	4	0.24	1.9×10^{-05}

824	2100-750	6	0.28	4.7×10^{-09}
823	1900-600	12	0.22	6.4×10^{-06}

La figura 44, muestra el patrón de bandas de algunos genotipos para el primer 834, donde se incluyó una muestra de ADN de topocho pelipita (tp) el cual muestra un patrón de bandas distinto a los cambures (AAA), los genotipos (75 y 80) plantas normales inoculadas, el ADN de genotipo irradiado (40 y 32) y ADN de los genotipos (20mv, y 24mv) de plantas madres; y el primer 824 sólo con genotipos irradiados e inoculados (1,3,8,9,10,12,16,18,20 y 22) donde se puede evidenciar un poco más el polimorfismo, entre algunos de los genotipos.

Figura 44. Primer 834 con genotipos los genotipos (75 y 80) plantas normales inoculadas, (40 y 32) ADN de genotipo irradiado y los genotipos (20mv y 24mv) como ADN de plantas madres y primer 824 solo con genotipos irradiados (1,3,8,9,10,12,16,18,20 y 22).

Del Análisis de Coordenadas Principales (ACoP), se generó el espacio bidimensional (Figura 46), utilizando el coeficiente de Dice, el cual demostró ser el coeficiente de disimilaridad que mejor define la estructura de los datos. Las dos primeras dimensiones explican el 47,6% de la variabilidad total y

permiten la formación de 3 grupos de genotipos utilizando los 7 iniciadores ISSR: Grupo uno (G1) integrado por genotipos irradiados (1,3,8,10,12,16,18,20,22,29,32,34,37 y 40), el grupo dos (G2) integrado por genotipos no irradiados (75,80 y 240) y el grupo tres (G3) integrado por genotipos irradiados (9 y 26) y un genotipo no irradiado (200).

Este agrupamiento muestra un patrón asociado a la inducción de mutaciones, explicado por la separación de materiales irradiados de los no irradiados, sin embargo, no se observa asociación a los rangos de severidad encontrados en la evaluación de la enfermedad del moko o hereque bacteriano.

Figura 45. Relaciones genéticas entre 20 genotipos de 'pino gigante' (AAA). (16 irradiados y 4 no irradiados). Diagrama basado en la disimilaridad calculada por el coeficiente de dice y siete iniciadores ISSR.

El hecho de aparecer algunos irradiados más cercanos a los no irradiados, permite suponer que la dosis de radiación utilizada permitió el escape en este caso de un 12,5% de los materiales. Cabe destacar que no

se observaron alelos particulares para ningún genotipo y el gran número de bandas comunes sugiere pocas mutaciones entre los genotipos estudiados.

En los tres grupos formados, se encontró una diversidad genética media de 0.41 ± 0.05 para el G1, 0.38 ± 0.05 para el G2 y 0.40 ± 0.05 para el G3, observándose una diversidad genética mayor en el G1 grupo integrado únicamente por genotipos irradiados; de acuerdo a las comparaciones múltiples para la prueba no paramétrica de Friedman, no existen diferencias significativas ($p > 0,05$) entre los tres grupos. Esto indica una baja tasa de mutación lograda en los materiales irradiados, que puede justificarse por una dosis baja de radiación aunado al tamaño de la muestra, que se considera muy pequeña.

Se considera importante para los programas de mejoramiento, donde se utilizan mutaciones radio inducidas, la caracterización genética de los materiales evaluados, debido a que esto permite identificar diferencias genéticas entre individuos y facilita el proceso de selección, procedimiento conocido como selección asistida por marcadores (SAM) (Ahumada *et al.* 2021; Ingelbrecht *et al.* 2021) A modo de obtener una aproximación a estas diferencias genéticas entre los materiales evaluados en esta investigación, se realizaron diversos análisis utilizando los marcadores moleculares ISSR, los cuales han sido reportados como eficientes en este tipo de estudio (Li *et al.*, 2023); estos marcadores permitieron la separación del genotipo irradiado Eb16 mostrado en la figura 44, el cual mostró la mayor severidad a *R solanacearum*, así como la separación de los genotipos irradiados de los parentales. Estos resultados permiten demostrar la eficiencia de los ISSR, a pesar que no fue posible encontrar diferencias genéticas o alelos particulares, que permitieran separar los genotipos irradiados que mostraron menor severidad a la inoculación.

Los marcadores moleculares reportados como más robustos para este tipo de estudio, son los microsatélites (SSR), los cuales permiten evidenciar con mayor exactitud la diferencia genética entre el progenitor y el mutante, sin embargo, esta evaluación de diferenciación genética en la actualidad está basada principalmente en metodologías de secuenciación. (Fu *et al.* 2008, Ingelbrecht *et al.* 2021). Otra manera de evaluar la diferencia genética entre mutantes y material parental ha sido el análisis de expresión génica a través de PCR cuantitativa (Quevedo *et al.* 2021).

FASE 3. FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE SABERES CON LAS COMUNIDADES PRODUCTORAS DE MUSA AAA DE SANTA CRUZ, ESTADO ARAGUA, CON ÉNFASIS A LA TOLERANCIA A BACTERIAS.

Contacto directo con pequeños y medianos productores de subsistencia.

Durante el proceso de recolección de las muestras en el año 2019, se logró impartir información a los productores de los municipios Ribas y libertador de manera personalizada con relación a la enfermedad del 'hereque' o 'moko' bacteriano causada por *R. solanacearum* y la importancia de nuestro estudio en la búsqueda de materiales tolerantes con el uso de las mutaciones radioinducidas.

De este contacto directo se resalta la inquietud de los productores en saber si con esta metodología se estaban produciendo plantas transgénicas, por lo que se les explico que en el país están prohibidas estas técnicas y que en nuestro caso se recurre a un proceso de variación genética inducida por las radiaciones gamma y que la composición genética de los materiales evaluados en ningún momento es alterada con ADN foráneo.

En este sentido se siguieron las recomendaciones hechas por Gaviria (1996), quien señala la necesidad de relacionarse con los productores, siempre con la verdad por delante y no considerarse dueños de esta, por cuanto de los saberes ancestrales tenemos mucho que aprender como profesionales e investigadores. Así mismo otro aspecto que señala el autor, es transmitir esa confianza al productor en relación a las nuevas tecnologías que pudiesen dar soluciones a los problemas de las enfermedades que atacan al cultivo mediante una conversación amistosa e intensa en la que se deje claro la disposición permanente para atender los requerimientos de este en situaciones puntuales relacionadas al cultivo de musa.

Acompañamiento técnico a la Gerogranja Armando Reverón en Catia la Mar, Estado La Guaira.

Una vez realizado el diagnóstico participativo con miembros de la comunidad de la Gerogranja se planificaron un conjunto de actividades con el apoyo de estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Jornada de limpieza y acondicionamiento del terreno seleccionado para la siembra

Se realizó un recorrido por todas las áreas disponibles en la Gerogranja, (Figura 46) con el fin de seleccionar un espacio y se decidió en equipo, por un terreno baldío, el cual era necesario rescatar y ponerlo a disposición efectiva para uso agrícola (Figura 47), ya que en las condiciones en la que se encontraba era un depósito de basura, enmontado y abandonado.

Figura 46. Recorrido por las diferentes áreas baldías potencialmente útiles a nuestro objetivo.

Figura 47. Rescate del terreno baldío con la colaboración del personal de la gerogranja

Jornada de preparación y siembra de las semillas asexuales de Musa y Yuca

Es de resaltar, que esta actividad se tuvo que suspender en varias oportunidades dada la situación que se vivía en el país con los llamados a paros, trancazos y cierres de vías. Ello nos llevó a realizar la misma, en la primera oportunidad que se presentó, lo que trajo como consecuencia que la participación del personal del INASS y otros amigos invitados fue baja dado que muchos no pudieron llegar a la institución para el día pautado.

En los invernaderos de la Fundación Instituto de estudios Avanzados (IDEA), se sembraron 30 plantas de Musa cultivar 'pinneo gigante' y 50 de Yuca de los clones la reina y CM6119-5, obtenidas *in vitro* y aclimatadas con la ayuda de microorganismos benéficos como son las Bacterias Fijadoras de Nitrógeno y Solubilizadoras de fosforo de vida libre, con la colaboración de los estudiantes de la UBV (Figura 48). Las mismas una vez que fueron

aclimatadas y siguiendo las metodologías aplicadas para tal fin se llevaron al terreno definitivo para su siembra. (Figura 49)

Figura 48. Preparación de las semillas asexual de musa y yuca en los invernaderos de la fundación idea con apoyo de los estudiantes de la UBV

Durante todo el proceso de acompañamiento se resaltó la importancia de la semilla asexual de alta calidad fitosanitaria y los mecanismos para su obtención en los laboratorios de propagación masiva de plantas de la Fundación IDEA y la necesidad de contar con materiales tolerantes a condiciones de sequía, plagas y enfermedades que afectan el rendimiento de los cultivos. Una vez finalizadas las jornadas de trabajo se aprovechaba de compartir con los miembros del equipo y los adultos mayores de una rica sopa que era preparada con la colaboración de todos (Figura 51).

Figura 49. Siembra en campo de las plantas de musa y yuca en los espacios previamente preparados

Figura 50. Momentos para compartir con todos los miembros del equipo

Finalmente se dejó sembrado un pequeño huerto con plantas de musa y yuca, en un terreno de la gerogranja que estaba abandonado. El compromiso activo de los participantes interesados y comprometidos por aprender de manera colectiva, definir necesidades y oportunidades, así como generar conocimientos a partir de la investigación o de las propias experiencias locales y poder aprovechar tales oportunidades o enfrentar los retos del desarrollo, permitió el logro del objetivo planteado, la consolidación de un patio productivo.

Tal compromiso requiere el establecimiento de alianzas funcionales y trabajo de equipo. En el plazo de un año estas plantas estarán en proceso de producción y aportando frutos al programa de alimentación de los adultos mayores que hacen vida en la gerogranja, además de que los adultos mayores y el resto del personal puedan, de alguna manera entretenerse con actividades de mantenimiento en las áreas sembradas. “Esta integración de conocimientos y prácticas representa la única ruta viable y sólida para incrementar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia de la producción” (Altieri 2002).

Taller vivencial sobre la preparación de alimentos a base de Cambur y yuca.

Como una manera de motivar en el cuidado de las plantas sembradas en los espacios de la gerogranja, se planificó un taller relacionado con la preparación de alimentos a base de cambur y yuca. Para el desarrollo de esta actividad se preparó un taller con el personal de cocina de la gerogranja sobre algunos platos a base de Musa y Yuca que pueden ser preparados y suministrados a los adultos mayores y que no requieren de mucha laboriosidad, muchas de estas recetas salieron del recuerdo de algunas de las señoras que hacen vida en la gerogranja y propusieron ser incorporadas al recetario, por lo que apoyados con la herramienta del internet se diseñó y se dejó como material de apoyo en el servicio de cocina de la gerogranja. (Figura 51)

Algunas de estas recetas como el patacón zuliano, envueltos de maduro, torta de cambur, deditos de yuca, empanadas de yuca con pollo, buñuelos de yuca con papelón, son algunos de los platos tradicionales y dulces criollos que se presentan como alternativas en la dieta diaria de los venezolanos, y que pueden ser hechas para el goce y disfrute de los adultos mayores una vez que las plantas sembradas comiencen a dar sus frutos.

Figura 51. Recetas de cocina a base de plátanos, cambur y yuca

Taller de divulgación en la escuela U.E.N. “COMANDANTE ETERNO”

Otra de las actividades que surgió, como resultado de las tareas realizadas y a solicitud de los docentes de la Unidad Educativa Nacional “Comandante Eterno” consistió en la realización de un taller a 30 niños de diferentes edades y grados en relación a la socialización y motivación para la obtención de semilla asexual de musa y yuca, mediante cultivo *in vitro* el cual se les presento mediante una charla divulgativa con muestras de semillas obtenidas *in vitro* e *in vivo* los participantes pudieron ver las diferencias entre las semilla botánica y asexual y reconocer algunos tipos de semillas (Figura 52).

Los niños de este colegio asisten a la gerogranja con la misión manos a la siembra y participan de las actividades agrícolas que allí se desarrollan. Por lo que la charla que se impartió en una forma dinámica e interactiva, con un lenguaje apropiado, apoyados con la realización de unos crucigramas y sopas de letras con el fin de fijar los contenidos trabajados y finalmente con dibujos libres pudieron plasmar lo aprendido. Así mismo se llevó una exposición de diferentes tipos de semilla botánica (de leguminosas, frutos etc.) y algunas asexuales (caña de azúcar, batata, etc.)

Figura 52 a) niños atentos a la charla, b) muestras vivas de semillas y c) dibujos elaborados por los niños al final de la charla, dibujando tipos de semilla asexual y el cultivo *in vitro*

Diseño y elaboración de material divulgativo

Como una alternativa de difundir conocimiento científico, los marca libros (Figura 53), poster, trípticos (figura 54), entre otros, se convierten en una herramienta apropiada y muy versátil a la hora de diseñar, imprimir y distribuir. Son de fácil lectura, al contener información muy precisa, apoyada con imágenes relacionadas con el tema a presentar. Ello también permite su distribución en grandes cantidades en eventos de asistencia masiva como la expo ferias, congresos, reuniones, asambleas entre otras.

Malacarne (2008), citada por Salazar (2014), estableció que la educación en materia de Biotecnología Agrícola es una herramienta clave para la capacitación de las comunidades hacia la toma de decisiones sobre una base razonada. De igual modo, Grillo y Díaz (2013), establecieron la necesidad en los centros de investigación, de hacer uso de herramientas de divulgación, como estrategia de información a las comunidades, de manera de fortalecer la relación entre los sectores de ciencia y tecnología y la comunidad. En este sentido, las herramientas propuestas en el presente trabajo favorecen la integración de las comunidades al proceso de investigación e innovación tecnológica en la agricultura.

Figura 53. Se presentan 4 modelos de marca libros realizados con imágenes alusivas al cultivo de musa, radiaciones iónicas y el cultivo *in vitro*

Figura 54. Tríptico: tolerancia *in vitro* a *Ralstonia Solanacearum* en mutantes radioinducidos de musa AAA (cv. 'pineo gigante')

En este sentido, Bala y colaboradores (2011), citado por Salazar (2014), utilizaron trípticos y otras herramientas comunicacionales para la difusión del conocimiento sobre la conservación de humedales, confirmando la validez del uso de trípticos para información de las comunidades sobre temas de importancia agrícola o ambiental.

Fragomeno (2005) resaltó la importancia de la vinculación del proceso científico con la sociedad en la cual se desarrolla, y a la cual debe responder. En ese mismo orden de ideas, el científico no puede ser un ente pasivo, y la ciencia y la tecnología deben garantizar los mecanismos para que las comunidades puedan apropiarse del conocimiento y tecnologías producidas.

Presentaciones en eventos científicos

En el marco de la realización de la presente investigación, se tuvo la oportunidad de presentar avances en relación a la propuesta como una manera de socializar el tema del mejoramiento genético en musas con énfasis a la tolerancia a bacterias en diferentes eventos científicos, los cuales contaron con la participación de estudiantes, profesores, productores y público en general.

- a)** Primer Congreso nacional de Musa, realizado en la Ciudad de Maracay del 17 al 19 de octubre de 2018.

- b)** III jornadas Técnicas de investigación, realizadas en la ciudad de Caracas, Instituto de Estudios Avanzados IDEA, en el marco de la semana aniversario noviembre 2018

- c)** En el desarrollo de las IV jornadas científicas, en el marco del 40 aniversario de la Fundación IDEA noviembre 2019.

CONCLUSIONES

1.- El establecimiento y la multiplicación *in vitro* de yemas de *Musa Cv. 'Pineo gigante'* en medios de cultivo conteniendo las sales de MS suplementados con BA 5 mg/l, AIA 0,18 mg/l y sacarosa 30 g/l, acoplados a la propagación masiva de plantas *in vitro* mediante el uso de los biorreactores de inmersión temporal (BIT) con un tiempo y frecuencia de cuatro minutos cada tres horas, mostraron ser eficientes.

2.- Se establece una metodología para la inducción de mutaciones *in vitro* e *in vivo* de *Musa AAA*, utilizando radiaciones ionizantes, estableciéndose que, para el caso de yemas cultivadas *in vitro*, la dosis de irradiación (Co^{60}) debe ser de 25-30 Gy, y para el caso de los hijuelos una dosis de 45 Gy, lo cual correspondió a la RD50 respectivamente.

3.- Cambios morfogénéticos observados en los genotipos irradiados para las variables largo de hoja (LH), ancho de hoja (AH), color de tallo (CT) y color de hoja (CH), en las generaciones siguientes vuelven a la normalidad, ratificando así los cambios epigenéticos generados reportados por otros autores. Mientras que las variables altura de planta (HP), diámetro de tallo (DT) se mantienen y permiten seleccionar genotipos de porte más bajos y de plantas más robustas.

4.- Una vez realizadas todas las pruebas morfológicas, bioquímicas y moleculares, conducentes a la correcta identificación del patógeno causante de la enfermedad, moko o hereque bacteriano en las musáceas (AAA) Cv 'Pineo gigante', se concluye que los aislados 4 y 5 estudiados, se corresponden con la bacteria *Ralstonia solanacearum*. Estos aislados serán incorporados al programa de mejoramiento genético de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, para buscar tolerancia al mencionado

patógeno y generar estrategias para el manejo integrado de la enfermedad en el cultivo de las musáceas.

5.- El método de inoculación en la base del pseudotallo y vaciado en el suelo, con un inóculo del patógeno identificado como *R. solanacearum* a una concentración de 1×10^8 UFC, resultó ser apropiado para la evaluación de los genotipos promisorios con énfasis a la tolerancia, mientras que el método de infiltración de las hojas no permitió establecer diferencias entre los genotipos controles y los irradiados.

6.- Aunque los análisis para la severidad (%) y del área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE), no presentaron diferencias estadísticamente significativas, se pudieron observar algunos genotipos promisorios con características resaltantes con énfasis a la tolerancia. Por lo que este primer paso de selección se convierte en un gran avance en la mejora genética de Musa Cultivar Pineo gigante ante la enfermedad del Moko o hereque.

7.- Los genotipos irradiados de musa AAA Cv. 'Pineo gigante' que presentaron menor ABCPE identificados como Hb22, Ob40, Lb32, Nb37, y Cb12, se convierten en candidatos robustos para ser evaluados en ensayos de selección de genotipos tolerantes a la enfermedad del Moko o hereque.

8.- Desde el punto de vista molecular las plantas regeneradas a partir de yemas e hijuelos irradiados conforman un grupo genéticamente diferente a las provenientes de yemas no irradiadas, encontrando que, en el material parental el polimorfismo fue de 55.56% mientras que en el material irradiado fue de 70,37% observándose un 14.81% más de polimorfismo en los genotipos irradiados. Los marcadores ISSR no son los más idóneos para este tipo de evaluación, aunque, demostraron ser informativos.

10.- Se produjo *in vitro* la progenie M1V4, e *in vivo* una M1V2 de plantas de *Musa* AAA Cv 'Pineo Gigante', compuesta por 16 genotipos promisorios con énfasis a la tolerancia a la enfermedad del Moko o hereque causado por *R. solanacearum*, disponibles para futuros proyectos dirigidos a la evaluación en campo de estos genotipos.

11.- La socialización del conocimiento utilizando la técnica del acompañamiento como herramienta de intervención social, la participación en eventos científicos y el uso de materiales divulgativos como los poster y trípticos, permitió difundir el uso de nuevas tecnologías; como las radiaciones ionizantes y su importancia para la obtención de materiales de *Musa* AAA Cv. 'Pineo gigante' tolerantes a *Ralstonia solanacearum*.

RECOMENDACIONES

1. Es necesario realizar estudios detallados en la población de genotipos promisorios regenerados a partir de yemas irradiadas, tanto de las *in vitro* como las *in vivo* de manera individual, a fin de ir caracterizando cada línea mutante potencial, sobre todo las que presentaron una menor ABCPE.

2. Es importante realizar estudios sobre comportamiento de los genotipos promisorios en condiciones de campo. Se debe hacer énfasis tanto en el comportamiento de tolerancia a la enfermedad del moko o hereque, como en los aspectos de producción y calidad de fruto.

3. Es de vital importancia la recuperación y la construcción de nuevas casas protegidas que permitan realizar ensayos con patógenos y evitar la diseminación de estos por condiciones propias de la investigación.

4.- Se recomienda el uso de marcadores SSR o la secuenciación para evaluar con mayor exactitud las diferencias entre el material parental y los genotipos irradiados.

~~5.- Los cebadores ISSR 824, 864 y 835 tienen mayor capacidad discriminatoria, por lo que se recomienda su uso potencial para estudiar diversidad genética en Musa.~~

6.- Estudios posteriores deben ser realizados con una mayor cantidad de genotipos que permitan evidenciar las diferencias estadísticas entre los materiales irradiados y los no irradiados.

LITERATURA CITADA

- Abdulhafiz, F.; Kayat, F.; Zakaria, S. (2018). Gamma irradiation effect on the growth of Musa Cv. Tanduk (AAB). *Asian Journal Agricola & Biology*. 6(2);135-142haf
- Agrios, G.N. (1988). *Plant Pathology*. 3rd. ed. Elsevier Academic Press, Inc.: New York. 803pp.
- Agrios, G. (2005). *Plant Pathology*. 5th. ed. Elsevier Academic Press, Inc.: New York. 922 pp.
- Aguilar, M.; Llobet, M. (2011). Integralidad, acompañamiento, proximidad, incorporación: el papel de los servicios sociales, en VV.AA. Guía de recomendaciones y líneas de actuación en inclusión social, Fundación Luis Vives, Madrid. Cuadernos Europeos Núm. 8 Pág. 117-128
- Ahumada, S. F.; Gómez P. L.; Parra C.F.; Torres de la Cruz E.; Petroli, C.D.; Garatuza, P. J; Villalobos S. de los Santos. México: (2021). Mejoramiento genético para la tolerancia a incrementos de temperatura por el cultivo de trigo (*Triticum turgidum* ssp. durum) IN de los Santos-Villalobos, Sergio. *INDUCCIÓN de MUTACIONES: Estado del conocimiento en el mejoramiento de plantas en América Latina y el Caribe*.
- Akter, N.; Islam, M.; Hossain, M.; Islam, M.; Chowdhury, S.; Hoque, S.; Nitol, R. y Tasnin, R. (2021). Management of wilt complex of eggplant (*Solanum melongena* L.) caused by *Fusarium oxysporum*, *Ralstonia solanacearum* and *Meloidogyne* spp. *American Journal of Plant Sciences*, 12(1), 1155-1171. <https://doi.org/10.4236/ajps.2021.127080>
- Alfano, J. and A. Collmer. (1997). The Type III (Hrp) Secretion Pathway of Plant Pathogenic Bacteria in: Trafficking Harpins, Avr Proteins, and Death. *Journal of Bacteriology* 179 (18): 5655-5662.
- Altieri, M. (1997). *Agroecología. Bases Científicas para la Agricultura Sustentable*. CLADES. Lima-Perú.
- Altieri, M. (2002). *Agroecology: the science of natural resource management for poor farmers in marginal environments*. California, USA. *Agriculture, Ecosystems and Environment*. 93: 1-24.
- Altschul, S. F.; Gish, W.; Miller, W.; Myers, E.W.; Lipman, D.J. (1990). Basic local alignment search tool. *Journal of Molecular Biology*, 152 (3), 403–410.

- Álvarez E.; Pantoja, A.; Gañan, L.; Ceballos, G. (2015). Current status of Moko disease and black Sigatoka in Latin America and the Caribbean, and options for managing them. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia. Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. 50 p. (CIAT publication No. 404) E-ISBN: 978-958-694-147-1
- Álvarez, J.; Rodriguez, P y Marin, M. (2008). Detección molecular de *Ralstonia solanacearum* en agroecosistemas bananeros de Colombia. *Tropical Plant Pathology* 33 (3).
- Amorim, E.P.; Pestana, R.K.N.; De Oliveira, S. y Tullman-Neto, A. (2012). Caracterização agronômica de mutantes de bananeira obtidos por meio da radiação gama. *Bragantia*, Campinas, v. 71, n. 1, p.8-14.
- Apolinario G. (2018). Identificación bioquímica y molecular de bacterias patógenas aisladas de plantas de papa (*Solanum tuberosum*) cultivadas en Chirgua. Edo. Carabobo, Venezuela. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias. Tesis de grado Lic. en biología.
- Arias, F. (2012). El proceso de investigación, Guía para su Elaboración. 6ta edición. Caracas; Ed. Espíteme.
- Aular J.; Casares, M. (2011). Consideraciones sobre la producción de frutas en Venezuela. *Rev. Bras Frutic jaboticabal-Sp*, Volumen Especial, (E), 187-198.
- Bado, S.; Forster, B.P.; Ghanim, A.M.; Jankowkicz-Cieslak, J.; Berthold, G., y Luxiang, L. (2016). Protocols for pre-field screening of mutants for salt tolerance in Rice, wheat and Barley. Springer. <http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27828>
- Balzarini M.G.; Di Rienzo, J.A.; InfoGen versión (2016). FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL <http://www.info-gen.com.ar>
- Belalcazar, S.; F. Rosales y L. Pocasangre. (2004). El “Moko” en el plátano y banano y el rol de las plantas hospederas en su epidemiología. *Memorias de la XVI reunion de Acorbat*. p. 16-36.
- Bermúdez, I.; P. Orellana.; J. Pérez Ponce.; J. Clavero.; N. Veitia.; C. Romero.; R. Mujica y L. García. (2000). Mejoramiento del clon híbrido FHIA 21 con el uso de la mutagénesis *in vitro*. *Info Musa*. 9(1);16-19.
- Bhat, K.; R. Jarret.; R. Rana. (1995) DNA profiling of banana and plantain cultivars using random amplified polymorphic DNA (RAPD) and

restriction fragment length polymorphism (RFLP) markers. *Electrophoresis* 16:1736-1745. doi: 10.1002/elps.11501601287

- Bhagwat, B. y Duncan, E.J. (1998). Mutation breeding of Highgate (*Musa acuminata*, AAA) for tolerance to *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* using gamma irradiation *Euphytica*. Vol. 101, núm. 2, pp: 143-150
- Bala, L.O.; Hernández, M. de los A. y Musmeci, L.R. (2011). La educación como herramienta fundamental para facilitar la conservación de humedales. *Acta Biológica Venezuela*. 31(1): 11-19.
- Borras, O.; A.R. Santos.; A.P. Matos.; R.S. Cabral y M. Arzola (2001). A First attempt to use a *Fusarium subglutinans* culture filtrate for the selection of pineapple cultivars resistant to fusarirose disease. *Plant Breeding*, 120: 435-438
- Boyd, L.A.; Ridout, C.; O'Sullivan, D.M.; Leach, J.E. y Leung, H. (2013). Plant-pathogen interactions. Disease resistance in modern agriculture. *Trends Genet.*, 29(4): 233-240.
- Bremer, B.; Bremer, K.; Chase, M.K.; Fay, M.F.; Reveal, J.L.; Soltis, D.E.; Soltis, P. S.; Stevens, P.F.; Anderberg, A.A.; Moore, M.J.; Olmstead, R.G.; Rudall, P. J.; Sytsma, K.J.; Tank, D.C.; Wurdack, K.; Xiang, J.Q-Y. y Zmarzty, S. (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society* 161, 105–121.
- Brencic, A. and S. Winnams. (2005). Detection of and response to signals involved in host-microbe interactions by plant-associated bacteria. *Microbiology and Molecular Biology Reviews* 69 (1): 155-194.
- Bubici, G.; M. Kaushal.; M.I. Prigigallo.; C. Gómez-Lama, and J. Mercado-Blanco. (2019). Biological control agents against *Fusarium* wilt of banana. *Front. Microbiol.* 10:616. doi:10.3389/fmicb.2019.00616
- Bundenhagen, I. W. and A. Kelman. (1964). Biological and physiological aspects of bacterial wilt caused by *Pseudomonas solanacearum*. *Annu. Rev. Phytopathol.* 2: 203-230.
- Carusso, P.; J. Palomo.; E. Bertolini.; B. Álvarez.; M López and E. Bioscan. (2005). Seasonal variation of *Ralstonia solanacearum* Biovar 2 populations in a Spanish river: Recovery of stressed cells at low temperatures. *Applied and Environmental Microbiology* 71 (1): 140-148.

- Charkowski, A.; K. Sharma.; M.L. Parker.; G.A. Secor.; J. Elphinstone. (2020). Bacterial Diseases of Potato. In: Campos H., Ortiz O. (eds) The Potato Crop. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28683-5_10
- Castillo, J. and J. Grennberg. (2007). Evolutionary dynamics of *Ralstonia solanacearum*. Applied and Environmental Microbiology 73 (4): 1225-1238.
- Cejas, I.; Capote, I.; Aragón, C. E.; Escalona, M.; Pina, D.; González, J.; Rodríguez, R.; Noceda, C.; Cañal, M.J.; Sandoval, J.; Roels, S. y Debergh, P. (2011). Optimización del protocolo de propagación del plátano cv. CEMSA ¾ en Biorreactores de Inmersión Temporal. Agrociencia 15(1): 13-18.
- Damasco, O.; G. Graham.; R, Henry.; S, Adkins.; M, Smith.; I, Godwin. (1996) Random amplified polymorphic DNA (RAPD) detection of dwarf off-types in micropropagated "Cavendish" (*Musa* spp. AAA) bananas. Plant Cell Rep. 6:118-123.
- Daub, M.E. (1986). Tissue culture and the selection of resistance to pathogens. Annual Review of Phytopathology 24: 159-186
- Dellaporta, S. J.; J. Wood and J. B. Hicks. (1983). A plant DNA miniprep: version II. Plant Mol. Rep. 1:19-21.
- Díaz G, Ferrán J. (2003). Fundamentos y técnicas de análisis microbiológico. Protocolos de pruebas de identificación bacteriana. Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 2º curso (2003-2004). San Fernando de Henares, España. 9 pp.
- Dita, M.; M. Barquero.; D. Heck.; E.S.G. Mizubuti and C.P. Staver. (2018). Fusarium wilt of banana: current knowledge on epidemiology and research needs toward sustainable disease management. Front. Plant Sci. 9:1468. doi:10.3389/ fpls.2018.01468
- Dita, M.A.; C. Waalwijkb.; I.W. Buddenhangenc.; M.T. Souza and G.H.J. Kemab. (2010). A molecular diagnostic for tropical race 4 of the banana Fusarium wilt pathogen. Plant Pathol. 59:348-357. doi:10.1111/j.1365-3059.2009. 02221.x
- Demey, J.; Vicente-Villardón, J.; Galindo-Villardón. M.; Zambrano, A (2008). Identifying molecular markers associated with classification of genotypes by External Logistic Biplots. Bioinformatics 24 (24): 2832-2838.

- Denny, T. and A. Hayward. (2001). Gram – negative bacteria. In: N. W. Schaad, J. B. Jones and W. Chum (eds). Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria. American Phytopathological Society (APS) St Paul, MN, USA. p. 151-173.
- Donini, P. & Sonnio, A. (1998). Induced Mutation in Plant Breeding. Current Status and Future Outlook. Somaclonal Variation and Induced Mutations in Crop Improvement (págs. 255-291). Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
- Dugdale, L. J.; A.M. Mortimer.; S. Isaac & H.A. Collin. (2000). Disease response of carrot and carrot somaclones to *Alternaria dauci*. Plant Pathology 49: 57-67
- Ebili, H.O.; Hassall, J.C.; Fadhil, W.; Ham-Karim, H.; Asiri, A.; Raposo, T.P.; Agboola, A.J.; Ilyas, M. (2017)."Squirrel" Primer-based PCR assay for direct and targeted sanger sequencing of short genomic segments. Journal of Biomolecular Techniques, 28(3), 97-110. <https://doi.org/10.7171%2Fjbt.17-2803-001>.
- Escalona M.; Lorenzo J.C.; González B.; Daquinta M.; González J.L.; Desjardins Y. and Borroto C.G. (2003). Pinneapple (*Ananas comosus* L. Merr) Micropropagation in Temporary Immersion Systems. Plant Cell Reports 18(9): 743–748.
- FAO/OIEA (2021). Manual de mejoramiento por mutacion- tercera edición. Spencer lopes,M,M., Forster, B.P. y Jankuloski, L. (Coords), Viena, Fao. <https://doi.org/10.4060/i9285es>
- FAO (2017). Global programme on banana Fusarium wilt disease: Protecting banana production from the disease with focus on tropical race 4 (TR4). FAO, Rome, ITA. <http://www.fao.org/3/a-i7921e.pdf> (accesed Dec. 3, 2018).
- FAO (2011). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Production. Disponible en: <[http:// FAO.fao.org/site/339/default.aspx](http://FAO.fao.org/site/339/default.aspx)>. Acceso en:27/04/11. 2011
- Fegan, M. & P. Prior. (2005). Diverse members of the *Ralstonia solanacearum* species complex cause bacterial wilts of banana. Australas. Plant Pathol. 35: 93-101.
- Fragomeno, R. (2005). Relaciones Peligrosas en torno a los vínculos malditos entre ciencia, tecnología y poder. Revista Comunicación. Volumen 14, año 26, No. 2, agosto-diciembre, pp. 63-68.

- Fernández A.; García de la Fuente C.; Sáez J. y Valdezate S. (2010). Métodos de identificación bacteriana en el laboratorio de microbiología. *Procedimientos en microbiología clínica*. 37:9-14.
- French, E. y Hebert, T. (1980). Método de investigación fitopatología. Ed. Matilde de la Cruz.CR. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. 289 p
- French, E.; L. Gutarra.; P. Alley and J. Elphinstone. (1995). Culture media for *Ralstonia solanacearum* isolation, identification and maintenance. *Fitopatología Peruana* 30 (3): 126-130.
- French, E. (2006). Interaction between strains of *Ralstonia solanacearum*, its host and the environment. CIP sección 10. 11 p.
- Frontado (2017). Revista Scientific Revista Arbitrada de Educación y Ciencias Sociales Volumen 2 N° 4 / Mayo-Julio 2017 / Venezuela / Edición Trimestral Derechos Reservados Depósito Legal: pp. BA2016000002 / ISSN: 2542-2987.
- Fu, H.W.; Li, Y.F. & Shu, Q.Y. (2008). A revisit of mutation induction by gamma rays in rice (*Oryza sativa* L.): implications of microsatellite markers for quality control. *Molecular Breeding* 22;281–288 <https://doi.org/10.1007/s11032-008-9173-7>
- Gaviria. M. (1996). Una relectura de Mary E. Richmond en Richmond. M. El caso social individual y Diagnóstico Social, textos seleccionados, ed. Talasa, originales, 1922 y 1917.
- Genin S, Boucher C. (2002). Pathogen profile *Ralstonia solanacearum*: secrets of a major pathogen unveiled by analysis of its genome. *Mol Plant Pathology*.3(3):111-118.
- Genin S, Boucher C. (2004). Lessons learned from the genome analysis of *Ralstonia solanacearum*. *Ann Rev Phytopathol*.42(1):107-134.
- Gillings, M.R. & Y.P. Fahy. (1994). Genomic fingerprinting: towards a unified view of the *Pseudomonas solanacearum* species complex, In A.C. p. 95-112.
- Goldstein, D.D.; Pollock, D.D. (1997). Launching microsatellites: A review of mutprocesses and methods of phylogenetic inference. *Journal of Heredity* 88: 335-342. Gómez. E.; E. Álvarez y G. Llano. 2006. Identificación y caracterización de cepas de *Ralstonia solanacearum*, raza 2, agente causal del moko de plátano en Colombia. *Fitopatología Colombiana* 28 (2): 71-75.

- Gómez, E; Álvarez, E; Llano, G. (2004). Identificación y caracterización de cepas de *Ralstonia solanacearum*, raza 2, agente causal del moko de plátano en Colombia. *Fitopatología Colombiana* 28 (2), 71-75. <https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/44341>
- González, B. y G. Dreyfus. (2003). Sistemas de secreción de proteínas en las bacterias Gram negativas: biogénesis flagelar y translocación de factores de virulencia. Reporte técnico. UNAM, Facultad de Medicina.
- González, I. Y Belkis peteira. (2009). Interaccion planta-bacterias fitopatogenas: caso de estudio *Ralstonia solanacearum*-plantas hospedantes. *rev. proteccion vegetal*, 24; (2), 69-80. Recuperado en 24 de mayo de 2025, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-27522009000200001&lng=es&tlng=es.
- Grausgruber, H.; Lemmens, M.; Burstmayr, H.; Ruckenbauer, P. (1995). Evaluation of inoculation methods for testing Fusarium head blight resistance of winter wheat on single plant basis. *Bodenkultur (Austria)*. 46:39-49.
- Grey, B. and T. Steck. (2001). The viably but nonculturable state of *Ralstonia solanacearum* may be involved in long-term survival and plant infection. *Applied and Environmental Microbiology* 67 (9): 3866-3872.
- Griffiths, A. (1998). *Introducción al Análisis Genético*. Madrid: McGraw Hill.
- Grillo, S. B. y Díaz, C.M. (2013). Propuesta de plan de acciones comunicativas para fortalecer la divulgación científica en el Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. III Foro de Comunicación de las Ciencias. N° 017. 11p.
- Häkkinen M. (2006). *Musa barioensis*, a New *Musa* Species (*Musaceae*) from Northern Borneo. *APG Acta Phytotaxono Geobot.* 57(1): 55-60
- Häkkinen M, Meekiong, K. (2004). A new species of the wild banana genus, *Musa* (*Musaceae*), from Borneo. *Systematics and Biodiversity* 2(2): 169-173.
- Hasim, A.A.; Shamsiah, U.N.; Hussein, S. (2021). Mutaciones inducidas usando rayos gamma y multiplicación de plántulas a través de cultivo micro transversal de banano (*Musa acuminata* cv. Berangan). Conferencia Internacional sobre Agricultura Sostenible y Biosistemas 2020. IOP Conf. Serie: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 757 012007. doi:10.1088/1755-1315/757/1/012007

- Haston, E.; Richardson, J. E.; Stevens, P. F.; Chase, M. W. y Harris, D. J. (2009). The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 161: 128–131.
- Hayward, A. C. (1964a). Characteristics of *Pseudomonas solanacearum*, *J. Appl. Bacteriol.* 27:265-277.
- Hayward, A.C. (1995b). Research on bacterial wilt: a perspective on international linkages and access to the literature, p. 1-8. In C. Allen, P. Prior & A.C. Hayward (eds.). *Bacterial wilt: the disease and the *Ralstonia solanacearum* species complex*. American Phytopathological Society, San Pablo, EEUU.
- He, L.Y.; Sequeira, L.; Kelman, A. (1983). Characteristics of strains of *pseudomonas solanacearum* from China. *Plant Disease*, 67 (12) 1357-1361.
- Hernández-Garboza, L.; Bustamante-Rojas, E. (2001). Control biológico de la marchitez bacterial en tomate con el uso de enmiendas orgánicas. *Manejo Integrado de Plagas* 62,18-28.
- Hernández, Y.; Mariño, N.; Trujillo, G.; Urbina de Navarro, C. (2005). Invasión de *Ralstonia solanacearum* en tejidos de tallos de tomate (*Lycopersicon esculentum* Mill). *Rev. Protección Vegetal*. Vol. 24 No. 2 (2009) 78. *Revista Facultad de Agronomía*. 22:181- 190.
- Hikichi, Y.; T. Yoshimochi, S. Tsujimoto.; R. Shinohara.; K. Nakaho.; A.; Kanda, A. Kiba and K. Ohnishis. (2007). Global regulation of pathogenicity mechanism of *Ralstonia solanacearum*. *Plant Biotechnology* 24: 149- 154.
- Howell, E.; J. Newbury.; R. Swennen.; L. Withers, B Ford-Lloyd (1994). The use of RAPD for identifying and classifying *Musa* germplasm. *Genome* 37:328-332.
- <https://masteres.ugr.es/tecnicas-cuantitativas-empresas/informacion/noticias/analisis-supervivencia-tipos-datos-curvas-supervivencia-funcion-riesgo>. Revisada on line el día 20 de noviembre 2022.
- Ikram, N.; Dawar, S.; Abbas, Z y Zaki, M.J (2010). Efecto de los rayos gamma (60 cobalto) sobre el crecimiento y las enfermedades de

podrición de la raíz en frijol mungo (*Vigna radiata* L.). Pak. J biografía ciencia 42: 2165-2170.

- Ingelbrecht, I.; Jankowicz-Cieslak, J.; Mukhtar, A.; Ghanim, Ali.; Anwar, Y.; Forster B.P. y Till. B.J. (2021). Aplicaciones de marcadores de adn y genotipado en el mejoramiento por mutaciones. in FAO/OIEA. *Manual de mejoramiento por mutación* – Tercera edición. Spencer-Lopes, M.M., Forster, B.P. y Jankuloski, L. (coords.), Viena, FAO. <https://doi.org/10.4060/i9285es>
- Jayasankar, S. & D. Gray. (2003). *In vitro* selection for disease resistance in plants-an alternative to genetic engineering. AgBiotechNet Vol. 5 May ABN 111. 5 pp.
- Jimenez, G y Velez, A. (2012). Tinción de Gram de tejido, alcances y limitaciones. Gram stain of tissue biopsy: scope and pitfalls. MEDICINA & LABORATORIO Volumen (18);1-12
- Jones, D.R. (1995). The improvement and testing of *Musa*: a global partnership. First Global Conference of the International *Musa* Testing Programme, La Lima, Honduras, 2730/04/1994. International Network for the Improvement of Banana and Plantain, Montpellier, France. 303p.
- Kadam, S. S.; N. B. Gokhale.; S. V. Sawardekar.; M. M. Burondkar.; V. G. Rasam.; D. V. Rasam (2018). Standardization of DNA Isolation Protocol for Banana using Rapid Method and Fidelity Testing in Tissue Culture Developed Banana Plantlets of Safed velchi. Environment and Ecology 36 (1A): 192—196
- Kaemmer, D.; R. Afza.; K. Weising.; G. Kahl.; F, Novak (1992). Oligonucleotide and amplification fingerprinting of wild species and cultivars of banana (*Musa* spp.). Bio/Technology 10:1030- 1035.
- Kelman, A. (1954). The relationship of pathogenicity in *Ralstonia solanacearum* to colony. appearance on a tetrazolium medium. Phytopathology (44): 693-695.
- Klement, Z.; Mevrides, A.; Rudolph, K.; vidaver, A.; Perombelon, M.; Moore, L.W. (1990). Inoculation of plant tissue. In methods in phytobacteriology. Eds. Klement, Z., Rudolph K.; Sands, D.C. Budapest, Hungary. Akademia Kiado. P.95-124.

- Lescot, M.; Piffanelli, P. y Ciampi, A.Y. (2008). Insights into the *Musa* genome: Syntenic relationships to rice and between *Musa* species. *BMC Genomics*, 9: p. 58.
- Lestari, E. G. (2006). *In vitro* selection and somaclonal variation for biotic and abiotic stress tolerance. *Biodiversitas* 7(3): 297-301
- Li, Y., Cheng, X., Lai, J., Zhou, Y., Lei, T., Yang, L., Li, J., Yu, X., & Gao, S. (2023). ISSR molecular markers and anatomical structures can assist in rapid and directional screening of cold-tolerant seedling mutants of medicinal and ornamental plant in *Plumbago indica* L. *Frontiers in plant science*, 14, 1149669. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1149669>
- Li, L-F.; Häkkinen, M.; Yuan, Y.-M.; Hao, G. y Ge, X.-J. 2010. Molecular phylogeny and systematics of the banana family (*Musaceae*) inferred from multiple nuclear and chloroplast DNA fragments, with a special reference to the genus *Musa*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*
- Liu, H.; Y. Kang, S. Genin, M. Schell and T. Denny. (2001). Twitching motility of *Ralstonia solanacearum* requires a type IV pilus system. *Microbiology* 147: 3215-3229.
- Liu, H.; Zhang S, Schell MA, Denny TP. (2005). Pyramiding unmarked deletions in *Ralstonia solanacearum* show that secreted proteins in addition to plant cellwall- degrading enzymes contribute to virulence. *Mol Plant Microbe Interact.* 18(12);1296- 1305
- Lu J., Perng C., Lee S. y Wan C. (2000). Use of PCR with universal primers and restriction endonuclease digestions for detection and identification of common bacterial pathogens in cerebrospinal fluid. *Journal of Clinical Microbiology.* 38; 2076–2080.
- Lundqvist, U.; Franckowiak, J. y Forster, B. (2012). Mutation categories. *Plant mutation breeding and biotechnology.* CABI, FAO, Oxfordshire, UK: 47–55.
- Madigan, M.; Martinko, J.; Dunlap, P. y Clark D. (2009). *Biología de los Microorganismos.* Pearson Educación, S.A. 1296 pp.
- Malacarne, M.F. (2008). Biotecnología, educación y desarrollo sostenible. *Ciencia-Tecnología-Sociedad en la Enseñanza de las Ciencias Educación Científica y Desarrollo Sostenible. V Seminario Ibérico / I Seminario Iberoamericano.* P 117-122.
- Mansfield, J.; S. Genin.; S. Magori.; V. Citovsky.; M. Sriariyanum.; P. Ronald.; M. Dow.; V. Verdier; S.V. Beer.; M.A. Machado. (2012). Top 10 plant

pathogenic bacteria in molecular plant pathology. *Mol. Plant Pathol.* 13(6): 614-629

Martínez-Solórzano, G.; Rey-Brina, J.; Pargas-Pichardo, R.; Enrique-Manzanilla, E. (2020). Marchitez por *Fusarium* raza tropical 4: Estado actual y presencia en el continente americano. *Revista Mesoamericana*. Volumen 31(1):259-276.

<http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/agromeso>

Martínez, G. (2006). Situación actual de los sistemas de producción de musáceas en Venezuela: Breve análisis. In: Memoria del IX Congreso Venezolano de Fruticultura, Barquisimeto, UCLA-Postgrado de Horticultura. 2006. p. 99 -108.

Martínez, G.; Rey, J.; Sanoja, M.; Dominguez, M.; Pargas, R.; Manzanilla, E.; & Marquina, J. (2022). Zonas tradicionales y nuevas áreas de expansión de Musáceas en Venezuela. *Revista De La Facultad De Agronomía*, 44(3), 113–120. Recuperado a partir de http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_agro/article/view/24376

McFarlant, J. (1907). The nephelometer: an instrument for estimating the members of bacteria in suspension used for calculating the opsonic index and for vaccines. *J.A. Med. assoc.*49: 1176

Mesa, L. A. y Triviño, V. H. (2007). Evaluación microbiológica y físico-química de fuentes de lixiviados de compost de raquis de plátano y su efecto en el manejo de Moko. Tesis pregrado. Universidad del Quindío, Armenia, Quindío, Colombia. 125 p.

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAYT). (2008). Censo Agrícola. Disponible en: <http://200.47.151.243/redatam>.

Mishra, P.J.; P. Suprasanna y V. A. Bapat, (2007). Effect of Single and Recurrent Gamma Irradiation on *in vitro* Shoot Cultures of Banana. *International Journal of Fruit Science*.1 (7); 47-57.

Morais-Lino, L.S.; Dos Santos-Serejo, J.A.; E Silva, S.D.O.; De Santana, J.R.F. y Kobayashi, A.K. (2008). Cell suspension culture and plant regeneration of a Brazilian plantain, cultivar Terra. *Pesquisa Agropecuaria Brasileira* vol. 43, Núm. 10, pp. 1325-1330.

Muñoz, J.; Lobo, M.; Medina, C.; Caicedo, A.; Morillo Y. (2012). Caracterización molecular de genotipos de plátano del Banco de Germoplasma de Corpoica Palmira, con uso de marcadores RAMs. *Acta Agronómica - Número especial 2012*. Colombia

- Murashige T. and Skoog F. (1962). A Revised Medium for Rapid Growth and Bioassays with Tobacco Tissue Cultures. *Physiologia Plantarum*. 15(3); 473–497.
- Novak, F.J.; Afza, R.; Duren, M. y Omar, M.S. (1990). Mutation induction by gamma irradiation of *in vitro* cultured shoot-tips of banana and plantain (*Musa cvs*). *Tropical Agriculture (Trinidad and Tobago)* 1 (67); 21-28.
- Novack, F. & Brunner, H. (1992). Fitotecnia: Tecnología de mutación inducida para el mejoramiento de los cultivos. *Boletín del OIEA N°4*: 25-33 pp.
- Obrador, S. J. (2016). Variabilidad genética de la bacteria *Ralstonia solanacearum* de cepas aisladas de plátano en México. [Tesis Doctoral, Centro de Investigación Científica de Yucatán]. https://cicy.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1003/468/1/PCB_BT_D_Tesis_2016_Obrador_Jose.pdf
- Ortiz R, D Vuylsteke (1996). Recent advances in *Musa* genetics, breeding and biotechnology. *Plant Breed. Abst.* 66:1355-1363.
- Padrón, J. (2007). Tendencias Epistemológicas de la Investigación Científica en el Siglo XXI. *Cinta de Moebio* 28: 1-28.
- Patade, V. y Suprasanna, P. (2008). Radiation induced *in vitro* mutagenesis for sugarcane improvement. *Sugar Tech.*, 10(1):14-19.
- Patiño Torres, C. (2010 a). Producción *in vitro* de pectinasas por *Colletotrichum acutatum*. *Acta Agronómica* 59: 80-90.
- Patiño Torres, C. (2010b). Variación Somaclonal y selección *in vitro* con toxinas como herramienta en la búsqueda de resistencia a enfermedades en plantas: Revisión. *RIAA* 1(1); 7-15.
- Perea, M. (1988). Consideraciones biotecnológicas para el mejoramiento de musáceas. Simposio Internacional sobre el cultivo de (págs. 62-70). Bogotá: INIBAP
- Pérez, JP (1998). Propagación y Mejora Genética de Plantas por Biotecnología Mutagénesis *in vitro*. En: Pérez JP (Ed), IBP Santa Clara pp. 299-311.
- Pérez-Hernández, J.B. y Rosell-García, P. (2008). Inflorescence proliferation for somatic embryogenesis induction and suspension-derived plant regeneration from banana (*Musa* AAA, cv. 'Dwarf Cavendish') male flowers. *Plant Cell Reports* 27 (6); 965-971.

- Perito A, E.; Nogueira, R.; De Oliveira, Silva S.; y Tulmann, A. (2011). Caracterización agronómica de mutantes de bananeira obtidos por meio da radiação gama. Bragantias, campina.
- Pillay M.; D. C. Nwakanma.; A. Tenkuano. (2000). Identification of RAPD markers linked to A and B genome sequence in *Musa* L. Genome 43:763-767.
- Pradeep, R.; Sarla, N. y Siddq, E. A. (2002). Inter simple sequence repeats (ISSR) polymorphism and its application in plant breeding. Euphytica 128(1): 9-17.
- Predieri, S. & Zimmerman, R. (2001). Pear mutagenesis: *In vitro* treatment with gamma rays and field selection for productivity and fruit traits. San Remo: Euphytica.
- Poussier, S.; P. Thoquet.; M. Trigalet.; S. Barthet.; D. Meyer.; M. Arlat and A. Trigalet. (2003). Host plant dependent phenotypic reversion of *Ralstonia solanacearum* from non-pathogenic to athogenic forms via alterations in the *phcA* gene. Molecular Microbiology 49 (4): 991-1000.
- Pollefeys, P.; S. Sharrock & E. Arnaud. (2004). Preliminary analysis of the literature on the distribution of wild *Musa* species using MGIS and DIVA-GIS. INIBAP, Montpellier, France. Revista infomusa Vol.13 (1): 31-32.
- Quevedo, C. L.A.; Becerra, G. L. F.; Martínez, P. D. A.; Amezquita, V. N.; Ospina, G. J. O. (2021). Colombia: mejoramiento genético del arroz (*Oryza sativa* L.) y papa criolla (*Solanum tuberosum*, grupo phureja) de los Santos-Villalobos, Sergio. INDUCCIÓN de MUTACIONES: Estado del conocimiento en el mejoramiento de plantas en América Latina y el Caribe.
- Ramírez-Villalobos, M. y De García, E. (2008). Obtainment of embryogenic cell suspensions from scalps of the banana CIEN-BTA-03 (*Musa* sp., AAAA) and regeneration of the plants. *Electronic Journal of Biotechnology* 11 (5).
- Raya, F (2001). El acompañamiento y los procesos de incorporación social, Guía para su práctica. Federación Sartu, Dirección de Bienestar Social, Gobierno Vasco.
- Raya D. (2010). Aplicaciones de una herramienta para el diagnóstico y la investigación en exclusión social, en Documentos de Trabajo Social: Revista de trabajo social y acción social, nº 48, pág. 117-136.

<http://redagroalimentaria.org>

- Roberts, P.B. [sin fecha]. Cobalt 60 - an overview | ScienceDirect Topics. [en línea]. [Consulta: 17 marzo 2019]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cobalt-60>
- Robertson, A.; W. Wetchter.; T. Denny.; B. Forthum and D. Kluepfel. (2004). Relationship between avirulence gene (*avrA*) Diversity en *Ralstonia solacearum* and bacteria wilt incidence. *Molecular Plant-Microbe Interactions* 17 (12); 1376-1384.
- Rodicio M. y Mendoza M. (2004). Identificación bacteriana mediante secuenciación del ARNr 16S: fundamento, metodología y aplicaciones en microbiología clínica. *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*. 22: 238-245.
- Rodríguez, A. (2016). Susceptibilidad de banano cv. Williams a sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis* Morelet) sometido a diferentes dosis de rayos gamma. Tesis, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de ciencias agrarias. Ecuador.
- Rodríguez L.; Carabaloso I.; Perez P.; Rodriguez N.; Rodriguez L.; García J.; Quintana C. (2000). Inducción de mutaciones por radiaciones Gamma en el cultivo *in vitro* de brotes del cultivar Gran Enano (AAA). IBP. Cuba. *Bioteología Vegetal* 1: 45-50.
- Rodríguez, D. (2000). Ocurrencia de *Fusarium oxysporum* en plantaciones de cambur manzano en el Estado Trujillo, Venezuela. *Fitopatología Venezolana*. Maracay, (13); 22-24.
- Roels, S.; Escalona, M.; Cejas, I.; Noceda, C.; Rodríguez, R.; Cañal, M.J.; Sandoval, J. and Debergh, P. (2005). Optimization of Plantain (*Musa AAB*) Micro Propagation by Temporary Immersion System. *Plant Cell Tissue and OrganCulture*. 82(1); 57-66.
- Rorer, J. B. (1911). A bacterial disease of banana and plantains. *Phytopathology* 1 (2): 45-49.
- Roux, N.S. (2004). Mutation induction in *Musa* review. En: *Banana improvement: cellular, molecular biology, and induced mutations*. Ed. Jain, S. M., Swennen, R. Leuven, Belgium 382p.
- Rowe P.R. & D.L. Richardson. (1975). Breeding bananas for disease resistance, fruit quality and yield. SIATSA. Bull. 2. Tropical Agriculture Research Service, La Lima, Honduras.

- Sabino C, (2002). El proceso de investigación. Ed. Panapo, Caracas, 216 págs.
- Salanoubat, M.; S. Genin.; F. Artiguenave.; J. Gouzy.; S. Mangenot.; M. Arlat.; A. Billault.; P. Brottier.; J. C. Camus.; L. Cattolico.; M. Chandler.; N. Choisine.; C. Claudel Renard.; S. Cunnac.; N. Demange.; C. Gaspin.; M. Lavie.; A. Moisan.; C. Robert.; W. Saurin.; T. Schiex.; P. Siguier.; P. Thébault.; M. Whalen.; P. Wincker.; M. Levy.; J. Weissenbach and C. A. Boucher. (2002). Genome sequence of the plant pathogen *Ralstonia solanacearum*. Nature 415: 497-502.
- Salazar, E. (2014). Radiaciones ionizantes en *Musa AAA* para Inducción de mutaciones hacia la tolerancia a estrés hídrico. Tesis Doctoral presentada como requisito final para la obtención del grado de Doctor en Biotecnología Agrícola Mención Vegetal. Escuela Socialista de Agricultura Tropical (ESAT) Venezuela.
- Saquicela, C.P.S.; Romanova, EV.; Guamán, G.R.N.; Ulloa, C.S.M & Villavicencio, A.Á.F. (2023). Caracterización morfológica y bioquímica de *Ralstonia solanacearum* raza 2, bacteria patógena en cultivos de banano y plátano en El Carmen, Manabí, Ecuador. *Siembra*, 10(1), e4305. <https://doi.org/10.29166/siembra.v10i1.4305>
- Sánchez-Chiang, N. & V. Jiménez. (2009). Técnicas moleculares para la detección de variantes somaclonales. *Agronomía Mesoamericana* 20(1): 135-151.
- Seal, L.; Jackson, J. y Young, W. (1992). Use of tARN consensus primer to indicate subgroups of *Pseudomonas solanacearum* by Polimerase Chain Reaction amplification. *Applied and Environmental Microbiology*. 58: 3759-3761.
- Servin, A.; Elmer, W.; Mukherjee, A.; De la Torre-Roche, R.; Hamdi. H.; White, J.C.; Bindraban, P. y Dimkpa, C. (2015). A review of the use of engineered nanomaterials to suppress plant disease and enhance crop yield. *J. Nanopart. Res.*, 17(2): 92.
- Shaad, N.; Jones, J. and Chun W. (2001). Laboratory guide for identification of: Plant pathogenic Bacteria. Third edition. Library of congress catalog card number 00-109131
- Sierra, Y. M. y S. Shribu. (2010). Efecto de la benciladenina y el ácido indolacético en la propagación *in vitro* de bananos (*Musa spp. AAA*). *Hombre, ciencia y tecnología*. 55:167.

- Silva, A.V.; Nascimento, A.L.S.; Vitória, M.F.; Rabbani, A.R.; Soares, A.N.R.; Lédo, Ana. (2017). Diversity and genetic stability in banana genotypes in a breeding program using inter simple sequence repeats (ISSR) markers. *Genetics and Molecular Research*. 16. 10.4238/gmr16019402.
- Sinohara, R.; A. Kanda.; K. Ohnishi.; A. Kiba and Y. Hickichi. (2005). Contribution of folate biosynthesis to *Ralstonia solanacearum* proliferation in intercellular spaces. *Applied and Environmental Microbiology* 71 (1): 417–422.
- Soto J.; Garcia R.; Molar A.; Carrillo J.; Leon J.; Valdez B.; López F. (2011). Identificación de Razas y Biovars de *Ralstonia solanacearum* Aisladas de Plantas de Tomate. *Rev. mex. fitopatol* vol.29 no.2 Texcoco.
- Soto, M. (2011). Situación y avances tecnológicos en la producción bananera mundial. *Rev. Bras. Frutic.* 33(Esp. 1):013-028. doi:10.1590/S0100-29452011000500004
- Stackawicz, B. (2001). Genetics of plant-pathogen interaction specifying plant disease resistance. *Plant Physiology* 125: 73-76.
- Strange, R. N. y Scott, P.R. (2005). Plant Disease: A Threat to Global Food Security. *Annual Review of Phytopathology* Vol. 43: 83-116.
- Stover R.H. (1972). Banana, plantain and abaca diseases. Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, UK.
- Strosse, H., Schoofs, H.; Panis, B.; Andre, E.; Reyniers, K.; Swennen, R. (2006). Development of embryogenic cell suspensions from shoot meristematic tissue in bananas and plantains (*Musa* spp.) *Plant Science*, vol. 170, Num. 1, pp. 104-112.
- Student (1908). The Anp probable error of a mean, *Biometrika*. 6(1):1-25.
- Taghavi, M.; C. Hayward.; L. Sly and M. Fegan, (1996). Analysis of the phylogenetic relationships of strains of *Burkholderia solanacearum*, *Pseudomonas syzygii*, and the blood disease bacterium of banana based on 16S rRNA gene sequences. *Inter. J. Syst. Bacteriol.* 46: 10-15.
- Taheri, S.; Abdullah, T.L.; Ahmad, Z y Abdullah N.A.P. (2014). Efecto de la irradiación gamma aguda en las variedades de *Curcuma alismatifolia* y detección de polimorfismo de ADN a través del marcador SSR. *Investigación Biomédica. Interno.* 14-19.

- Tejada Y. (2006). Caracterización de *Ralstonia solanacearum* A través del estudio de su diversidad genética. *Fitosanidad*, vol. 10, núm. 4, diciembre, 2006, pp. 299-303. Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. La Habana, Cuba.
- Trivedi, P.; Duan Y. y Wang, N. (2010). Huanglongbing, a Systemic Disease, Restructures the Bacterial Community Associated with Citrus Roots. *Applied and Environmental Microbiology*, Vol. 76, No. 11, p. 3427–3436.
- Troncoso, V. (2022). Propuesta metodológica para la caracterización molecular específica de *Ralstonia solanacearum* basada en el marcador molecular ADN ribosomal 16S. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias con Mención Microbiología. Universidad de Concepción. Chile <http://repositorio.udec.cl/bitstream>.
- Truke, Arango, M. (2018). Caracterización patogénica y molecular de *Ralstonia solanacearum* raza 2, agente causal del Moko en plantaciones de plátano y banano (*Musa* spp.) en el Norte del Valle del Cauca. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Colombia.
- Tsujimoto, S.; Nakaho, K.; Adachi, M.; Ohnishi, K.; Kiba, A.; Hikichi, Y. (2008). Contribution of the type II secretion system in systemic infectivity of *Ralstonia solanacearum* through xylem vessels. *J Gen Plant Pathol*. 74:71–75.
- Ude, G.; M. Pillay.; E. Oguniwin.; A. Tenkouano (2003). Genetic diversity in an African plantain core collection using AFLP and RAPD markers. *Theor. Appl. Genet*. 107:248-255.
- Vallejos E. (2019). Caracterización de líneas promisorias de *Musa* AAA Cv. 'Pineo Gigante' seleccionadas por su tolerancia al estrés hídrico. Tesis Doctoral presentada como requisito final para la obtención del grado de Doctor en Biotecnología Agrícola Mención Vegetal. Escuela Socialista de Agricultura Tropical (ESAT).
- Valls, M.; S. P. Genin and C. Boucher. (2006). Integrated regulation of the type iii secretion system and other virulence determinants in *Ralstonia solanacearum*. *Plos Pathogens* 2 (8): 798-807.
- Vanderplank, J. E. (1968). *Disease Resistance in Plant*. Academic Press.
- Vakilii N.G. (1965). Inheritance of resistance in *Musa acuminata* to bacterial wilt caused by the tomato race of *Pseudomonas solanacearum*. *Phytopathology* 55; 1206-1209.

- Van Harten, A. (1998). Mutation Breeding: Theory and practical applications. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Van, Gijsegem F.; Vasse, J.; Camus, J-C.; Marena, M.; Boucher, C. (2000). *Ralstonia solanacearum* produces Hrp dependent pili that are required for PopA secretion but not for attachment of bacteria to plant cells. Mol Microbiology. 36(2); 249-260.
- Velasco P, (2014). Determinación de Variabilidad Intra e Interespecífica en Colectas de Camote de Cerro (*Dioscorea* spp.) en el Estado de Jalisco, México. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Tesis doctoral.
- Ventura, J.; López, J.; González, J.; Altanez, S.; Medero, V.; Rodríguez, S.; García, M.; Raya, A.; Finalet, J.; Pons, C.; González, L.; Landa, R.; Ramírez, T.; Cabrera, M.; Milián, M.; Reinaldo, D.; Gálvez, J.R.; Montano, N.; Torres, M.; Albert, J. y Bauta, M. (2003). Nuevo somaclon de plátano vianda (*Musa* AAB) obtenido por técnicas biotecnológicas. Biotecnología vegetal Vol. 3, No. 1: 53-55.
- Vivas, Y., Urdaneta, I.; Rangel, S.; Hernandez, J. (2009). Caracterización e incidencia de *Ralstonia solanacearum* Smith en plantas de *Musa* AAB en el Sector “El Roble”, Sur del Lago de Maracaibo, Venezuela. Revista 383 UDO Agrícola 9 (2): 383-392.
- Vuylsteke, D.; R. Ortiz.; R. Ferris.; J. Crouch (1997). Plantain improvement. Plant Breed. Rev. 14:267-320.
- Waggner, E. (1986) Progress curves of foliar diseases: their interpretation and use in: Plant diseases epidemiology (J.K. Leonard and E.W, Fry Eds) MacMillan Publishing, USA.
- Wahyudi, Didik.; Dwi, Candra.; Hapsari, Lia. (2022). Genetic Diversity among and within Genome Groups of Banana Cultivars Based on ISSR Markers. International Journal of Agriculture and Biology. 28. 366-374. 10.17957/IJAB/15.1990.
- Watson, D. J. (1947). Comparative physiological studies on the growth of field crops. I. Variation in net assimilation rate and leaf area between species and varieties, and within and between years. Ann. Botany. NS 11, 41-76.
- Watson, J. (2000). La doble hélice: relato personal del descubrimiento de la estructura del ADN. Londres: Editorial Alianza.

- Wolfe, A. (2000). ISSR Resource Website. <http://www.biosci.ohio-state.edu/~awolfe/ISSR/ISSR.html>. Consultada: 20 de Agosto de 2013.
- Wong, C.; Kiew, R.; Argent, G.; Set, O.; Lee, S.K. y Gan, Y.Y. (2002). Assessment of the Validity of the Sections in *Musa* (*Musaceae*) using ALFP. *Ann. Bot.* 99: 231-238.
- Yu, Q.; M. Álvarez.; P. Moore.; F. Zee, M. Kim, A. Silva, P. Hepperly and R. Ming. (2003). Molecular diversity of *Ralstonia solanacearum* isolated from ginger in Hawai. *Bacteriology* 93 (9); 1124- 1130.
- Zheng, S.J.; F.A. García-Bastidas.; X. Li.; L. Zeng.; T. Bai.; S. Xu.; K. Yin.; H. Li.; G. Fu.; Y. Yu.; L. Yang.; H.C. Nguyen.; B. Douangboupha.; A.A. Khaing.; A. Drenth.; M.F. Seidl.; H.J.G. Meijer, and G.H.J. Kema. (2018). New geographical insights of the latest expansion of *Fusarium oxysporum* f. sp. *ubense* tropical race 4 into the greater Mekong subregion. *Front. Plant Sci.* 9:457. doi:10.3389/fpls.2018.00457.
- Zietkiewicz, E.; Rafalski, A.; y Labuda D. (1994). Genome fingerprinting by simple sequence repeats (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification. *Genomics.* (20); 176-183.